

RASENG

Revista AMAZÔNICA sobre
Ensino de GEOGRAFIA

Fotografia: Rubens Pinheiro Cunha

ISSN 2675-3987

9 772675 398003

Editor Chefe

Prof. Dr. Wallace Wagner Rodrigues Pantoja, IFPA

Editor Adjunto

Prof. Dr. Áthila Lima Kzam, IFPA

Equipe Editorial

Prof. Dr. Arthur Erik Monteiro Costa de Brito, INEAF-UFPA

Prof. Me. Pedro Israel Mota Pinto, Doutorando UFPR

Me. Cíntia Cristina Lisboa da Silva, Doutoranda UEPG

Designer

Esp. Rubens Pinheiro Cunha, IFPA

Língua Estrangeria

Profª Me. Regina Coeli Morais Krelling, IFPA

Profª Esp. Luana Nazaré Lopes Santos, IFPA

Profª Drª Nisreene Matar, IFPA

Profª Drª Pamela Elizabeth Morales Arteaga, CEAM-UnB

Revisão de texto e normatização

Grad. Bruno Otávio de Sousa Raiol -Letras, IFPA

Conselho Editorial

Profª Drª Aline Reis de Oliveira Araújo, IFPA

Profª Drª Helena do Socorro Campos da Rocha, IFPA

Prof. Dr. Lázaro Wandson de Nazaré Teles, IFPA

Profª Drª Shirley Capela Tozi, IFPA

dados internacionais de catalogação na publicação (CIP)

R211 Revista amazônica sobre ensino de geografia: RASENG / Wallace Wagner Rodrigues Pantoja, editor-chefe. — v. 5, n. 1 (2025). — Belém: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Belém, 2025.

145 p.

Formato do material: PDF.

Dossiê: educação geográfica e fenomenologia – horizontes possíveis?

Periódico semestral.

ISSN 2675-3987

1. Geografia – ensino. 2. Educação geográfica. 3. Fenomenologia. 4. Lugar. I. Pantoja, Wallace Wagner Rodrigues. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. III. Título.

CDD: 372.891

Biblioteca/Instituto Federal do Pará - IFPA/Campus Belém – PA

SUMÁRIO

Editorial	1
<i>Wallace Wagner Rodrigues Pantoja</i> <i>Rafael Bastos Ferreira</i>	
Artigos	
Qual ensino de Geografia encontramos quando a aula se perde pela eventualidade do Lugar? <i>Cleber Abreu da Silva</i>	3
A hermenêutica fenomenológica como possibilidade de método para interpretação da sala de aula <i>Anderson Castro de Santana</i>	19
Educação geográfica no lugar de vivência: o trabalho de campo em uma perspectiva fenomenológica <i>Helson Felipe Gonçalves Cunha</i> <i>Armstrong Miranda Evangelista</i>	40
Geografia, meio ambiente e fanzine: uma possível parceria <i>Priscila Daniele de Oliveira</i> <i>Jacks Richard de Paulo</i>	60
Geografia sensível e a construção do sentido de lugar: contribuições de uma caminhante cega <i>Bianca Roqué</i>	73
Entrelaçando raízes e paisagens <i>Adriano Ribeiro Neri</i> <i>Fabiola Tavares Ferreira</i>	96
Dobras entre corpo e mapa na Transamazônica paraense <i>Andrey Henrique Figueiredo dos Santos</i> <i>Wallace Wagner Rodrigues Pantoja</i>	116
Seção “Mundivivências Geográficas”	
Da margem do rio ao cortejo: Marambiré e simbologia social dos negros no quilombo do Pacoval, Alenquer-PA <i>Glenda Beatriz Silva Santos</i> <i>Laurenir Santos Peniche</i>	132

EDITORIAL

Wallace Wagner Rodrigues Pantoja

Professor de Geografia, IFPA

Doutor em Geografia, UnB

Editor-chefe da RASENG

E-mail: wallace.pantoja@ifpa.edu.br

Rafael Bastos Ferreira

Doutor em Des. Socioambiental, NAEA-UFPA

Editor do Dossiê

E-mail: rafaelbastos.rbf@gmail.com

A atual edição dedica-se à interpretação do encontro entre fenomenologia e educação geográfica. Pretende demonstrar a amplitude temática e a diversidade de concepções dessa atmosfera de pensamento, além de refletir sobre novas frentes de pesquisa e prática docente na Geografia que vivenciamos. O surgimento de uma Geografia Fenomenológica e, mais amplamente, Humanística ou Humanista, provoca outros sentidos a partir da diferença que emerge na mundivivência em que estamos inseridos como educadores, pesquisadores e estudantes, a partir de nossa corporalidade situada que “de-forma” a existência e é fonte compartilhada de saberes.

O artigo “**Qual ensino de Geografia encontramos quando a aula se perde pela eventualidade do Lugar?**”, desenvolvido por Cleber Abreu da Silva, convida-nos às zonas de indeterminação, quando as fronteiras estritas da instituição escolar são abertas em favor da vida mais ampla, em meio à diferença geográfica e ao acontecimento que emerge da eventualidade.

Anderson Castro de Santana propõe “**A hermenêutica fenomenológica como possibilidade de método para interpretação da sala de aula: reflexão e análise do processo de produção do planejamento e das práticas pedagógicas no ensino básico**”. Visa explorar o potencial do método hermenêutico-fenomenológico no planejamento do trabalho docente.

“**Educação geográfica no lugar de vivência: o trabalho de campo em uma perspectiva fenomenológica**” aparece como exercício singular de uma das estratégias mais

identificáveis como própria – embora não exclusiva – da Geografia ensinante. Helson Felipe Gonçalves Cunha e Armstrong Miranda Evangelista nos possibilitam percorrer esse caminho.

Priscila Daniele de Oliveira e Jacks Richard de Paulo nos fazem imergir na construção de alternativas didáticas para a aproximação lúdica do fazer criativo, que não se separa da reflexão na escola, a partir do texto **“Geografia, meio ambiente e fanzine: uma possível parceria”**.

O sentido de lugar, para além da hegemonia do visível, é articulado no debate proposto na pesquisa **“Geografia sensível e a construção do sentido de lugar: contribuições de uma caminhante cega”**. Bianca Roqué expõe a riqueza da caminhada pelo espaço público como instituição de lugares possíveis, incluindo os desvios e enfrentamentos diários na trajetória de pessoas cegas.

“Entrelaçando raízes e paisagens: a fotografia como linguagem didática na construção da concepção da identidade territorial marajoara” é um convite ao aprendizado pelo olhar no trabalho de Adriano Ribeiro Neri e Fabiola Tavares Ferreira, que demonstram a potencialidade das fotografias no processo de representações socializadas do pertencimento regional, abrindo questões sobre as fotos no plano do fazer pedagógico.

Andrey Henrique Figueiredo dos Santos e Wallace Wagner Rodrigues Pantoja encerram o dossiê com **“Dobras entre corpo e mapa na Transamazônica paraense”**, no qual compartilham achados fenomenológicos desde as vicinais transamazônicas. Convidam a pensar o aprender a partir de mapas mentais e desenhos geografizantes, carregados de saberes do lugar.

Na seção “Mundivivências Geográficas”, dedicada a **textos** experimentais sobre as múltiplas concepções e espaços de formação geocultural e profissional **amazônicos**, não restritas ao ensino de Geografia, temos o trabalho **“Da margem do rio ao cortejo: Marambiré e simbologia social dos negros no quilombo do Pacoval, Alenquer-PA”**, desenvolvido por Glenda Beatriz Silva Santos e Laurenir Santos Peniche, que constitui um convite à compreensão da experiência da historicidade corporal afro-amazônica.

As diferentes pesquisas revelam a potência da Geografia Humanista quando mobilizada criativamente na convergência entre educação geográfica, práticas de fazer-saber e experiências situadas de aprendizagem.

QUAL ENSINO DE GEOGRAFIA ENCONTRAMOS QUANDO A AULA SE PERDE PELA EVENTUALIDADE DO LUGAR?

Cleber Abreu da Silva

Doutor em Educação (UFRJ)
Professor de Geografia da SE de Juiz de Fora/MG
E-mail: clebera3@gmail.com

RESUMO

Este artigo se interessa em se perder pela seguinte questão: O que surge a partir da escola quando a fronteira que a separa da vida é quebrada por acontecimentos históricos e eventualidades geográficas? A inspiração ocorre com autores diversos que propõem fluxos de pensamentos em composição com a Diferença, se destacando a ideia da eventualidade como uma possibilitadora de aberturas que compõem forças que permitem outras aproximações com o espaço geográfico. Nesse acontecimento eventual o não humano se alia aos personagens humanos, colaborando para que as afetações surjam de encontros ocorridos na escola, sempre desejando extrapolar seus muros, fraturando as fronteiras e trazendo as zonas de indeterminação.

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Lugar eventual. Não humano. Acontecimento. Lugar escolar.

What kind of Geography Teaching do we find when the class is lost due to the eventuality of Place?

Abstract

This article is interested in getting lost in the following question: What emerges from school when the border that separates it from life is broken by historical events and geographical eventualities? The inspiration comes from different authors who propose flows of thoughts in composition with Difference, highlighting the idea of eventuality as an enabler of openings that compose forces that allow other approaches to geographic space. In this occasional event, the non-human allies with the human characters, contributing to the affectations arising from encounters that took place at school, always wanting to go beyond its walls, fracturing the borders and bringing in zones of indetermination.

Keywords: School. Possible place. Not human. Event. School place.

Qué Enseñanza de Geografía nos encontramos cuando se pierde la clase por la eventualidad de Lugar?

Resumen

A este artículo le interesa perderse en la siguiente pregunta: Qué emerge de la escuela cuando la frontera que la separa de la vida se rompe por acontecimientos históricos y eventualidades geográficas? La inspiración proviene de diferentes autores que proponen flujos de pensamientos en composición con Diferencia, destacando la idea de eventualidad como habilitadora de aberturas que componen fuerzas que permiten otros acercamientos al espacio geográfico. En este evento ocasional, lo no humano se alía con los personajes humanos, contribuyendo a las afectaciones derivadas de encuentros ocurridos en la escuela, queriendo siempre ir más allá de sus muros, fracturando las fronteras y trayendo zonas de indeterminación.

Palabras Clave: Escuela. Posible lugar. No humano. Evento. Lugar de la escuela.

Começando a nos perder...

A busca pelos traçados da vida, partindo da escola, é uma importante linha de entrada para esta tese. Vida, essa é uma bela palavra que me acompanha por toda uma trajetória de estudos, em boa parte voltada à educação. E pensar em educação é, numa perspectiva mais imediata, me relacionar com a escola, com o que nela tem, com o que foi criada para ser, com determinações que às vezes apenas nela existem, felizmente, com um amplo universo de possibilidades que pode existir, a depender dos caminhos que pudermos seguir.

A escola estará em todo esse texto, talvez não mais da maneira que em parte da minha vida imaginei, mas estará. Por muito tempo, já influenciado por processos de formação e atuação como professor de geografia, idealizei uma escola como lugar de futuro, quase um santuário da oportunidade, da construção de país, de progresso, enfim, nela era para se aprender, evoluir, tornar as pessoas mais próximas de uma igualdade (LARROSA, 2019; RANCIÈRE, 2019).

Porém, essa mesma escola não se limita a um único caminho que nos apresenta uma verdade inquestionável de sua finalidade, e apesar da força de muitas das promessas universais ser ainda fortemente presente pelos corredores, além de toda uma política afirmativa que atravessa o significado escolar, existem vidas que estão em relação nela, e estas são imprevisíveis em muito do que trazem ao território moderno da educação.

Passei, ainda passeio, pela escola com lentes de um professor de geografia, por isso, em muitas das vezes, sou um curioso na busca de informações sobre os lugares, flertando com uma perspectiva geográfica dos fatos, caminhos que me empurram a geografizar onde estamos e o que podemos ser. Esse conhecimento, que se mistura ao pedagógico, por muito tempo corroborou minha forma de ver a escola, as pessoas que nela circulam, suas teleologias, em grande parte salvadoras, enfim, esses campos do conhecimento, por influências teóricas que tive de um longo período, contribuíram para a produção de uma espécie de congelamento das vidas em uma infinidade de experiências educativas que pela escola tive.

Não limito essa escrita à escola, à educação, ou ao próprio ensino de geografia, mas a mistura desses componentes também faz parte do que virá, até porque dois temas de destaque, que são algumas das relações entre tempo e espaço, serão de histórias que surgirão da escola, potencializando uma importante área de interesse da geografia, que é o espaço em sua vertente geográfica (MASSEY, 2013).

Duas outras importantes questões me acompanharam em escolhas feitas para a esta escrita, sendo relevante que as apresente. A primeira é a de saber se realizaria a investigação na escola, já a

segunda é de como me relacionaria com as histórias a serem contadas. Sobre a escola ser um lugar, esse foi um questionamento desde as primeiras discussões a respeito de procedimentos a serem escolhidos, ainda como projeto. Uma primeira possibilidade, entre outras, foi a de que seria pertinente a permanência da escola, mas levando em conta que ela não é um território fechado em seus acontecimentos, e por isso poderia ganhar relevo no trabalho a busca dos movimentos que as vidas fazem entre o que é registrado no interior dos muros e o que está além, e que uma importante atenção a se ter seria com a preocupação em não separar essas relações.

Antes de prosseguir com a escola, tenho que esclarecer também sobre como será a minha participação nas histórias a serem contadas. Esse impasse para quem escreve no campo da educação é clássico, tornando comum a dúvida se o caminho é pelos métodos qualitativo ou quantitativo, se a prática de investigação ocorre por meio de uma pesquisa participante, ou ação, até se alguma forma de escolha compreende a condição de uma investigação neutra, me esforçando para conseguir um distanciamento dos fatos pesquisados. Até o instante em que essa discussão ocorreu pela primeira vez, também em conversações sobre o projeto, sequer considerava a ideia de que fosse possível realizar uma pesquisa em que eu estivesse na história, pois, se estava na universidade, era para fazer ciência, e só ganhando uma capa de científico que o trabalho conquistaria credibilidade.

Uma outra questão me pressiona também, e ela é sobre quais histórias podem ser escolhidas? Será que há uma espécie de objeto que serve de partida ou critério para que o acompanhamento ocorra? Ou, até por escolhas procedimentais, sigo pistas? Quanto a essas perguntas, houve modificações importantes no acompanhamento das relações, mas admito que o espaço geográfico foi um importante catalisador das potenciais histórias.

É difícil ter uma relação com os lugares e pessoas onde as fronteiras não são realmente diluídas, e isso aconteceu com a escola por quase toda a tese. Foi por muito tempo impensável me relacionar com a ideia de que a própria fronteira é uma invenção humana, por isso chamo a atenção para a influência que essa concepção produz em experiências, sejam as vividas, algumas que se deixam de viver, até aquelas em que há a privação na crença de que seja possível vivê-las. As fronteiras podem nos cegar por um longo período (DARDEL, 2015; LATOUR, 2017).

E se as demarcações persistem, isso pegando a escola como um potente lugar em que as relações são estabelecidas, basicamente tudo que experimentei nesse período continuava a ter uma extensa conotação teleológica, impondo uma linha reta aos encontros, às palavras, conversações, maneira em que o espaço geográfico é trazida, enfim, a mediação, com todos os seus vícios de

humanização, se espalha pelo que é visto, separado, acompanhado e apresentado (MASSCHELEIN e SIMONS, 2018; RANCIÉRE, 2019; LARROSA, 2019).

Quebrar as representações da maior parte das palavras em suas significações imediatas, e desconfiar da ideia que inicialmente temos sobre alguma história vivida, foram dois dos mais relevantes exercícios que fiz nesse desafiante momento, não apenas nas histórias acompanhadas, mas também em como passariam a ser escritas e combinadas. É fazer “[...]o (im)possível ser aquilo a que se chega não a partir de um traçado já previsto, possível de ser trilhado, mas que se encontra quando se é forçado a criar um ato linguagem para dizer algo que escapa às palavras e significados já existentes” (OLIVEIRA JR., 2017, p. 1162).

Como produzir uma relação de fuga da representação e estranhamento de uma ideia tida como verdadeira, partindo da escola, e se relacionando com esferas de circulação e encontro como o espaço geográfico e o tempo? O caminho nesse momento de experimentação da escrita e no jeito em que as histórias, anotações e lembranças passam a ser compostas, foi violentada pelo dispositivo proposto por Massey (2013) do lugar como eventualidade. Em seu argumento a autora diz que

[...] o que é especial sobre o lugar é, precisamente, esse acabar juntos, o inevitável desafio de negociar um aqui-e-agora (ele mesmo extraído de uma história e de uma geografia de “então” e “lá”), e a negociação que deve acontecer dentro e entre ambos, o humano e o não humano. Isto de modo algum nega um sentido de deslumbramento: o que pode ser mais inspirador do que andar pelas montanhas conhecendo a história e a geografia que as fizeram estar aqui, hoje? Isso é a eventualidade do lugar “ (MASSEY, 2013, p. 203).

Me senti convidado a olhar a materialidade para além das fronteiras humanas, e sua proposta de inserção relacional com os não humanos, a natureza, de uma forma geral. Como essa relacionalidade é quase experimental, pois é realizada de maneira nascente, demandando, segundo ela, imaginações da própria geografia, e também de outras ciências humanas, como muito bem nos diz Latour (2017), enxerguei esse dispositivo como modalidade de encontro com outras pistas, não as limitando mais as estritamente humanas.

Como escrevi em outro momento, sou professor de geografia, e esta conversação tem como interesse contribuir para que o espaço geográfico seja um aliado na feitura de acontecimentos que abrem buracos na escola e na própria educação, isso para que se ampliem conversações com pessoas, grupos, lugares que, sob a égide de uma história hegemônica, fortemente ancorada em suas metanarrativas, poucos movimentos ainda realizam. Neste instante trago a natureza ao espaço geográfico, que nas diferentes correntes de pensamento que o produziram, com o destaque para as teorias críticas, houve uma reificação de sua existência. Foi no encontro com o tempo que movimenta e que empurra a outros

períodos, e também com o lugar eventual, que abre as relações espaciais em suas multiplicidades históricas, que o não humano é trazido a muitos dos acontecimentos que conheceremos.

O não humano não chega apenas para se opor ao humano, como ainda é feito, por exemplo, na maior parte das correntes de ensino de geografia, condição que é facilmente identificada quando folheamos os livros didáticos da área, mas se faz necessário que ainda me atenha sobre como essa natureza entra na pesquisa e na escrita. Foi por meio de uma simultaneidade de fatos que começa pela aproximação com Latour (2011; 2017), passa pelas “imaginações” sugeridas por Massey (2013, p. 200), e, por fim, chegando à provocativa e poética (im)possibilidade geográfica apresentada por Dardel (2015), quando este cria fortes estímulos para que pensemos uma geografia para além da materialidade humana.

Na escrita das histórias a partir da escola, que foi se tornando progressivamente cada vez mais geográfica, as relações com os acontecimentos não humanos entram como uma das principais forças desta proposição. Neste momento, novamente, recorro à importância de uma abdicação do tempo linear como busca dessas histórias. A inserção não humana não seria crível se uma dialética progressiva temporal fosse o caminho seguido à exposição dos acontecimentos. E já que retornamos ao tempo, é valioso destacar a influência de autores da diferença, como Nietzsche (2009; 2018) e Bergson (2022), com um melhor entendimento deste último amparado por Deleuze (2012), para que realidade e virtualidade passassem a misturar, com idas e vindas, não apenas as histórias, mas também os lugares, as pessoas, a natureza, viabilizando o encontro com um espaço geográfico que, em muitos dos momentos, fica difícil saber se é real ou irreal (DARDEL, 2015).

Vidas surgem nessas histórias e, juntos, começamos a percorrer e a descobrir as surpresas trazidas pela indeterminação, por suas misturas, por aquilo que o comum começa a exigir que negociemos. Fruto desse agenciamento, passa a ocorrer o aparecimento de materialidades impensáveis em que muitas das forças que acompanham esses deslocamentos mudam constantemente de sentido, pois onde, até um determinado tempo, o acontecimento era trazido para o centro da escola, suas novas linhas temporais, atualizadas por movimentos que chegam de todos os lados, começam a nos empurrar para além deste centro. Ressalta-se que, assim como a fronteira, a ideia de centro passa a ser entendida aqui como uma outra criação eminentemente humana, fictícia, perdendo progressivamente seu significado. O uso, inclusive, é apenas para efeito de explicitação dessa transição.

As barreiras espaciais, tão usadas na análise geográfica, as invenções humanas (LATOUR, 2017) que fortalecem essas hierarquias, as certezas que circulam pela escola e que tentam idealizar sujeitos com determinações universais em suas posturas e valores, começam a ter o lugar igualmente

ocupado por outras linhas, cavando buracos. Esse lugar, até então aprisionado pela escala geográfica convencional, que o colocava em condição de submissão ao espaço, ou até isolamento deste, passa a ser considerado em suas eventualidades (MASSEY, 2013), por isso o que era natureza invade a escola, o que surgiu na escola se misturou ao não humano, o que seria fruto da fantasia, pois está fora da materialidade concreta, como a água, a nuvem, o manancial, é incorporado às histórias.

Elementos naturais, ou não humanos, reforço que a partir de agora ambos serão escritos dessa maneira, sem que um se diferencie do outro, passam a compor as histórias com o mesmo protagonismo que os integrantes humanos, mas reforçando que a tentativa é fugir das dicotomias entre eles, realçando na escrita momentos, que se tornam acontecimentos, em que os dois lados deixam de se opor e passam a se relacionar, verdadeiramente.

Essa relação, ou os desdobramentos dela, será apresentada da maneira em que as imaginações permitirem, procurando fugir a todo instante de coerências já determinadas pelo conhecimento prévio. Esse aspecto, destacado em outro momento dessa apresentação, se faz importante, pois, realmente, em histórias onde o componente não humano surge, o mesmo é escrito e criado a partir da lembrança de uma outra história, ou de uma composição identificada de alguma circulação pelo lugar. As histórias não ocorrem simultaneamente de forma coerente, elas se encontram, se relacionam, se perdem, em muitas das vezes, cessam em suas conexões, aproximações, durações, ou lembranças.

O lugar eventual (MASSEY, 2013) e a quebra do par binômio humano e não humano (LATOUR, 2017) abrem caminhos para que a materialidade geográfica tenha força em sua composição de relações com as histórias mais humanizadas que marcarão instantes da escrita. Quando essa inserção não humana ocorre, especialmente pela maneira em que as criações passam a ser experimentadas, com destaque ao momento da escrita, não havia uma ideia nítida do que poderia ocorrer. Aproveito para ressaltar, em meio a essas composições escritas, o aparecimento do que denomino de uma GEOGRAFIA HISTÓRICA DOS ACONTECIMENTOS. Essa ascensão de integrantes geográficos não inviabiliza a continuidade da existência das histórias contadas a partir de um lugar eventual, com muitas surgindo na escola, mas o que considero uma materialidade natural passa a mexer, com uma certa força, em caminhos seguidos nas histórias, até então limitadas às pessoas. Por isso, provavelmente, as duas concepções se misturam, fazendo dessa indiscernibilidade uma das mais importantes criações desta proposta.

A Grota é o caminho da perdição. Com ela nos perdemos pelo rio...

Começar a viver esse acontecimento em um lugar eventual, a partir das possibilidades que a escola dá, me leva a uma parte do bairro em que estamos conhecida como Grota, isso porque a partir de um rosto surge uma discussão que nos fez questionar algumas das maneiras que aderimos às ideias que circulam. E aqui não destaco uma necessidade de viabilizar algo nunca antes pensado, não há essa pretensão, mas faço um convite a pensar sobre como nos inserimos nessa rede, como reproduzimos representações e até matamos, imaginando que estamos numa geração de vida.

Foi o encantamento pela ambição da ausência de uma definição de rosto que me fez sair de uma Grota representada, universalmente ocupada por marcações e restrições, para uma disposição em passear por sua paisagem, alertado, de forma muito oportuna, por um morador de que a fotografia não tem que aparecer antes do viver. Aceitei seu alerta e, acompanhado por um ex-aluno da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e um outro do ensino regular, moradores de lá, tento me perder pelas imaginações da eventualidade daquele lugar. Este, o lugar eventual, é uma outra defesa desta escrita, pois é nele, com ele, e aprendendo por meio dele, que avisto a composição natural-humana, aberto às surpresas que a mistura de histórias e a diluição da dicotomia humano-não humano podem nos propiciar.

Na Grota nasce o rio dessa história. Esse afluente que ao ser nascente já mata a sede e a fome de muita gente. Nela encontrei a vida em seu nascimento, no meio de um lugar ainda representado, à distância, por uma suposta morte. Não é apenas a Grota que já nasce morta, mas morrem também os alunos que dali vêm, os pretos do fundo do vale que a escola persiste em esconder, pois os lugares modernos, com seus pensamentos já fotografados, recusam a se relacionar com o que eles trazem. Na grota enxergo a mata, especialmente quando sua sombra abraça as casas dos ciganos, dos “*brancos azedos*”, dos que têm comida, e dos que também não têm. Até a água, a depender do humano, falta, mas a natureza faz questão de lutar pela vida, de dar, gerar, alimentar. Ao brotar, especialmente quando é um córrego, corre, arrasta, levando as histórias que nascem com ele e que seguem para o encontro com o rio, produzindo acontecimento, com as geografias.

Segui o fluxo do rio, isso para tentar ver o que o faz ser tão persistente no encontro com o mar, apesar das pedras no meio do caminho, da racionalidade jogada nele, do que os valores universais ancorados no ideal de humanidade fazem com ele, ao desprezá-lo. Aceitei a tese de Latour que afirma que “começamos a entender que o par humano-não humano não envolve um cabo de guerra entre duas forças opostas. Ao contrário, quanto mais atividade houver por causa de uma, mais atividade haverá por causa de outra” (LATOURE, 2017, p. 175).

O rio continua a correr, agora com suas margens ocupadas por lixo, concreto, asfalto e pessoas, e com ele vimos movimentos sem novidade, refletindo a racionalidade. Canalizados na maior parte das cidades, sendo escondidos para não atrapalharem, são jogados para debaixo do tapete asfáltico por causa das sujeiras que passaram a representar.

Deixar de saber da existência de um rio, especialmente quando este corta médias e grandes aglomerações urbanas, não parece algo muito difícil e, a depender do que o atravessa, a possibilidade se eleva. Mas poucos crescem não tendo uma clareza do que fazer na escola, na universidade, na profissão, no casamento, nas relações, ou seja, naquilo que a vida em sua proposta moderna quase impõe. Que vida é essa em que todo o nosso caminho já está reservado?

Fui convidado a me perder, a reformular “minha imaginação” (MASSEY, 2013, p. 191) com o rio, pelo rio, da serra em direção a foz,

[...] como um tecer de estórias em processo, como um momento dentro das geometrias de poder, como uma constelação particular, dentro de topografias mais amplas de espaço, e como em processo, uma tarefa inacabada, [...] que me lembra, [...] aquela insustentável disjunção entre a celebração do fluxo cultural e a mistura e a excitação frente ao mundo natural, que não vai ficar parado (MASSEY, 2013, p. 191).

A grande questão a respeito do rio e suas possibilidades é que a água que o forma indica origens desconhecidas, tempos atravessados, movimentação constante da vida que nele há, seja ela qual for, intensa conexão com diferentes lugares, mesmo que geograficamente não estejam materialmente ligados (DARDEL, 2015). Também é por isso que houve a escolha do rio para indicar uma trajetória de aprendizagem com o inesperado.

Segui-los me leva a literais possibilidades eventuais, pois com eles chego à nuvem que traz a chuva, que abastece o subterrâneo, que, espremida nas profundezas, se torna nascente, alcança a casa das pessoas, que, envolvida em um ciclo, é contaminada, devolvida, com parte escorrendo entre as casas e uma outra voltando aos afluentes, aos rios. A água que traz vida, que mata a sede, também é morta por quem ela faz viver.

O lugar visto em sua coetaneidade cria uma outra maneira de procura pelo conhecer, e talvez este seja o maior desafio que se materializa nesta escrita, e na concomitante criação do pensar, junto com aqueles que são fundamentais a essa produção. Da nascente na grotta, entramos no movimento que o córrego leva, e não pára mais. Saio das franjas da cidade, das partes escondidas dela, de onde a escola existe para fazer lugares como esse deixarem de existir, com o discurso da salvação.

Desafiante circular em um lugar onde o que estávamos acostumados a fazer, que era o que esperávamos fazer, começa a levar para uma navegação diferente daquela que historicamente

navegamos, quase o naturalizando. Pelo rio, avisto a serra muito distante, deixando de perceber a presença das matas ciliares, necessárias à proteção das águas, constantemente agredidas pela racionalidade que se faz em nome do progresso. Há muito conhecimento em detrimento do vazio, excesso de informações, verdades demais, impedindo que nos relacionemos mais livremente com as possibilidades que insistem existir em trechos menos urbanizados dele.

O lugar que invade o espaço geográfico, com este invadindo o lugar, coexistem definitivamente urbanizados (MASSEY, 2013), compreendidos em sua maior parte por um concreto de certezas que torna bastante improvável a ideia de que haja vida naquele rio, mesmo que em outro trecho. O modelo de humanidade, de desenvolvimento que busca incessantemente a evolução, se apresenta como muito feroz sobre elementos não humanos.

Portanto, morte, vida, continuidade, retomada da existência, tudo que ocorre com um rio não pode ser limitado a uma simples perspectiva de começar na nascente e findar quando do encontro com o mar. O rio nos dá muitas possibilidades para fugir, por isso “[...] não se trata de tal ou qual lugar sobre a terra, nem de tal momento na história. [...] Trata-se do modelo que não para de se erigir e de se entranhar, e do processo que não para de se alongar, de romper-se e de retomar” (DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 42).

Esse ciclo, que rompe e retoma, reforça a riqueza trazida pelo fato de qualquer rio integrar uma bacia hidrográfica, composta de afluentes, com estas sendo de tamanhos variáveis, de fluxos de água que também se diferenciam ao longo de suas existências, e que, assim como qualquer vida, traz distinções em suas intensidades, abrindo a possibilidade de enxergar que existem outras fontes de alimentação, além de constantes interferências desconhecidas.

As possibilidades espaciais do rio são amplas, por isso imprevisíveis, com esses fatores inesperados sendo um amálgama de humanos e não humanos que compreendem um longo período histórico dessa humanidade. Aliás, essa humanidade existe por sua intrínseca relação de dependência com os rios, nos muitos lugares do mundo e em seus diferentes tempos.

Esses rios, quando saímos de pensamentos que os limitam à espacialidade do início e do fim, oferecem possibilidades de, por meio de seus funcionamentos, entender melhor os efeitos da chegada da diferença sobre o lugar eventual que por eles é afetado. Neste há os afluentes, os lençóis freáticos, a maneira em que os humanos se relacionam com os efluentes, o que surge a partir daí em termos de manutenção da vida ou fortalecimento da morte, a preservação das margens ou seus usos como reflexo do progresso trazido pela ciência, e o ciclo hidrológico que reaproveita essa água em suas diversas partes, por meio das muitas etapas de transição de seu estado físico atmosférico. Nesse contexto,

O espaço não é uma realidade subsistente: ele se subtrai lá onde o homem não pode segui-lo. Não é o homem que faz uma ideia do espaço, é o espaço que vem ao seu encontro e o chama; ele só existe nessa atualização, nesse movimento de se apresentar. Isso não significa que o que está “fora do espaço” esteja fora da realidade (DARDEL, 2015, p. 51).

Dardel continua e diz que:

Está claro que em tal interpretação em que a Terra é a substância da qual são feitos os homens, [...] em que o rio, [...] o mar regeneram os seres, o homem não pode se ater à observação de objetos inanimados. Aquilo que chamamos de subjetividade é transferida às realidades geográficas, e é o homem que se sente e se vê como objeto: produto ou brinquedo de forças que se manifestam para ele em seu ambiente, e sobre os quais ele reage com sua magia e seus ritos. Mesmo os estados emocionais e afetivos, como o medo, o ciúme ou o amor, que nos situam na vida interior, lhe aparecem como a infusão de algum poder difuso em seu entorno e que, do exterior, vem lhe invadir (DARDEL, 2015, p. 50).

Mais uma vez parece que essa relacionalidade, a depender de seus agenciamentos, nos inspira a entender o que a profanação de um modo de ver o espaço geográfico e a educação pode trazer de vivo a algo que está terrivelmente envelhecido.

Os rios da cidade vieram das serras e, ao descerem, racionalizam, canalizam, para o “bem” daqueles que ali habitam. O volume de água, baixo por agenciamentos que se tornam predatórios aos integrantes não humanos, se eleva pelo recebimento do esgoto, segue um dos caminhos, sendo empurrado em direção ao mar. Os sedimentos aumentam, afinal, todo o solo das margens e as matas ciliares são, em nome da igualdade (moderna), deslocadas. Essa condição gera respostas, nem sempre muito amigáveis, pois algumas delas são compostas de devastação, destruição, invasão. E, será que com a devastação pode vir a criação? Será que são tão opostas como parecem, ou mostram a todos nós o violento agenciamento entre humano e não humano, desenvolver e destruir, saber e desconhecer, falar e escutar, barulho e silêncio, conhecimento e ignorância, progresso e ausência de sentido, entre seguir um caminho e estar perdido? Latour (2017, p. 230) sugere, definitivamente, que abandonemos o dualismo, defendendo também uma “clareza analítica [...] que [...] ao longo de linhas [...] não seja traçada pelo polêmico cabo de guerra entre objetos e sujeitos”. Ainda para o autor

O jogo não consiste em estender a subjetividade às coisas, tratar humanos como objetos, tomar máquinas por atores sociais, e sim evitar a todo custo o emprego da distinção sujeito-objeto ao discorrer sobre o entrelaçamento de humanos e não humanos. O que o novo quadro procura capturar são os movimentos pelos quais um dado coletivo estende seu tecido social a outras entidades (LATOURE, 2017, p. 230).

O rio parece ser um desses acontecimentos em constante condição de movimentação, também de renovação, mas sem descartar o que por ele passa, ou o que com ele se relaciona, e essa talvez seja a grande oportunidade que nos dá. Viajamos no tempo com ele, pois a água que nos mostra é sempre

de um tempo indeterminado. Fazemos uma real imersão espacial e geográfica, com todas as intensidades possíveis, pois o que no rio está - não nos esqueçamos que tudo chega nele pois se encontra no fundo dos vales - vem de muitas moléculas, imagináveis e inimagináveis, racionais e poéticas, de verdades e mentiras, do atmosférico e do subterrâneo.

O que nasce e que será o rio já morreu há muito tempo, o que está embaixo já veio de cima em um tempo desconhecido, o que foi limpo, hoje está sujo, amanhã estará morto, e por uma série de outras intervenções e misturas, num futuro estará limpo, ou não. O rio quebra qualquer entendimento linear, regular a respeito do tempo, e reforça a complexidade imprevisível das relações espaciais, em sua força que não permite que estas sejam enxergadas de forma representada. O rio é um pensamento sem imagem, pois sua organicidade não permite que sua imagem seja o pensamento (DELEUZE, 2020). Essas “metamorfoses [...] conservam, sob uma forma literária, a lembrança, algumas vezes nostálgica, desse mundo em que o visível é apenas o dom revogável de um poder invisível” (DARDEL, 2015, p. 53).

Sobre o rio somos atenção a todo instante, pois, se não a tivermos, passamos a reproduzir o conhecimento, que o objetifica como coisa a ser dominada pelo humano. O rio, nessa perspectiva, se limita a fornecer o que a humanidade quer dele, o descartando quando essa mesma humanidade devolve o que usou. Mas, em nome do progresso, tudo se justifica, isso porque o tempo, em sua linearidade desenvolvimentista, dará conta de resolver todos os problemas gerados por alguma forma de desigualdade de relação que surja no meio do caminho.

Os caminhos conseguidos pelos rios, sejam os principais ou os afluentes, são permanentemente inesperados, sendo muitas as obstruções ao longo deles. Entre o início e o fim, há uma linha, com tudo dependendo de como enxergamos o que acontece nela. O que pode acontecer se em uma parte do caminho percorrido pelo rio, ou afluente, tiver uma escola? Parece que dois grandes objetivos modernos se encontram, com a natureza sendo dominada pelo pensamento humano, e suas respectivas técnicas, e a escola sendo o lugar que o pensamento desse ser é reproduzido para que a dominação se materialize, descartando o não humano, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos, necessários à supremacia do super-homem (NIETZSCHE, 2009).

Afogando no rio do conhecimento?! Para concluir, ou simplesmente continuar...

Partindo de uma possibilidade já apresentada em um outro momento dessa escrita, vimos que a escola não é parte de um lugar com fronteiras intransponíveis, por isso proponho que o rio passe pela escola e que ela navegue pelo rio, não sabendo o que encontrar pela frente, desbravando as

eventualidades a serem vistas, imaginadas, até inventadas. É possível, inclusive, que vejamos a chuva, com ela nos trazendo muita nebulosidade, escuridão, além da água de tempos indefinidos, vinda de um lugar desconhecido do espaço geográfico, perseguindo algumas de suas irrealidades. Neste encontro aceito as provocações do devaneio proposto por Bachelard, onde este destaca que

O homem do devaneio está sempre no espaço de um volume. Habitando verdadeiramente todo o volume de seu espaço, o homem do devaneio está em toda parte no seu mundo, num dentro que não tem fora. Não é à toa que se costuma dizer que o sonhador está imerso no seu devaneio. O mundo já não está diante dele. [...] No devaneio o não já não tem função: tudo é acolhimento (BACHELARD, 2018, p. 161).

Integro uma geração que cresceu já não tendo a natureza como ameaça, ao contrário, nos relacionamos com tudo que é natural como algo já previamente dominado por técnicas que o homem, por meio da produção do conhecimento, se engajou em sofisticar. Com a evolução de muitas delas, veio o investimento em elementos científicos, em geral, voltados para o domínio da natureza, até para fazer com que um modo de vida, comercializado pelo modo de produção, fosse sedutoramente vendido às pessoas (SANTOS, 2014). A fabricação dessa realidade foi robustecendo com tanta hegemonia nas últimas décadas que, para uma parte da humanidade, a natureza passou a ser vista, inclusive em seus instantes de lazer, como também "disneificada" (HARVEY, 2005, p. 232). Não proponho a disneificação do rio com a escola, mas que, com ela sendo considerada um barco, seja levada pelas forças que essa fonte de vida traz, estando COM ele, não sobre ele.

Flutuar pelo rio se apresenta como uma ação cada vez mais perigosa, mas, convenhamos, essa palavra não faz parte da gramática segura da escola, máquina voltada à produção do progresso. O receio do perigo é para os fracos, inseguros, e esses não são os valores que predominam sobre um importante lugar que forma a nação. O telos escolar é o de construir para produzir, e, a partir daí, propiciar que todos estejam aptos a dominar a natureza, preferencialmente, a consumindo. Querendo pavimentar as linhas que aqui temos, ao criar uma história que toca "em questões geográficas, [...] fraturando-as em seus signos e significados habituais - geografia maior - de representação [...], desterritorializa-se aquela linguagem que sustenta nossos entendimentos geográficos, uma vez que estamos a grafar o espaço com outros signos" [...] (OLIVEIRA JR., 2019, p. 34).

Vamos com o rio, muito lentamente, pois é inverno e essa estação na nossa região é de pouca chuva, mas de muito nevoeiro, e, como pretendemos começar bem cedo, provavelmente a névoa será nossa companheira por um bom trecho. Por algumas semanas não houve chuva, dessa maneira os bancos de sedimentos e dejetos no fundo do rio ficam mais destacados. O assoreamento está em alta,

a água está em baixa, tem água no subterrâneo, mas ela não vem à superfície quando simplesmente queremos. Continuemos a navegar.

Da nascente nos encantamos, pois tudo ali parece apenas querer brincar. A árvore invade a água, seus galhos caem, estão na margem, misturam-se, e, todos, são constantemente abastecidos pela água que brota do subterrâneo. A eventualidade em acontecimento nos convida a brincar e nela parece não haver palavras para o convite, a explicação, orientação, normatização, classificação, determinação de objetivos. Na composição que vimos da água com as árvores, retorcidas, com o solo nas margens, com o que vem do chão, em trechos que ascendem as rochas, no solo que se apresenta de diferentes cores, a palavra representada não se faz necessária, simplesmente se relaciona como pode, brincando. “E as palavras das grandes coisas, como [...] a noite e o dia, o céu e a terra, só assumem seus sentidos designando-se como “pares”. Um par domina o outro, um par engendra o outro” (BACHELARD, 2018, p. 34), e aqui, por enquanto, poucos querem dominar e engendrar, desejam, ainda, apenas brincar com as coisas MENORES.

O brincar parece brotar, sem que haja a mediação, a intenção, um fim, ele simplesmente age. Ao se relacionar, hidrata o nascer do outro, levando a possibilidade do surgimento de nutrientes que passam a ser vida, a se relacionar com diferentes maneiras de viver, sabendo que o encontro se faz intenso para que vidas brotem, sem que uma seja mais valiosa do que outra. Assim, querem seguir na brincadeira.

Como, após brotar, o agenciamento é irreversível, o que nasce, segue, sabendo que toda água de um rio que brota é fruto de um início, tendo simultaneamente a percepção de que ela já esteve em algum momento na foz, em um suposto fim. A água é circular e por ser assim não se tem precisão da sua história, muito menos se em algum instante aceitou pertencer a alguma. Porém, por passar em diversos lugares, agenciando com muitos outros, é possível que também traga uma infinidade de fatos. Para Dardel, quando este reflete sobre a relação mítica da água com diferentes povos, ele destaca que para eles em suas práticas religiosas, por exemplo,

[...] a água intervém como fator de regeneração, de aumento no potencial da vida. [...], as águas constituem o espaço primordial, possuindo o mais alto grau do poder de começar, de manter prontas as virtualidades, de renovar a energia vital dos seres que nelas mergulham. Particularmente ativa na chuva fecundante, a água se torna facilmente o símbolo, por excelência, da vida (2015, p. 50).

Brincando e seguindo o trajeto do rio, com o barco/escola, começamos a contar histórias e a inventá-las. Alguns integrantes já fazem a sugestão de irem direto para a foz, se encontrarem com o mar, dando mostras de impaciência. Uma certa apreensão surge, pois é o instante em que o encontro com a

névoa, mais densa, acontece. A descida pelo rio continua e, além da nebulosidade, o que se vê é uma intensa vegetação que oferece poucas chances de saída da água, fazendo com que a viagem fique, além de limitada, tensa, pois muitos querem apenas continuar a brincar, sem palavras mediadoras.

Avista-se a cidade e, com o calor, a névoa começa a dissipar. Os mediadores explicam a funcionalidade dos prédios, a razão das indústrias, as estações de tratamento de esgoto, isso depois de passarem por muitos lugares em que efluentes, diversos, já se misturavam às águas do rio. Surgem movimentos que desejam o retorno do brincar, mas vozes da razão reforçam que naquela viagem se faz necessário incorporar informações, levar a todas as pessoas o conhecimento. Brincar, por isso, pode até continuar, mas mesclando com o desejo de saber. No caminho surge a proposta do conhecimento lúdico, até para tornar a trajetória pelo rio uma experiência menos angustiante, o que já acontecia com diversos que ali estavam. Larrosa tenta intervir nessa tensão, dizendo que “A infância é algo que nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições já capturaram. [...] Não obstante, e ao mesmo tempo, a infância é um outro, aquilo que [...] inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas” (LARROSA, 2019, p. 230). Nesse embate destacado por Larrosa, o brincar foi sendo tomado pelo conhecimento, e isso ocorreu em maior intensidade quando da passagem pelo marco zero da cidade, origem de seu nascimento e desenvolvimento, de acordo com os mediadores. Viva o progresso e a ordem!

Nuvens carregadas surgem, a claridade começa a ser diminuída com a escuridão na composição do tempo e, com a saída da cidade, as descidas ficam novamente íngremes, demandando um olhar mais atento ao improvável que parecia sempre porvir. Nesse contexto, as histórias voltam a cessar, as palavras regredem, não querem explicar o que não era a materialidade humana, pois a natureza, em seu retorno, era para ser disneificada. Saem definitivamente da luminosidade, adentram à escuridão, o volume de água volta a aumentar, os efluentes diminuem sua interferência sobre a coloração do rio, não havia mais cidade. Descendo, falando menos, com objetivos menores, cai a chuva, trazendo uma nova água, de um tempo outro que não era possível saber sua exatidão, elevando os riscos, trazendo histórias sem palavras, que poderiam ser imaginadas, de outros lugares, culminância de outras espacialidades, que se juntavam àquela (BACHELARD, 2018; DARDEL, 2015; MASSEY, 2013).

O tempo da chuva, ou a inexatidão dele, torna a água do rio uma composição de tempos irregulares e simultâneos. Ao cair em determinado trecho, aquela água, de um outro tempo, se mistura à água do tempo presente, mas sem querer, muito menos poder, acertar as contas com a história. A água, vinda de muitos lugares distintos, traz uma infinidade de histórias que, ao se misturarem, produzem

eventualidades, com a materialidade metamorfoseando a elaboração de novas espacialidades, impedindo a representação.

O espaço geográfico, alimentado e em relação permanente com a eventualidade dos lugares, não é representado, pois a água vem de cima, dos lados, dos efluentes, afluentes, da evaporação, da condensação, das diversas composições atmosféricas, até de dentro da terra, brotando quando menos se espera, trazendo o que não se imagina ser trazido, isso porque não se sabe o que veio, de onde veio, como veio. Tanto no rio, quanto na escola, ao superarmos a chuva, a fuga da luminosidade pôde nos oferecer muitas possibilidades, especialmente quando não temos a intencionalidade de explicá-la.

Avistamos o mar, brincamos, conhecemos, desconhecemos, passamos por manguezais. Quanta organicidade! Há muitos organismos misturados, não temos como separar, é pretensioso imaginar, pois o que está no fundo é expelido, vem à superfície, se mescla ao dejetos, ao sedimento, ao que é produzido para obstruir, desenvolver, progredir, indo para o fundo, de novo, não sendo mais o que era quando de lá saiu em outros tempos. Deleuze & Guattari afirmam que se coloca um “problema muito especial do mar, pois este é o espaço liso por excelência” (2012, p. 198), e que

Tudo isso não só para lembrar que o próprio liso pode ser traçado e ocupado por potências de organização [...], [...] para mostrar, sobretudo, independentemente de qualquer juízo de valor, que há dois movimentos não simétricos, um que estria o liso, mas o outro que restitui o liso a partir do estriado (DELEUZE & GUATTARI, 2012, p. 200).

À essa altura, já no encontro com o mar, o barco navega por uma imensidão, estando com a água que já foi início, chegando novamente ao fim, de novo sendo iniciada, pois, com o calor, sobe, para descer, sendo chuva, apodrecendo no mangue, também no esgoto, fertilizando, pois até o solo podre gera vida. Há vontade de potência em toda a vida orgânica, até nas inorgânicas, como vimos com o lixo. Ao produzir vida, desperta seu desejo de continuar a brincar, sem alguém querer mediar, conscientizar, conquistar, até porque todos no barco, na escola, no rio, não necessariamente nessa ordem, querem viver brincando, com o poeta Bachelard (2018) que também quer falar mentiras, inclusive quando tentou dizer verdades, com o Dardel (2015) que quer irrealidades, com a imaginativa Massey (2013), que nos joga às eventualidades, e, sem desejar algo maior, com Deleuze & Guattari (2022), que estimulam que sejamos estrangeiros em nosso próprio idioma.

Com quem conversamos, e nos perdemos/achamos...

BACHELARD, G. **A poética do devaneio**. 4ª. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2018.

BERGSON, H. **A ideia de tempo**: Curso no Collège de France (1901-1902). São Paulo: Unesp, 2022.

DARDEL, E. **O homem e a terra**: natureza da realidade geográfica. 1ª ed. São Paulo: Perspectiva,

2015.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2**, vol. 1. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

_____. **Mil platôs: Capitalismo e esquizofrenia 2**, vol 4. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012.

_____. **Kafka: por uma literatura menor**. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

DELEUZE, G. **Bergsonismo**. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2012.

_____. **Diferença e repetição**. 2ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020.

HARVEY, D. **A produção capitalista do espaço**. 2ª ed. São Paulo: Annablume, 2005.

LARROSA, J. **Pedagogia profana: Danças, piruetas e mascaradas**. 6. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2019.

LATOUR, B. **Ciência em ação: Como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora**. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011.

_____. **A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos**. São Paulo: Editora Unesp, 2017.

MASSCHELEIN, J.; SIMONS, M. A língua da escola: alienante ou emancipadora? In: LARROSA, J. **Elogio da escola**. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018. p. 19-40.

MASSEY, D. **Pelo espaço: uma nova política da espacialidade**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

NIETZSCHE, F. **Genealogia da moral: uma polêmica**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

_____. **Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém**. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

OLIVEIRA, JR. W. Em busca do lá: educação, espaço e linguagem. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 42, n. 3, p. 1161-1182, jul./set., 2017.

_____. Geografias menores: potências de expressão entre imagens, pesquisa e educação. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, Campinas, v. 9, n. 17, p. 27-43, jan/jun., 2019.

RANCIÈRE, J. **O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual**. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

SANTOS, M. **A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

Artigo enviado em: 22.09.2024

Artigo aceito em: 18.08.2025

Cleber Silva
Qual ensino de geografia encontramos...
p. 3-18

A HERMENÊUTICA FENOMENOLÓGICA COMO POSSIBILIDADE DE MÉTODO PARA INTERPRETAÇÃO DA SALA DE AULA: REFLEXÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO BÁSICO

Anderson Castro de Santana

Mestre em Geografia (UFBA)

Professor de Geografia SEC-BA

E-mail: andersoncastro.s@hotmail.com

RESUMO

Esse artigo tem por objetivo explorar e analisar, de forma crítica, o método hermenêutico e sua importância, limites e desafios no contexto de produção do planejamento e das práticas pedagógicas de profissionais da educação geográfica. Para isso, realizamos entrevistas com professoras de Geografia atuantes na educação básica e que tiveram, em sua carreira acadêmica, um aprofundamento teórico em hermenêutica. Analisamos essas entrevistas em busca de compreender os limiares e as possibilidades de contribuição que a hermenêutica oferece quando aliada ao processo de planejamento.

Palavras-chave: Hermenêutica; Educação; Planejamento.

Phenomenological hermeneutics as a possible method for classroom interpretation: reflection and analysis of the production process of planning and pedagogical practices in basic education

Abstract

This article aims to critically explore and analyze the hermeneutic method, its importance, limitations, and challenges within the context of the production of planning and pedagogical practices among geographic education professionals. To achieve this, we conducted interviews with Geography teachers working in basic education who had theoretical training in hermeneutics during their academic careers. We analyzed these interviews to understand the thresholds and possible contributions that hermeneutics offers when applied to the planning process.

Keywords: Hermeneutics; Education; Planning.

La hermenéutica fenomenológica como posibilidad de método para la interpretación del aula: reflexión y análisis del proceso de producción de la planificación y las prácticas pedagógicas en la educación básica

Resumen

Este artículo tiene como objetivo explorar y analizar, de manera crítica, el método hermenéutico y su importancia, límites y desafíos en el contexto de la producción de la planificación y las prácticas pedagógicas de profesionales de la educación geográfica. Para ello, realizamos entrevistas a profesoras de Geografía que ejercen en la educación básica y que tuvieron, en su trayectoria académica, una profundización teórica en hermenéutica. Analizamos estas entrevistas para comprender los umbrales y las posibilidades de contribución que la hermenéutica ofrece cuando se vincula al proceso de planificación.

Palabras clave: Hermenéutica; Educación; Planificación.

Introdução

Este trabalho busca compreender o quanto a hermenêutica pode cooperar para o planejamento pedagógico, enquanto método de análise e interpretação voltado para a sala de aula, e como essas interpretações feitas pelos professores podem influenciar, auxiliar ou até mesmo direcionar o processo de planejamento e as práticas pedagógicas das aulas seguintes. Para tanto, tomamos como objeto de análise o planejamento e as práticas pedagógicas propostas por professoras de Geografia do ensino fundamental e médio que têm na sua formação forte influência teórico-metodológica da abordagem hermenêutica.

O momento de planejar a aula pode ser considerado uma fase meramente formal, mas é durante essa fase que os professores podem refletir sobre algumas situações ocorridas durante as aulas passadas e planejar atitudes e estratégias futuras perante sua prática docente. A importância dessa pesquisa, portanto, refere-se à tentativa de compreender e abranger métodos e metodologias não tradicionais no âmbito da Geografia escolar. Assim, nesse caso, o presente estudo analisou a utilização da hermenêutica como método de embasamento que pode auxiliar o docente no planejamento das aulas e práticas pedagógicas.

É importante ressaltar que a hermenêutica não é um método convencional para o planejamento pedagógico, visto que sua origem e importância advêm, e é melhor reconhecida, nos âmbitos jurídicos e teológicos. Assim, de certa forma, convenhamos que transplantar este método para o planejamento educacional consiste em trazer alguns elementos que podem destoar da realidade educacional. Por exemplo, por ser um método aliado à corrente epistemológica com bases filosóficas densas, esbarra na rotina apertada, mecanizada e voltada à praticidade, que é imposta aos professores, principalmente pela grande quantidade de alunos, salas extremamente lotadas, calendário apertado, carga horária extensa e pouco tempo reservado para o planejamento, inviabilizando uma reflexão profunda no ato de planejar.

Mas, idealizando ambientes propícios, a hermenêutica seria uma ótima aliada ao planejamento, pois discutir hermenêutica é embarcar em uma jornada constante de entendimento e integração, em uma busca por unir-se e se reconciliar com os outros, com a realidade e com a nossa experiência cotidiana. Hermann (2003, p. 9-10) nos afirma o benefício da hermenêutica no contexto educacional, e acredito que, com esse método aliado a um bom planejamento, pode-se alcançar uma educação que atinja a plenitude do educando, pois.

Quando a experiência hermenêutica enseja outras possibilidades interpretativas, a educação como se desprende das amarras conceituais provenientes da visão científico-objetivista e da

tradição metafísica, passa então a produzir os efeitos benéficos da abertura de horizontes e da ampliação da base epistemológica. Assim, a possibilidade compreensiva da hermenêutica desfaz o prejudicial equívoco que há entre educação compensatória e educação no sentido amplo da formação (HERMANN, 2003, p. 9-10).

Assim, seguiremos com este artigo sobre essas discussões. Indo para o âmbito metodológico, este trabalho foi desenvolvido a partir de uma perspectiva qualitativa de pesquisa. Para tanto, primeiramente, houve uma revisão bibliográfica e, logo após, partiu-se para entrevistas com professoras convidadas a participarem da investigação. Detalhadamente, foi realizado um aprofundamento teórico e metodológico sobre a hermenêutica e sobre o planejamento de aulas, em revistas especializadas, livros, artigos e similares, tentando sempre fazer uma conexão entre esses assuntos.

Após essa etapa, foram selecionadas três professoras que estudaram a hermenêutica e a fenomenologia em algum momento da vida, e optou-se por professoras que cursaram a disciplina Fenomenologia da Paisagem na Universidade Federal da Bahia (UFBA), partindo-se do pressuposto de que essas professoras carregam um repertório qualificado sobre o uso da hermenêutica na Geografia.

Como resultado desta pesquisa, elaboramos este artigo, que está dividido em três tópicos, além desta introdução e das considerações finais. No primeiro tópico, discorremos sobre a hermenêutica como recurso metodológico; no segundo, adentramos o debate sobre as teorias dos planos de aula e sua importância para o professor; por último, analisamos as entrevistas com as três professoras, no intuito de debater a importância da hermenêutica para o planejamento e as práticas pedagógicas na Geografia.

A hermenêutica como método para pensar o planejamento e as práticas pedagógicas

As raízes da palavra hermenêutica residem no verbo grego *hermeneuein*, que significa expressar em voz alta, explicar, interpretar ou traduzir. A palavra interpretação deriva da mesma palavra grega da qual hermenêutica deriva; ou seja, elas são etimologicamente parecidas (Schmidt, 2013). A hermenêutica surgiu como método de interpretação de textos jurídicos e bíblicos, que são considerados textos de difícil leitura, mas, com o passar do tempo, a filosofia se aprofundou nesse método.

As primeiras referências ao termo hermenêutica estão assentadas em autores como Platão e Aristóteles, sendo este último o autor do tratado chamado *Peri Hermeneias*. Segundo Kisse (2012, p. 4), é na obra de Aristóteles que veremos referências mais explícitas ao termo, quando, em seu tratado intitulado *Peri Hermeneias* (título dado posteriormente a um texto inacabado), ele fala justamente da questão da interpretação, enquanto possibilitada pelo logos, que faz descoberta uma coisa, de torná-la acessível ao intérprete.

Após Aristóteles, a hermenêutica seguiu no campo teológico, sendo uma técnica de interpretação de textos. Por exemplo, Santo Agostinho fazia uma interpretação da Bíblia com um tipo de hermenêutica exegética, na qual o ponto de partida para a análise do texto eram as ideias da Igreja (Kisse, 2012).

Na Modernidade, particularmente a partir do Iluminismo, a hermenêutica sai do campo teológico e passa a ser estudada no campo científico. Já o campo das jurisprudências trouxe novamente a hermenêutica para seu âmbito, neste novo contexto histórico. Segundo Schmidt (2013), Dilthey foi o primeiro a desenvolver a hermenêutica como método para as ciências humanas, pois acreditava que os métodos das ciências naturais não eram apropriados para as ciências sócio-históricas. Dilthey, ainda segundo Schmidt (2013), desenvolveu esse método para fazer a interpretação de todas as criações e atos humanos, incluindo a história e a interpretação da vida humana, tentando suprir a distância entre intérprete e interpretado.

Tal concepção de hermenêutica implica uma crítica radical do ponto de vista da filologia, pois procura ultrapassar o conceito de hermenêutica como conjunto de regras, fazendo uma hermenêutica sistematicamente coerente, uma ciência que descreve as condições da compreensão, em qualquer diálogo. O resultado não é uma hermenêutica filológica, mas uma hermenêutica geral cujos princípios possam servir de base a todos os tipos de interpretação de texto (PALMER, 2006, p. 50).

A tradição da hermenêutica atravessou a longa história da filosofia, da Antiguidade Clássica até a Modernidade, até chegarmos a Heidegger – onde vale destacar sua principal obra, *Ser e Tempo* (1927) – um dos mais expressivos pensadores da hermenêutica, que esboçou uma interpretação do ser e da vida fática. Após Heidegger, um discípulo seu, chamado Gadamer, escreveu a obra *Verdade e Método*, entendendo a hermenêutica como um princípio básico da vida humana. Assim, ele pensará a interpretação em seu acontecimento como forma de experiência, um processo de depuração em busca do sentido mais adequado, uma eterna autocompreensão da compreensão, na qual a compreensão surge enquanto fusão de horizontes na interação entre o intérprete e o texto (Kisse, 2012). Uma questão interessante em Gadamer é que, na compreensão, sempre há uma aplicação do texto à situação atual do intérprete. A hermenêutica é composta por um processo uno de compreender, interpretar e aplicar.

Segundo Rego, Suertegaray e Heidrich (2001), alguns autores, como Gilbert Durand, dividem a hermenêutica em duas vertentes: as chamadas hermenêuticas arqueológicas e as hermenêuticas instauradoras. A hermenêutica arqueológica descobre o que estava soterrado, algo do passado que se transformou ou construiu aquele símbolo analisado. Um exemplo dessa hermenêutica é a psicanálise. Já as hermenêuticas instauradoras têm uma direção inversa: elas tomam um determinado conjunto de símbolos e os veem não como um ponto final ou um ponto de chegada, mas como um ponto de partida

para o planejamento de um futuro. Um exemplo é a hermenêutica de Bachelard, com suas poéticas do devaneio.

Como exemplo, refiro-me novamente a Durand, quando ele contrasta Bachelard e Freud. Durand refere-se à linguagem literária. Enquanto para Freud a literatura pode ser analisada em termos de um sintoma resultante da vida do escritor e, nesse sentido, Freud vai encontrar os problemas do psiquismo, das neuroses, agindo sobre a feitura da obra literária, produzindo essa obra literária; Bachelard, ao contrário, vai enxergar na obra literária não o passado, não a história do homem que a escreveu, mas um ponto de partida para a instauração de um outro mundo, de um outro tipo de vida, e sua hermenêutica, então, não é tanto uma hermenêutica que procura analisar essa literatura como se fosse uma espécie de fato último, mas sim como um ponto de partida a partir do qual ele próprio, o intérprete, pode continuar a criar outra vida, outro mundo (REGO; SUERTEGARAY e HEIDRICH, 2001, p. 172).

Por uma perspectiva diferente, outros autores, como Paul Ricoeur e Gadamer, não fazem essa separação; ou seja, a hermenêutica pode ser ponto de chegada e de partida ao mesmo tempo, ao dar a possibilidade de diálogo entre as interpretações voltadas para entender o passado e aquelas voltadas para construir um novo futuro (Rego, Suertegaray e Heidrich, 2001). Isso de forma bem simplificada, pois a tradição hermenêutica é vasta: cada autor trabalha e opera em níveis epistemológicos e metodológicos diferentes, cada um com sua complexidade de compreensão e aplicação.

É importante salientar que a maioria desses autores basilares do pensamento hermenêutico não traz o método para se pensar a educação. Assim, aqueles que ousam trabalhar com as bases hermenêuticas na área da educação devem ter em mente que este é um método transplantado de outras áreas. Ou seja, essa linha de trabalho vai apresentar algumas especificidades desafiadoras ao longo do percurso. Visto que esse pensamento tem a interpretação textual como característica central, digamos que texto não é só a forma escrita: “Estamos, o tempo todo, diante do texto (enquanto fala e discurso do outro) e do contexto (enquanto realidade circundante) ao mesmo tempo que nos fazemos e somos tocados pela dinâmica da realidade que nos esforçamos para compreender.”(Ghedin, 2004, p. 4).

Acerca dessa transposição de método, Danner (2006, p. 98, tradução nossa) afirma

Qualquer coisa que ele encontre por escrito, as situações particulares ou realidades sócio-políticas, ele estabelece em termos de educação e que constituem o núcleo de seu entendimento. Agora, faz uma grande diferença se eu entendo a condenação de um criminoso sob o ponto de vista legal da justiça, ou em termos do seu impacto educacional. Entretanto, se a educação é o momento ápice, pelo que entendemos como educadores, é preciso deixar claro o que entendemos por educação. Logicamente, nós chegamos aqui em um beco sem saída: como educação e formação humana podem, finalmente, apenas se transformar em educativa – portanto, ser compreendida em termos de educação e formação humana.

No contexto educacional, a hermenêutica desempenha um papel fundamental ao orientar a ação pedagógica. Ela proporciona uma nova forma de perceber e se conectar com o outro, promovendo uma sensibilidade que vai além da simples transmissão de conhecimento. Essa abordagem enfatiza a

importância da palavra como meio de concretização das experiências e relações humanas, permitindo que educadores e alunos se envolvam em diálogos significativos. Assim, a hermenêutica não apenas enriquece o processo de aprendizagem, mas também favorece um ambiente em que as individualidades são respeitadas e valorizadas (Conte; Martine, 2019).

Buscando contribuir com esse debate e sua importância para a prática pedagógica e o ensino da Geografia, optamos por analisar a hermenêutica como método de interpretação para o planejamento e práticas pedagógicas, para isso entrevistamos um grupo de professoras que fizeram a matéria fenomenologia da paisagem, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nessa investigação, buscamos analisar as práticas metodológicas dessas professoras, que indicam uma utilização do método hermenêutico como esteio do fazer pedagógico.

A importância dos planos de aula para preparação das aulas: pensando a hermenêutica como método para uma melhor educação geográfica

O trabalho docente é, e deve ser, bem sistematizado, uma atividade consciente, onde o caminho percorrido pelo professor deve ir ao encontro da aprendizagem dos alunos e, para chegar ao objetivo pedagógico estipulado, é indicado ter um bom planejamento. O planejamento educacional possui diversas interpretações e visões que se adaptaram às teorias e abordagens pedagógicas ao longo das transformações históricas da educação e nos sistemas educacionais. Silva (2011) nos mostra que, quando se pensa em planejamento, há duas vertentes de autores: aqueles que aderem a uma visão simplificada sobre o planejar, trazendo a questão burocrático-pragmática do ato, como a definição de objetivos, conteúdos e métodos, e autores que compartilham do prisma do planejamento enquanto uma ação já superada.

Luckesi (2011) afirma que o ser humano age em função de construir resultados e, para isso, age de forma aleatória, sem um objetivo claro em mente, ou planejada, agindo a partir de ações claras, concatenadas, para atingir um determinado fim. Luckesi (2011, p. 125) nos afirma que “Planejar significa traçar objetivos, e buscar meios para atingi-los.” No caso do professor, o objetivo a ser alcançado é o êxito no processo de ensino-aprendizagem, que deve, por meio do planejamento, buscar métodos, metodologias e formas de chegar ao objetivo. É por isso que o ato de planejar não é neutro: tem ideologias implícitas relacionadas à concepção de êxito, que está atrelada à concepção de homem, de escola, de educação e de sociedade dominante em um determinado contexto geo-histórico.

Luckesi (2011) traz à tona a operacionalidade que vem dominando o ato de planejar, o planejamento vem se reduzindo a organização do uso dos recursos materiais da escola, mostrando um

domínio da concepção tecnicista. Consequentemente, o planejamento dos conteúdos muitas vezes vem pronto em livros didáticos provocando uma cisão entre quem produz e quem aplica, o professor vem recebendo o planejamento pronto e ele é visto como aplicador das propostas pedagógicas, dos instrumentos de avaliação concebidas por outrem. Freitas (1991, p.12) elucida esse evento

É muito possível que estejamos vivenciando o aparecimento de um neotecnicismo no plano da organização do trabalho pedagógico. Da mesma forma que uma das palavras chave no plano da crítica social que o neoliberalismo faz é “eficiência”, também no plano da organização do trabalho pedagógico ela poderá ser retomada, na forma de um neotecnicismo: avaliação das escolas, avaliação do professor, distribuição de verbas e salários de acordo com estas avaliações, revisão curricular; ênfase em uma metodologia pragmática e despolitizada para obter resultados em sala de aula – ou seja, desgarrar-se a análise da escola de seus determinantes sociais e assumir-se que a escola vai mal porque lhe faltam controle, eficiência, método, racionalização e treinamento para o professor. Aceita esta premissa, o problema da educação deixa de ser político para ser técnico. Daí o termo tecnicismo. Mas, como nós já vimos este filme na década de setenta, daí o termo neotecnicismo.

Embora o planejamento técnico seja importante, ele deve ser visto como um ponto de partida, e não como o planejamento concebido e aplicado. Pois, dessa forma, há um afastamento da escola de seus determinantes sociais, e a educação exercida na escola se afasta de sua realidade local. Assim, é fundamental reconhecer que o planejamento e a prática pedagógica exigem adaptação contínua, levando em conta as realidades dos alunos e as dinâmicas da sala de aula. Essa flexibilidade é essencial para um ensino mais eficaz e significativo, pois o trabalho docente engendra uma complexidade que não se restringe somente à sala de aula; está correlacionado a questões sociais, à experiência de vida dos alunos, à situação geográfica da escola e a todas essas variáveis que, por meio do planejamento, devem se fazer presentes para uma aula significativa (Libâneo, 1991).

Podemos dizer que a ação de planejar deve estar embasada em situações concretas que envolvem a comunidade, a escola, os professores e, principalmente, os alunos, além das referências político-pedagógicas, tudo isso para que as aulas não sejam apenas uma reprodução de conteúdo sem nenhum significado.

Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não é o processo cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de correntes de uma ação puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem não impondo-lhe diretrizes que o alieiem. Permitindo, com isso, que a educação ajude o homem a ser criador de sua história (MENEGOLA; SANT'ANNA, 2001, p. 25).

Quando falamos de planejamento escolar, estamos nos referindo a um processo contínuo e cíclico que influi em vários níveis. Piletti (1990) divide o planejamento em três níveis: educacional,

curricular e de ensino. O educacional, sendo o mais abrangente, trata do nível das políticas públicas; o curricular atua no nível das especificidades de cada unidade escolar; e o de ensino é o que norteia as práticas pedagógicas no chão da sala de aula. Assim, o professor surge como protagonista das tomadas de decisão no plano de ensino, geralmente a partir do plano de aula, ferramenta essa de suma importância para a organização e planejamento no âmbito da prática docente. É o plano de aula que, segundo Piletti (2001, p. 73), “É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. [...] É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem.”

Tecnicamente, podemos dizer que o plano de aula é o documento de previsão dos conteúdos e atividades que serão trabalhados em sala de aula. Para Libâneo (1994, p. 24), “o plano é um documento utilizado para o registro de decisões do tipo: o que se pensa fazer, como fazer, quando fazer, com que fazer, com quem fazer.” Já segundo Fusari (2008, p. 47):

O preparo das aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho do profissional de educação escolar. Nada substitui a tarefa de preparação da aula em si. [...] faz parte da competência teórica do professor, e dos compromissos com a democratização do ensino, a tarefa cotidiana de preparar suas aulas [...].

O plano de aula se encontra na ponta de uma sequência, que por vezes pode ser cíclica e, por outras, uma imposição hierárquica. O planejamento educacional é composto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), currículo escolar, plano de curso e plano de disciplina. No entanto, ele é o mais dinâmico e ajustável dentre todos os outros documentos, e essa característica decorre principalmente do fato de ser confeccionado pelos professores, que são os agentes que estarão em sala de aula, responsáveis pela mediação do processo ensino-aprendizagem. Sendo o lócus de materialização de todos os níveis de planejamento na realidade, para que essa materialização seja possível, o professor ajustará as contradições entre a teoria dos planos e a força da realidade local.

Dessa forma, o plano de aula ajuda a adaptar e articular o planejamento feito nos níveis educacional e curricular com a realidade vivida em sala de aula, relacionando todo o conteúdo das políticas educacionais e do currículo escolar vigentes com a dimensão cotidiana existencial.

As ações planejadas são fruto de reflexões críticas sobre o próprio trabalho docente, quando inserido em uma comunidade com características e necessidades próprias a serem atendidas de forma consciente e objetiva, assumindo em sua prática pedagógica o ato da educação em seu sentido mais pleno, como ato ou efeito de educar (-se), considerando o envolvimento e a participação dos alunos e professores na construção do fazer educativo e de seus processos (LUCKESI, 1994 p. 67).

O planejamento, e conseqüentemente a confecção dos planos de aula, é uma das principais atividades docentes, pois nela há a racionalização, organização e coordenação das ações que serão tomadas pelo docente, bem como as adaptações e a materialização dos outros níveis do planejamento no chão da sala de aula. Nesse processo, há a tentativa de previsão de como a aula acontecerá e de reflexão sobre as práticas docentes anteriores, de forma a embasar as possibilidades de o professor fornecer aos alunos meios para chegarem ao objetivo da aprendizagem. Logo, para que sejam alcançados determinados objetivos, sejam eles produzidos a nível das políticas públicas de ensino ou a nível da realidade local, existe um momento de pesquisa empírica para a confecção do planejamento de ensino, porque há muitas variáveis em torno dessa dinâmica que podem influenciar o processo de ensino e aprendizagem, como a situação econômica, política, cultural e existencial. Isso nos indica que devemos ter um método de investigação para que possamos planejar as aulas, conteúdos, metodologias e objetivos imbuídos em toda essa totalidade (LIBÂNEO, 1991).

Há diversos métodos e metodologias de pesquisa que podem ajudar a investigar a sala de aula para melhorias no planejamento das aulas. O método escolhido para discussão nessa pesquisa é a hermenêutica. Trabalhar em seu plano de aula com uma atitude hermenêutica pode ser bem frutífero para a compreensão de tudo aquilo que pode influenciar na aula. Palmer (2006) define hermenêutica como a ciência da compreensão; por meio desse método, pode-se esclarecer algumas estruturas das ações humanas através de interpretações que podem decorrer de um texto, um gesto, uma atitude, uma palavra de abertura ou da relação com o outro.

A partir de uma abordagem hermenêutica poderíamos dizer que o texto é a mensagem, a fala, o discurso dos sujeitos; o contexto do texto passa a ser o contexto social-político-econômico-cultural-vital dos sujeitos que fazem a experiência do processo educativo, como uma formação crítica ou como alienação. O universo das significações se dá num contexto concreto, mas como captar o discurso (enquanto modo de dizer e interpretar o mundo) do ser-aí? (GHEDIN, 2004, p. 5).

Existem várias correntes diferentes na hermenêutica e cada uma delas com variados autores que podem discordar e concordar em vários pontos, desse modo podendo mudar o resultado da sua pesquisa, mas Alves (1991, p. 54) fala que em todas há um pressuposto em comum:

[...] o que existe de mais comum entre suas diversas formas é a tradição *verstehen* (hermenêutica). Esta abordagem parte do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado.

Assim, podemos dizer que há uma diversidade de caminhos dentro da tradição hermenêutica que os professores podem seguir, cada um desses caminhos com suas especificidades, crenças e metodologias. Feitas as explanações do tópico precedente e deste presente, tratando do próprio significado da hermenêutica e de suas possibilidades de aplicação no planejamento das aulas, analisaremos no tópico seguinte a fala de professoras entrevistadas sobre a possibilidade do uso metodológico da hermenêutica no processo de planejamento de aulas e atividades pedagógicas.

Refletindo acerca do método hermenêutico e sua aplicação no planejamento de aula e nas práticas pedagógicas

Para a discussão acerca das possibilidades do uso metodológico da hermenêutica no processo de planejamento de aulas e atividades pedagógicas, entrevistamos três professoras de Geografia, as quais, em decorrência de suas carreiras acadêmicas, estão habituadas aos estudos da fenomenologia e da hermenêutica. A entrevistada número um possui mestrado e doutorado em Geografia; em sua dissertação e tese, trabalhou com identidade, memória e experiência, utilizando autores que abordam uma hermenêutica fenomenológica. Ela é professora de Geografia no Instituto Federal de Educação. A entrevistada número dois também tem mestrado e doutorado em Geografia; em sua tese, trabalhou com a hermenêutica-fenomenológica atrelada às artes visuais e atualmente atua no Instituto Federal de Educação. A entrevistada número três possui mestrado e doutorado na área de Geografia; em sua tese, trabalhou com uma hermenêutica-fenomenológica ligada às intersubjetividades na vida urbana.

Pode-se observar que todas as entrevistadas têm uma aproximação com a hermenêutica-fenomenológica. Assim, é válido destacar que a hermenêutica e a fenomenologia são abordagens filosóficas distintas, cada uma com suas singularidades ontológicas, epistemológicas e metodológicas, além de diferentes implicações para as ciências sociais. Em algumas abordagens, elas se aproximam; em outras, tendem a se afastar. De maneira resumida, enquanto a fenomenologia se concentra na experiência (inter)subjetiva do ser, a hermenêutica enfoca a interpretação e a compreensão (con)textual. Ambas podem ser fundamentais para o planejamento educacional, mas de formas diferentes, pois abordam o conhecimento e a experiência de maneiras distintas que, dialeticamente, podem se confrontar e se complementar.

No âmbito do planejamento educacional, a hermenêutica pode ser trabalhada aliada ao planejamento de aula ao considerar a interpretação do espaço da sala de aula, das experiências e contextos dos alunos, permitindo criar atividades que ressoem com suas vivências e significados. Já a

fenomenologia pode ser pensada para focar nas experiências imediatas dos alunos, ajudando a desenvolver um ambiente de aprendizado que valorize suas percepções e sentimentos.

Refletindo sobre a interpretação da sala de aula a partir da hermenêutica, em *Pedagogia da Autonomia* (1996), Paulo Freire destaca a importância de interpretar a sala de aula como um texto compartilhado. Essa é uma atitude hermenêutica: agir no espaço da sala de aula envolve a interpretação de sinais e o sinalizar de novos sentidos, indo além da simples implementação de um plano de aula. Freire (1996) argumenta que a compreensão desse espaço requer a percepção das relações entre o texto — ou seja, o que é lido e interpretado em conjunto — e o contexto em que acontece. Essas relações incluem sinais não verbais, como silêncio, sorriso, retirada e tom de voz, que revelam uma interpretação de mundo, um modo de ler os sinais em meio aos quais se vive. Nesse sentido, é importante estar atento à leitura dos educandos sobre a atividade pedagógica, aprendendo a compreender a significação de tudo que acontece na sala de aula, o que contribui para uma aprendizagem democrática mais solidária.

Neste trabalho, objetivou-se investigar se as entrevistadas acreditam ser possível, ou se utilizam, o método hermenêutico em algum momento do processo de planejamento das aulas. Afirmamos, no primeiro questionamento, que investigar o espaço da sala de aula antes do planejamento é de suma importância, pois permite entender o contexto dos alunos, suas necessidades, interesses e estilos de aprendizado. A hermenêutica, enquanto método que ajuda a interpretar o (con)texto, nos dá a possibilidade de criar um ambiente mais inclusivo e adaptado, onde as atividades propostas podem ser mais relevantes e engajadoras. Além disso, ao conhecer melhor os alunos e o ambiente no qual estão inseridos, o professor pode estabelecer metas de aprendizado mais eficazes e garantir que todos tenham a oportunidade de participar ativamente, o que resulta em um processo educativo mais significativo e produtivo.

Mas, para que isso seja possível, devemos ter um método de investigação. Então, perguntamos para as entrevistadas se seria possível utilizar a hermenêutica como método de investigação para o planejamento e a partir das interpretações, desenvolver um plano de aula.

A primeira entrevistada nos respondeu:

Sua pergunta é muito extensa, na verdade são duas perguntas; primeiro você pergunta se dá para fazer pesquisa sobre a sala de aula com a hermenêutica e, como qualquer pesquisa científica, baseada em qualquer método em que o autor tiver interesse, sim é possível. Aí você considera o planejamento como uma investigação, como uma pesquisa, e não é que não seja, mas um planejamento não é um projeto de pesquisa como a gente lida na universidade. Para que o planejamento escolar serve? Ele é um documento norteador para o docente, para a instituição e, quando vem ao caso, para que a família tenha acesso ao que o professor está propondo para uma turma ao longo de um determinado período e o planejamento; ele é feito em base de orientações metodológicas, é óbvio que quando vamos fazer um planejamento nossa visão de mundo influencia nas escolhas que vamos tomar, mas não necessariamente é

feita uma investigação de pesquisa ao propor um planejamento, é mais importante no planejamento a gente escolher as estratégias, em termos de didática, para que o docente consiga se comunicar com o discente, fazendo com que os conteúdos programáticos façam sentido para os alunos.

Então, nesse sentido como professora de geografia, a hermenêutica não é uma preocupação minha quando estou fazendo um planejamento. Porque o planejamento vai levar muito em consideração a escola em que se está, o nível de ensino, o tipo de avaliação, a quantidade de avaliação, os conteúdos a ser tratado. Logo, o planejamento vai ser feito com muita antecedência, geralmente no começo do ano, e depois no começo de cada unidade a gente vai se dedicar a organização da nossa atividade didática-pedagógica e vamos nos orientar pelos documentos oficiais para poder organizar isso, pois precisamos cumprir as leis no exercício da profissão. Então, temos que ver o que tem nos [Parâmetros curriculares nacionais] PCNS e na [Base Nacional Comum Curricular] BNCC.

É um desafio trabalhar com os conteúdos voltados para habilidades e competências e não por assunto, logo, o planejamento vai ser muito mais voltado para organizar e estruturar isso na cabeça do docente e levar para a prática docente. Então, em termos de planejamento docente, a vinculação que podemos ter com fenomenologia e hermenêutica como elemento orientador da prática, vai ser vinculada a atividades, a elementos pontuais da prática docente, não vai ser um elemento estruturador.

O que a gente poderia dizer que seria uma atitude hermenêutica e também uma atitude não necessariamente consciente, no sentido de “pensava para ser assim”, é a leitura do ambiente escolar. porque se eu trabalho, como já trabalhei, na região metropolitana de Salvador numa escola periférica, com público que não tem acesso a muitas coisas, por exemplo, vou apresentar o mundo a partir do lugar, o que que você ouve música estrangeira? nada! Você vê filme estrangeiro? Não! Você tem acesso a filmes? Não!

Como é que a gente lida com mundo para esses alunos? Então a pergunta ela vai se fazer presente de conteúdo a conteúdo, quando você se habitua com essa realidade, que a realidade da escola, se habituar no sentido de que aquilo não é mais novidade, aí você consegue identificar estratégias para tornar acessível para os alunos. Então, nesse sentido a gente acaba usando para interpretar esse contexto escolar, mas não necessariamente como pesquisa, não necessariamente como elemento orientador. o fato é que muitas pessoas tem formação na prática docente vão fazer esse tipo de investigação, no sentido de “como é que eu vou poder fazer meu trabalho bem feito na escola que eu estou”

Então isso não é uma exclusividade de método é basicamente a solução para o problema em que a gente se encontra. Então, em termos de planejamento eu não uso a hermenêutica, apenas em atividades pontuais. (Entrevistada 1, Dezembro de 2022)

Fizemos o mesmo questionamento para a segunda entrevistada, que nos respondeu:

Eu acho que é possível, porque todo método que a gente aborda no processo dos nossos estudos dentro da Universidade são possíveis de você trazer para sala de aula, porque como o nome já indica: é Método! Então são caminhos possíveis, mas eu não fico presa somente a ela, não acho que também dá para navegar por todas as temáticas da Geografia, por tudo que a Geografia busca abordar, por todas as categorias, apenas presa a um único método. (Entrevistada 2, Dezembro de 2022)

Ainda centrados no mesmo questionamento, da terceira entrevistada obtivemos a seguinte resposta:

Eu acredito que sim, assim como qualquer método que a gente escolha para as nossas pesquisas ou, no caso, para as nossas atividades de ensino, eu acho totalmente viável a gente fazer isso num planejamento de aula ou no plano de ensino, desde que o professor esteja habituado, estude, pratique qualquer um dos métodos pode aplicar num planejamento de aula, numa construção de um plano de ensino, sim. (Entrevistada 3, Dezembro de 2022)

Nessa questão, as respostas ficaram divididas; a primeira entrevistada acredita que a hermenêutica não é um elemento orientador no desenvolvimento do planejamento de aula, porque o planejamento será feito com muita antecedência e voltado para as leis que regem a nossa profissão. Todavia, ela acredita que a hermenêutica é importante para analisar e diagnosticar o perfil da turma, para assim propor atividades pontuais, que não necessariamente estarão no planejamento.

Por outro lado, as outras duas entrevistadas acreditam que é possível utilizar o método hermenêutico, porque qualquer método, desde que seja estudado com seriedade, pode ser utilizado na prática docente. Essa é uma questão que deve ser analisada com um olhar rigoroso, pois a hermenêutica-fenomenológica, por ser um método extremamente profundo filosoficamente, não dá espaço para uma análise simplificada. Concordando com a primeira entrevistada, devido à urgência imposta aos processos educacionais institucionalizados, a hermenêutica não se torna um elemento orientador, principalmente por falta de tempo para reflexão e estudo; tal método não pode ser reduzido a diagnósticos simples e rasos.

Outro ponto a se levantar é a relação da hermenêutica com os textos das diretrizes educacionais, tais como a BNCC e os PCN's. O método hermenêutico pode desempenhar um papel fundamental na análise dessas leis educacionais, proporcionando uma compreensão mais profunda, contextualizada e humanizada. Visto que tais leis podem estar repletas de peculiaridades em virtude dos valores e privilégios da classe dominante, bem como da vasta utilização de vocábulos plurissignificativos, que podem dificultar o entendimento dos direitos e deveres da população.

Assim, a capacidade da hermenêutica de promover uma forma mais ampla de entendimento, em conjunto com a possibilidade de diálogo entre as diferentes normas e dispositivos legais — essenciais em um sistema educacional onde leis podem se sobrepor, (re)direcionar e complementar o processo de ensino-aprendizagem — favorece uma interpretação que possibilita adaptar o entendimento das leis às realidades e desafios dos diversos contextos educacionais.

Sobre isso, Danner (2006, p. 120, tradução nossa) nos alerta que a interpretação feita não é só em sala de aula, mas também, toda dimensão que pode contextualizar uma ação pedagógica, isso envolve claramente a interpretação das políticas educacionais.

A realidade educacional institucionalizada tem de ser interpretada em termos de sua idéia educacional e sua dimensão histórica. Realidade educacional é incorporada a fatores sociais, políticos, econômicos culturais que devem ser evidentes na hermenêutica. A compreensão da realidade educacional inicia para os teóricos em teoria e para o praticante em uma atitude ou princípio de abertura. O propósito de uma hermenêutica da realidade educacional está na percepção da compreensão como tal, e na transferência de atos de compreensão elementares

para atos de compreensão mais amplos e na interpretação das condições educacionais individuais no que diz respeito ao seu contexto. (DANNER, 2006, p. 120, tradução nossa)

Em seguida, desdobramos em outro o primeiro questionamento que fizemos e direcionamos para as duas entrevistadas que responderam que havia possibilidade de uso da hermenêutica no planejamento das aulas. Nesse sentido, perguntamos qual seria o teórico mais apropriado para utilizar e aplicar a hermenêutica nesse contexto de análise e interpretação do espaço da sala de aula, com o objetivo de partir dos resultados e planejar aulas e como ele ajudaria na hora de planejar.

A segunda entrevistada assim nos respondeu:

Estamos falando de ensino básico, né? Então, a gente acaba utilizando os autores de uma maneira mais orgânica. Eu acredito que eles aparecem na minha prática, autores que eu já abordei, estudei, um deles é um Merleau Ponty, também tem muito de Sartre e Bachelard. Foram os principais assim do meu caminho de pesquisa, mas eu não fico citando. Eu gosto de usar a fenomenologia como ponto de partida, como que eu começo algumas abordagens com os alunos a partir da imagem; eu repito: o meu trabalho tá muito ligado a fotografia, aí esses autores acabam atravessando e aparecendo, mas aparecem diluídos na prática. A fenomenologia ajuda muito em como acessar as emoções dos alunos, como trazê-los para aquele conteúdo, como sensibilizá-los, para que com o ponto de partida, que terei com base no método, consiga deslanchar de outras formas. por exemplo, eu parto da fenomenologia para posteriormente trabalhar com a dialética, quando trabalhamos com o sistema capitalista e temos que tecer as críticas, eu não começo da crítica, porque assim eles não se mobilizam, então eu uso muito para mobilizá-los.

Se você ler meu planejamento, vai ver que não tem nada de hermenêutico nele, mas é a forma que eu coloco em prática os conteúdos que vai estar a atitude hermenêutica, para trazê-los para a aula, acessando o aluno, sensibilizando de uma forma que ele se coloque, é uma troca, você busca acessá-lo para que ele se coloque e aí ele traz as suas vivências, seus sentimentos, suas experiências e a partir daí vou trazendo outras coisas. Então, pensando muito em Paulo Freire, o ponto de partida é o próprio estudante.

Bem, eu sei que o autor está presente, mas eu não preciso justificar como fazemos no mundo acadêmico. (Entrevistada 2, Dezembro de 2022).

Já a nossa terceira entrevistada assim nos respondeu:

Pensando no campo da fenomenologia, baseado nos autores que eu conheci e tenho mais familiaridade, eu acho muito possível a gente trabalhar com autores que tem uma obra que vem sendo mais trabalhada atualmente na geografia, por exemplo Eric Dardel com conceito de geograficidade, ele subverte um pouco essa questão da nossa experiência espacial, na verdade, todos os autores que falam da experiência do espaço e as dimensões dessa experiência.

No planejamento eu não uso o rigor científico, mas eu sinto a diferença, principalmente após o doutorado, quando eu passei a ver os alunos como sujeitos e não objetos da minha prática docente. Vendo-os como sujeitos, assim vou moldando as dinâmicas e práticas de ensino voltadas para o perfil, característica, interesses da turma, essa é uma forma como a fenomenologia me direciona e caracteriza minha prática enquanto professora.

Antes do doutorado era uma relação muito mais formal de professora e estudantes, sem perpassar pelo entendimento daqueles sujeitos que estão ali como estudantes, foi após uma compreensão mais ampla dos princípios fenomenológicos que minha prática docente mudou. (Entrevistada 3, Dezembro de 2022)

Segundo as professoras, vários autores da hermenêutica e fenomenologia podem ajudar como base teórica nesse contexto, mas os autores e seus pensamentos aparecem de forma orgânica no processo de planejamento, não devendo haver, necessariamente, citação do autor como é exigido em um trabalho acadêmico. Isso mostra uma subestimação da importância do rigor metodológico na prática pedagógica e, inclusive, fenomenológica.

O rigor científico não deve ser visto apenas como um processo técnico, mas como uma forma de garantir a validade e a coerência das práticas educacionais. Se não houver rigor metodológico, o que mais pode validar as produções e descobertas das ciências? Apesar do que está em jogo não ser uma pesquisa de cunho científico-acadêmico, é necessário rigor teórico-conceitual, porque as práticas pedagógicas se beneficiam desse rigor para efetivamente ser coerentes e não comprometer os resultados, evitando intervir na realidade do aluno de maneira equivocada e rasa.

Assim, as professoras demonstram que os autores estão presentes em suas práticas pedagógicas de maneira intuitiva, sem um aprofundamento teórico-conceitual. É visto que as entrevistadas utilizam a hermenêutica principalmente no tocante a perceber o ser e a realidade dos alunos, conhecê-los para que, a partir desse diagnóstico por interpretação, levem atividades condizentes com o perfil da turma.

Dessa forma, fazem com que a abordagem utilizada possa ser de uma hermenêutica e fenomenologia flexíveis e adaptáveis, que podem ser usadas de forma intuitiva, sem necessidade de um entendimento profundo. No entanto, ambas as abordagens requerem um engajamento rigoroso com suas bases filosóficas e metodológicas. Reduzi-las a ferramentas práticas sem uma compreensão adequada pode levar a uma aplicação superficial e distorcida de seus princípios.

Para a resposta da primeira entrevistada, desdobramos outro questionamento. Perguntamos: como poderíamos utilizar a hermenêutica para pensar planos de aula ou atividades pontuais? Por exemplo: perceber o dia a dia e trocar o assunto, utilizar outras estratégias, etc.

[...] Bom, para fazer um plano de aula o que eu preciso é que minha aula tenha começo, meio e fim, que ela seja orientada para objetivos que eu tenho enquanto docente com relação aos meus alunos, O que eu espero que eles alcancem; e isso envolve o cotidiano da escola. Então, veja só, eu posso desenvolver atividades que são baseadas na hermenêutica, posso elaborar quantos planos de aula você quiser. A questão não é elaborar um plano de aula ou pensar o planejamento de uma atividade com relação a hermenêutica, a questão é muito mais o funcionamento desse planejamento no cotidiano da escola do que em termos teóricos. Vamos supor que você e eu sejamos professores da rede pública, na Bahia, com 26 horas-aula por semana. Certo, então você não tem a paridade do Instituto Federal, de um para um, para poder planejar uma aula e fazer. Você pega turmas distintas, não é factível dentro da vida escolar, você fazer um planejamento de aula por dia, em termos estruturais, para entregar. Por que isso não é factível? Porque quando você planeja o seu conteúdo e as suas atividades, você acaba orientando o que você vai fazer, para o objetivo da escola, para a avaliação. não para a avaliação como instrumento de nota ou de a avaliação ser a coisa mais importante, mas, porque a avaliação vai funcionar como um fechamento do momento.

A hermenêutica fenomenológica como possibilidade...

Anderson Santana

p. 19-39

Por exemplo, em uma escola bimestral você vai ter: um mês, uma avaliação, dois meses, outra avaliação, se for semana de prova, duas provas com intervalo de três semanas. nesse período você faz um planejamento para um mês, uma avaliação, outro mês, outra avaliação, você chega na escola com o bimestre praticamente fechado e você não tem como mudar isso rápido. Então, como seria encaixar uma atividade nesse prazo apertado? Se avalia o que está dando certo, o que não está, sobrou tempo, ou não sobrou e eu posso? Quando eu posso, eu vou preparar essa atividade, não necessariamente a aula. Vou preparar o que vai acontecer ali, nesse momento, organizado por base da hermenêutica. então não é nem necessariamente o bimestre ou um plano de aula, às vezes é meia aula, que é o que você pode dispor, às vezes é zero aula. (Entrevistada 1, Dezembro de 2022)

Assim como as outras entrevistadas – e a mesma entrevistada em outros momentos – é reafirmada a ideia de que a hermenêutica não está presente teoricamente nos planos de aulas e um dos motivos é que eles são feitos com bastante antecedência das aulas e as condições de trabalho. Mas, a hermenêutica estará presente no momento de preparar atividades pontuais que se encaixem no perfil da turma, mas essas atividades não necessariamente estarão no planejamento, elas serão feitas após eventuais diagnósticos feito pelo professor e esses diagnósticos podem ser feitos através do método hermenêutico.

Tendo como base tais premissas, perguntamos em seguida sobre as possibilidades de atividade pontual, baseadas no método hermenêutico e se as entrevistadas pensam ser interessantes levar para a sala de aula. A primeira entrevistada assim respondeu ao nosso questionamento:]

Eu vou lá no trânsito entre fenomenologia e hermenêutica com Heidegger, na geografia o que a gente consegue fazer bem, nesse trânsito, é essas investigações sobre a relação do estudante com o mundo ao seu redor. Primeiro, por que a gente tá falando de mundo e não espaço? Porque quando a gente vai falar do estudante, ele tem uma vida que é dele, não do docente e o docente precisa entender que ele tem uma vida diferente e uma formação ainda em andamento, o professor já formou, e o estudante não. então, quando a gente fala de mundo para esses estudantes é o que aparece do mundo, em um contexto amplo socialmente, historicamente, naturalmente, para esses meninos. E aí ele lhe dá com esse mundo e a partir do momento em que ele entende a existência desse mundo amplo, que não é a geografia, eu vou passar a lidar com o que é de interesse na geografia vinculando com esse mundo do estudante. nós temos que lidar com esse estudante considerando que ele é o mundo.

Então, as atividades que tenham por base Fenomenologia e hermenêutica elas vão para o lado da relação de eu me entender com o mundo que eu estou e me entendendo como ser no mundo, me abrindo para esse mundo e para o que eu vejo, a gente vai se apegar a fenômenos, em termos de escala, em qual é a escala do que eu estou observando agora, eu estou vendo isso mais por que lente geográfica? Isso é uma coisa que a gente pode fazer, mas, perceba que não está necessariamente vinculado a uma atividade e sim a uma forma de lidar com a sala de aula, por isso que eu disse que não é necessariamente um planejamento, mas, a forma como eu lido com a docência porque eu não planejo falar de Alaska, neve ou existência de chuva para uma turma, essas coisas elas acontecem quando eu descubro o mundo dos meus alunos e me abro para o mundo dos meus alunos. Têm docente que simplesmente não se abre e ele nunca vai chegar, ele nunca vai entender o que tá acontecendo com esses alunos ou porque isso é importante.

Essa abertura para sala de aula é um fundamento de prática docente que excede o planejamento e que está vinculada a como eu me relaciono com meu entorno e com o outro, identificando como o outro se relaciona com o ambiente em torno, a gente pode propor atividades para qualquer assunto, mas a gente consegue fazer isso para qualquer assunto

A hermenêutica fenomenológica como possibilidade...

Anderson Santana

p. 19-39

dependendo do contexto da sala que eu estou, pode ser que tenha uma turma que seja muito mais interessada em fenômenos naturais e nessa turma o tipo de exemplo de atividade que eu vou fazer é completamente diferente de uma outra turma que é mais vinculada a outras coisas.

O que interessa é que a fenomenologia e a hermenêutica elas podem ser orientadoras para a curiosidade geográfica, quando eu trato dos temas considerando o mundo dos meus estudantes, quando eu faço a abertura para eles, eu passo a ter a possibilidade de identificar para onde está a curiosidade geográfica deles e como essa curiosidade geográfica articula o que eu vou tratar do conteúdo, mas isso não estava no planejamento, vai tá lá dizendo que eu vou tratar de escala geográfica, de lugar, paisagem, região, mas a forma como eu trato isso não aparece necessariamente no meu planejamento, é muito mais importante, na minha opinião, essa abertura para o mundo e entendendo que a minha atividade no fim das contas pode ser uma prova de marcar, isso não importa.

O professor pode planejar a aula toda voltada para metodologias ativas, metodologias que trazem o aluno para o centro, mas se ele não estiver aberto para o mundo do estudante ele pode planejar o ano letivo dele com base em qualquer método científico, em qualquer paradigma político-pedagógico que ele quiser, mas será limitado porque o que eu preciso é abrir o mundo dos meus estudantes. (Entrevistada 1, Dezembro de 2022)

Já a segunda entrevistada assim respondeu ao mesmo questionamento:

A atividade que eu faço, geralmente com os alunos do terceiro ano, quando eu estou trabalhando migração é com as fotografias do livro Sebastião Salgado que chama Êxodos, que é exatamente o livro que ele fez a partir de viagens ao mundo inteiro, ele tem essa característica geográfica de um fotógrafo Viajante, fazendo expedições para fotografar e aí ele vai fotografar os imigrantes do mundo e várias situações calamitosas.

Então eu pego algumas fotografias de narrativa diferentes, de lugares diferentes e aí coloco para eles, fazendo um momento muito fenomenológico que é exatamente eles verem as imagens e registrar o que eles perceberam, as primeiras impressões que eles tiveram, os primeiros sentimentos daquele impacto Inicial, acho que a fenomenologia ajuda muito, por isso que eu gosto de usá-la como ponto de partida. Qual é o impacto? quais são as primeiras coisas que você pensa? o que você sente? O que que naquelas imagens que chamam atenção? eles registram isso, esse sentimento, essas sensações as primeiras ideias, individualmente e depois eu levo as fotografias para eles e eles escolhem qual narrativa que é quer trabalhar em grupo, E aí eu faço um paralelo com outra forma de arte, tem que ser um texto narrativo ficcional, eles vão dar um nome ao personagem, eles vão criar o que que tá acontecendo e usar para fazer esse texto o repertório da aula inicial, o contexto dos imigrantes, a quantidade de mortos em conjunto das sensações e sentimentos, das primeiras impressões, tudo isso tem que aparecer nesse texto narrativo, que aí a gente humaniza o conteúdo.

Eu acho que a fenomenologia permite isso, você não tá falando só de números: são tantos imigrantes, são tantos refugiados, mesmo que a gente fale de números de mortos, de toda essa dor, essa tragédia, toda desigualdade, mas só com isso não humaniza a situação. Então, meu objetivo é muito esse, quero que ele se coloque no lugar daquele Imigrante, que eles contem a história daquele Imigrante como se fosse a deles, como se eles pudessem ver e descrever o que tá acontecendo. É sempre muito interessante porque sempre aparecem coisas bastante fortes, por exemplo quando eu trabalhava em Belo Horizonte, o que os alunos mais aproveitavam era a narrativa das grandes cidades. (Entrevistada 2, Dezembro de 2022)

Já a terceira entrevistada assim respondeu ao mesmo questionamento:

O objetivo seria mostrar uma outra forma de viver e experienciar o espaço a partir do conceito da geograficidade, que é a geografia que está no cotidiano, eu iria tentar por para eles falarem, uma roda de conversa e aí eu iria ficar puxando instigando para que eles reflitam nesse sentido da geograficidade, experiência de espaço, poderia ser, de repente, uma atividade mais prática, talvez levá-los para algum lugar no Campus não sei, mas aí eu teria que pensar outra coisa também, eu teria que conhecer a turma antes de te falar isso, porque eu faço um planejamento

inicial, mas ele sempre muda a partir do momento que eu vou conhecendo a turma porque existem certas práticas que funcionam mais para uma turma e não funciona para outra a depender do perfil. (Entrevistada 3, Dezembro de 2022)

Baseado em suas argumentações, podemos afirmar que todas as atividades estão relacionadas a conectar a realidade dos estudantes com o conteúdo geográfico, fazer com que a geografia faça sentido para o aluno a partir de suas vivências, tendo o mundo do aluno como ponto de partida para todo e qualquer assunto dessa forma instigando a curiosidade, possibilitando a abertura desse aluno a outros prismas do mundo. Nesse contexto, também é possível perceber o uso da hermenêutica como método orientador nas escolhas das atividades pontuais, pois ao analisar a realidade do espaço em que ele está inserido, o professor, percebe a melhor forma de abordar certos conteúdos, a atividade escolhida pode não ter bases hermenêuticas e fenomenológicas, mas a atividade foi escolhida após uma análise centrada nesses métodos.

Dessa forma, ainda que a hermenêutica não esteja formalmente estruturada nos planos de aula, ela se manifesta na prática docente como uma atitude de escuta e interpretação da realidade escolar. O professor, ao considerar as vivências, os sentimentos e o contexto dos alunos, realiza escolhas pedagógicas mais conscientes e significativas. Essa postura interpretativa permite que o conteúdo geográfico seja trabalhado de maneira mais próxima da realidade dos estudantes, favorecendo a construção de saberes que fazem sentido para eles. A hermenêutica, nesse sentido, atua como um suporte silencioso, mas essencial, na mediação entre o conhecimento acadêmico e a experiência cotidiana dos alunos.

Portanto, mais do que um método técnico, a hermenêutica aparece como uma forma de pensar e agir na educação. Ela orienta o olhar do professor para além dos conteúdos e dos objetivos formais, ajudando-o a compreender as particularidades de cada turma e a adaptar suas estratégias conforme as necessidades percebidas. No entanto, é importante destacar que, apesar de aplicarem princípios hermenêuticos na prática, muitos docentes não recorrem diretamente aos filósofos e pensadores que fundamentam essa abordagem. Isso revela uma lacuna entre teoria e prática, em que a ação pedagógica se beneficia da hermenêutica de maneira intuitiva, mas sem o respaldo teórico necessário para aprofundar e qualificar essa aplicação. Retomar os autores que discutem a hermenêutica com rigor filosófico pode fortalecer ainda mais o trabalho docente, permitindo que as escolhas pedagógicas se apoiem em fundamentos mais sólidos e conscientes, ampliando as possibilidades de reflexão e transformação no espaço escolar.

E por fim, pode-se perceber que as atividades de cunho hermenêutico têm a capacidade de acessar a realidade, o conhecimento prévio e aflorar os sentimentos dos alunos trazendo toda essa carga

para o conteúdo, conseguindo humanizar e abrir o mundo dos estudantes para a realidade abordada no conteúdo, fazendo conexões entre o que o estudante conhece perante a sua vivência com o que a geografia apresenta do mundo para ele.

Considerações Finais

Esse trabalho pretendeu entender como a hermenêutica pode contribuir como método de interpretação da sala de aula, para ajudar no processo de produção do planejamento e das práticas pedagógicas. Dessa forma, partimos do pressuposto de que seria possível adaptar o método hermenêutico no processo de planejamento de aula, visto que a hermenêutica é utilizada para o entendimento da realidade através da interpretação e, dessa forma, poderia abranger a forma das aulas, atrelando as práticas pedagógicas a realidade de cada turma, sempre respeitando a força do cotidiano da sala de aula. Assim como, Vieira (2019, p.12) nos esclarece

A hermenêutica é um método que procura interpretar e compreender os fatos e as manifestações da vida cotidiana educacional em que vários fatores estão presentes, como: ações, motivações, sentimentos, desejos individuais, relacionamentos significativos, valores, objetivos, perguntas, instruções, instituições, entre outros. Esses fatores estão inseridos no processo de comunicação que é executado por meio da linguagem, da auto-compreensão, da compreensão estrangeira e da compreensão do significado, do entendimento da tradição, da autoimagem da profissão do educador e da singularidade do indivíduo.

A partir disso, fizemos entrevistas e concluímos que a hermenêutica não é considerada um método orientador e estruturante do planejamento pedagógico, principalmente no que se refere a construção dos planos de aulas, que são feitos com muita antecedência, por causa do calendário apertado, e devem seguir os documentos orientadores como os PCNs e a BNCC, o que não deixa espaço e tempo para utilizar métodos acadêmicos nessa função pedagógica. E a falta de tempo para isso, precede a falta de um bom embasamento teórico-metodológico, fazendo com que a hermenêutica seja utilizada ou entendida como um método utilizado apenas para um simples diagnóstico da turma, sendo que segundo Hermann (2002, p. 83) tal método é muito mais abrangente e profundo, porque nos dá “A possibilidade compreensiva da hermenêutica permite que a educação torne esclarecidas para si mesma suas próprias bases de justificação, por meio do debate a respeito das racionalidades que atuam no fazer pedagógico. Assim, a educação pode interpretar o seu próprio modo de ser, em suas múltiplas diferenças.”

Assim, caso seja uma proposta muito bem embasada e profunda, com respeito às crenças e metodologias da hermenêutica, ela pode ser um método agregador no processo de planejamento e pós planos de aulas. Pois, ela pode fornecer ferramentas de aprofundamento na realidade vivida dos alunos de modo que tenhamos um certo diagnóstico da turma e de seu contexto, percebendo as singularidades para acrescentar elementos e estratégias pedagógicas que estejam em sintonia com os interesses e perfil daqueles alunos, mas essas estratégias e elementos não vão estar, necessariamente, no plano de aula. A hermenêutica vai influenciar a forma de abordar os assuntos e de vivenciar o processo educativo, que já constam nos planos, para que o professor esteja em paridade com a realidade da sala de aula; outro modo em que a hermenêutica aparece no planejamento é a nível de interpretação do planejamento educacional, ou seja, do entendimento das políticas públicas voltadas para educação e, a partir desse entendimento, trazer esse texto institucional de forma mais adaptada a realidade da concretude do cotidiano.

Sendo assim, finalizamos esse trabalho com a conclusão de que a hermenêutica abre uma gama de possibilidades quando atrelada, de forma profunda e embasada, à produção, concretização e revisão do planejamento educacional. Visto que ela nos possibilita interpretar desde as políticas públicas, que guiam a educação de forma macro e atrela-las a interpretação do cotidiano e de como o conteúdo pedagógico, os direcionamentos governamentais e conectar tudo isso a dimensão do vivido e experienciado no cotidiano.

Referências Bibliográficas

ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. **Cadernos de Pesquisa**, n. 77, p. 53-61, 1991.

CONTE, E.; MARTINI, R. M. F.. Fenomenologia e Hermenêutica: um desafio para a educação? **Veritas**, v. 64, n. 2, 2019.

DURAND, G. **A Imaginação Simbólica**. São Paulo: Cultrix – EDUSP, 1988.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

FUSARI, J. C. O planejamento do trabalho pedagógico: algumas indagações e tentativas de respostas. **Série Ideias**, v. 8, n. 1, p. 44-53, 1990..

GHEDIN, E. Hermenêutica e pesquisa em educação: caminhos da investigação interpretativa. In: Seminário internacional de pesquisa e estudos qualitativos – sipeq, 2. ed., 2004. **Anais II Seminário internacional de pesquisa e estudos qualitativos, Universidade Sagrado Coração**: Bauru, São Paulo. p. 1-14.

HERMANN, N. **Hermenêutica e Educação**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

KISSE, E. H. S. O conceito de hermenêutica e sua aplicação no pensamento de W. Dilthey. **Revista Litteris** – ISSN: 19837429 n. 10 – setembro 2012 – Filosofia.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo, Cortez, 1991

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 2011

_____. **Tendências pedagógicas da prática escolar**. In: LUCKESI, C.C. Filosofia da Educação, São Paulo: Cortez, 1994.

MENEGOLLA, M.; SANT'ANA, I. M. **Porque Planejar? Como Planejar?** Currículo e Área-Aula. 11º Ed. Editora Vozes. Petrópolis. 2001

SCHMIDT, L. K. **Hermenêutica**. Trad. Fábio Ribeiro. Petrópolis: Vozes, 2013.

PADILHA, R. P. **Planejamento dialógico**: como construir o Projeto Político-Pedagógico da. Escola. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 2001.

PALMER, R. E. **Hermenêutica**. Tradução Maria Luísa Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 2006.

PILETTI, C. **Didática geral**. 23ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.

REGO, N.; SUERTEGARAY, D; HEIDRICH, Á. O ensino de Geografia como uma hermenêutica instauradora. **Terra Livre**, São Paulo n. 16 p. 169-194 1º semestre/2001

Trabalho enviado em: 15.08.2024

Trabalho aceito em: 19.05.2025

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA NO LUGAR DE VIVÊNCIA: O TRABALHO DE CAMPO EM UMA PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA

Helson Felipe Gonçalves Cunha

Mestre em Geografia (UFPI)
Professor de Geografia da rede municipal de Mata Roma/MA
E-mail: helsonfg@gmail.com

Armstrong Miranda Evangelista

Professor Doutor do PPGGEO-UFPI
Coordenador do grupo de pesquisa GEOEDUC
E-mail: armstrong@ufpi.edu.br

RESUMO

Esse artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa realizada no âmbito do mestrado em Geografia e tem como objetivo desenvolver atividades intra e extraescolares que explorem os espaços vividos pelos estudantes, articulando com concepções científicas da Geografia sobre o conceito de lugar. Para isso, utilizou-se como metodologia o trabalho de campo em uma perspectiva fenomenológica de viés humanista com alunos dos anos finais do ensino fundamental de uma escola pública do município de Mata Roma - Maranhão. A análise do material coletado em campo e as atividades desenvolvidas pelos alunos evidenciam o interesse, a participação ativa e a assimilação de ideias significativas acerca dos sentidos de lugar abordados em sala de aula, o que demonstra a viabilidade da proposta de estudo desenvolvido pela via fenomenológica.

Palavras-chave: Estudo do lugar; Ensino de Geografia; Trabalho de campo; Fenomenologia.

Educational practices in the place of experience: fieldwork from a phenomenological perspective

Abstract

This article presents partial results of a master's research in Geography. It aims to develop intra and extra-school activities that explore students lived spaces, connecting them with scientific conceptions of Geography regarding the notion of place. To do that, the methodology employed field research from a phenomenological perspective with a humanist point of view, involving final-years elementary students from a public school in Mata Roma, Maranhão. The analysis of field collected data and student-developed activities highlights their interest, active participation, and assimilation of significant ideas about the senses of place discussed in class, demonstrating the feasibility of

the study proposal developed through a phenomenological approach.

Keywords: Place studies; Geography teaching; Fieldwork; Phenomenology

Prácticas educativas en el lugar de la experiencia: trabajo de campo desde una perspectiva fenomenológica

Resumen

El objetivo de este artículo es desarrollar actividades escolares y extraescolares que exploren los espacios vividos por los alumnos, articulándose con las concepciones científicas de la Geografía sobre el concepto de lugar. Para ello, se utilizó como metodología el trabajo de campo desde una perspectiva fenomenológica de sesgo humanista, con alumnos de los últimos cursos de primaria de una escuela pública del municipio de Mata Roma - Maranhão. El análisis del material

Educação geográfica no lugar de vivência
Helson Cunha & Armstrong Evangelista
p. 40-59

recogido en el campo y de las actividades realizadas por los alumnos mostró interés, participación activa y asimilación de ideas significativas sobre los significados de lugar abordados en el aula, lo que demuestra la

viabilidad de la propuesta de estudio desarrollada por la vía fenomenológica.

Palabras clave: Estudio de lugar; Enseñanza de la Geografía; Trabajo de campo; Fenomenología

Introdução

A escola tem como objetivo principal proporcionar aos indivíduos a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores que serão fundamentais para sua vida pessoal e profissional. Além disso, as instituições escolares também podem ter um papel importante na leitura do lugar de vivência, ou seja, na compreensão e valorização do contexto em que vivem os estudantes.

Ao considerar o lugar como objeto de estudo e aprendizagem, o ambiente escolar pode ajudar os alunos a desenvolverem um senso de pertencimento e de identidade com o espaço onde vivem. Além disso, a compreensão do ambiente pode ser uma forma de incentivar a participação cidadã e o engajamento com a comunidade local, contribuindo para uma postura ativa dos estudantes. No entanto, é importante que as instituições educativas não se limitem a uma abordagem superficial e descritiva do ambiente, mas que busquem aprofundar a compreensão e a valorização do lugar vivido.

Enquanto componente curricular da educação básica, a Geografia deve possibilitar que os educandos desenvolvam um olhar articulado e reflexivo sobre as transformações socioespaciais, implicando assim na construção de um olhar geográfico que o leve a aprender a pensar espacialmente, a partir da compreensão de conceitos e categorias inerentes à ciência geográfica.

O estudo do conceito de Lugar possibilita explorar as experiências do mundo vivido pelos alunos, sobretudo por ser a escala de sua experiência concreta, onde possuem muitas memórias e curiosidades sobre fenômenos do cotidiano. Torna-se então essencial que os professores, especificamente os de Geografia, valorizem os conhecimentos sobre o lugar e incluam em suas práticas docentes a densidade das vivências para o nível reflexivo, buscando compreendê-las conscientemente, articulando-as com o pensamento científico através das ações pedagógicas, internas e externas à escola.

Este trabalho reporta parte dos resultados de uma pesquisa realizada em nível de mestrado e que teve como objetivo analisar como as transformações espaciais do lugar de vivência dos alunos são tratadas na prática pedagógica de um professor de Geografia do município de Mata Roma, no Estado do Maranhão. Nesse sentido, a pesquisa investigou como o conhecimento do lugar pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem de Geografia, articulando saberes teóricos e empíricos, que permitam

uma melhor compreensão de aspectos geográficos significativos da comunidade em que os educandos vivem, e que possibilitem uma formação para a ação cidadã nesse mesmo espaço.

A realização desse trabalho se justifica pela necessidade de compreender as transformações socioespaciais ocorridas no lugar de vivências dos alunos, a fim de ampliar e dar significado aos conhecimentos geográficos através do conceito do lugar por meio da metodologia do trabalho de campo em uma perspectiva humanista fenomenológica, na cidade de Mata Roma, estado do Maranhão. Dessa forma, o objetivo mais amplo consistiu em desenvolver atividades intra e extraescolares que explorassem os espaços vivido pelos estudantes, articulando com concepções científicas da Geografia sobre o conceito de lugar.

Como forma de apreender a complexidade espacial do lugar vivido pelos estudantes, elegeu-se o estudo desse conceito, por um viés humanista da Geografia, sob influência do pensamento fenomenológico. A Geografia humanista, segundo Mello (1990), torna-se uma possibilidade de estudos em geografia, tendo como foco captar as interpretações a partir das experiências vivenciadas, considerando assim os sentimentos e interpretações das pessoas sobre o espaço e o lugar.

Diante disso, foi empregada uma proposta de pesquisa qualitativa, na qual a metodologia do trabalho de campo tornou-se de extrema importância. Junto a uma concepção fenomenológica, essa ferramenta metodológica buscou valorizar a perspectiva dos estudantes acerca das transformações ocorridas no município de Mata Roma-Maranhão.

A pesquisa evidenciou que a abordagem fenomenológica no ensino de Geografia, aliada ao trabalho de campo, promoveu uma aprendizagem mais significativa, crítica e contextualizada. Os estudantes participaram ativamente das atividades, elaborando interpretações próprias sobre o lugar vivido por meio da produção de materiais como paródias, charges, textos e videocast. A experiência direta com o espaço, mediada por escuta atenta e valorização das vivências, favoreceu a construção do conhecimento a partir da realidade local, em sintonia com os princípios da Geografia humanista.

Apesar dos resultados positivos, a pesquisa enfrentou limitações, uma vez que o estudo foi realizado com apenas uma turma de uma escola pública, o que restringe a generalização dos achados. Além disso, o tempo curto de execução impediu a análise de impactos em médio e longo prazo. A dependência de recursos tecnológicos e o envolvimento direto do professor-pesquisador também foram apontados como fatores que podem influenciar a replicabilidade e a neutralidade das interpretações.

Assim, os resultados obtidos durante a pesquisa evidenciaram que a abordagem fenomenológica oferece uma ferramenta poderosa para o ensino de Geografia, promovendo a construção de conhecimentos significativos e a formação de cidadãos críticos e participativos. A experiência de campo

em Santa Rita evidenciou a importância de valorizar a experiência vivida dos alunos e de estabelecer conexões entre o conhecimento escolar e a realidade local

O estudo do lugar na educação geográfica

A vertente da Geografia humanista surgiu como uma resposta à insatisfação ao ambiente científico que predominava na ciência geográfica até meados do século XX. Sua principal crítica residia na ideia de que as abordagens metodológicas, advindas sobretudo do positivismo e neopositivismo, privilegiam a adoção de modelos matemáticos no estudo do espaço em detrimento da valorização da dimensão humana (Christofolletti, 1982). A nova corrente considerou uma abordagem mais qualitativa e interpretativa, centrada nas vivências humanas, no sentido e significado dos lugares e nas relações sociais e culturais que se estabelecem no espaço (Holzer, 1999; Marandola Jr., 2005).

A concepção humanista da Geografia aborda o lugar como uma categoria central na análise espacial, sendo este um espaço dotado de significado, identidade e experiência pessoal. Contudo, essa perspectiva de lugar esteve por muito tempo ligada à concepção de local geométrico, uma vez que a Geografia deu pouca atenção a este conceito ao longo de sua trajetória enquanto ciência.

Holzer (1999), em seus escritos, informa que Carl Sauer e Eric Dardel foram pensadores fundamentais para o entendimento do lugar como experiência vivida na Geografia. Sauer foi um dos primeiros geógrafos a tentar dissociar o sentido de lugar de uma perspectiva locacional, pois para ele a Geografia seria o estudo da paisagem cultural, que resultaria da relação dos aspectos culturais e o meio. Ao desenvolver o conceito de paisagem cultural, Carl Sauer considera os aspectos subjetivos, que estariam implícitos no lugar. Desta forma, "[...] os fatos da Geografia são fatos do lugar; sua associação origina o conceito de paisagem" (Sauer, 1983; citado por Holzer, 1999). Essa visão, certamente, teve influência sobre os próximos geógrafos que se questionavam sobre as limitações dos métodos de pesquisa em Geografia.

Já Eric Dardel, influenciado pelo pensamento fenomenológico, aprofundou a noção de lugar como espaço vivido, percebido e sentido. Em sua obra "O Homem e a Terra" (2011), ele já trazia em seus escritos, pistas de uma Geografia fenomenológica e humanista valorizando a experiência do homem com a Terra. Dardel, influenciado pelas ideias de Husserl, Heidegger, Bachelard, supõe que a Geografia deveria servir como instrumento de descoberta e de aventura para a humanidade (Gonçalves, 2011). O autor utiliza o termo geograficidade (*geographicité*) para expressar a ideia de que a Geografia não se

limita a um conjunto de técnicas ou conceitos, mas é uma dimensão fundamental da existência humana e da relação dos seres humanos com o mundo.

Nesse sentido, Dardel valoriza a importância da experiência na relação entre o ser humano e o espaço geográfico, destacando a necessidade de se considerar as representações subjetivas e as emoções dos indivíduos na análise geográfica. Ele defende que o lugar é um espaço vivido, percebido e sentido pelos indivíduos a partir de suas experiências construídas durante a vida. Assim, de acordo com esse autor, o lugar é “[...] uma experiência concreta e imediata onde experimentamos a intimidade material da crosta terrestre, um enraizamento, uma espécie de fundação da realidade geográfica (Dardel, 2011, p.15). Ele entende que a compreensão das dimensões subjetivas e emocionais da relação entre as pessoas e o espaço é fundamental para a construção de uma Geografia mais humanista e mais próxima de uma experiência vivida que se apropria do mundo exterior por meio dos fenômenos.

Yi-Fu Tuan, um dos principais expoentes da corrente humanista, afirma que o significado do lugar é construído pela experiência, formado a partir do encontro entre o espaço e o tempo, mediado pela experiência humana (Tuan, 1983). Assim, [...] o lugar é uma classe especial de objeto. É uma concreção de valor; é um objeto no qual se pode morar” (Tuan, 1983, p.14).

Também foi esse mesmo autor quem criou o termo topofilia para definir a ligação ao lugar e a forma como as pessoas se identificam e se relacionam afetivamente com o espaço geográfico em que vivem. Desse modo, o conhecimento do espaço se dá através da experiência, e é exatamente por meio da experiência humana que um espaço se constitui como lugar.

Para Tuan (1983, p. 10), a experiência “[...] é um termo que abrange as diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constroi a realidade”. Sendo possível, por meio dela, aprender a partir da própria vivência, pois “[...] experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir dele”.

Tuan (2011) aponta que a construção do lugar se faz por meio dos significados e da experiência temporal dos indivíduos com uma certa localidade. Assim, não seria possível remeter-se ao lugar sem experienciá-lo. Assim, para Tuan (1983, p. 203):

[...] sentir um lugar leva tempo: se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dias após dia e através dos anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar;

Apesar de o tempo ser importante para se sentir afeição por um lugar, a qualidade e a intensidade da experiência importam mais do que o próprio tempo. Dessa forma, a permanência temporal em um

determinado espaço é essencial para conhecer e considerá-lo com um verdadeiro sentido de lugar. Ao considerar as concepções de Tuan sobre o lugar, ele o diferencia de espaço quando afirma que “[...] o lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o segundo” (Tuan, 1983, p. 3). Assim, o autor afirma que o espaço é mais abstrato que lugar, uma vez que o que começa como espaço indiferente, transforma-se em lugar ao passo que criamos relações afetivas através da experiência.

Dessa forma, inferimos que a concepção de Tuan procura compreender como os lugares adquirem significados para os indivíduos ou coletivos, e como essa relação afetiva molda a identidade e a cultura local. Nesse sentido, o lugar transcende a simples localização geográfica e abrange aspectos culturais, históricos e simbólicos através da experiência do vivido.

Tais definições apontam para a importância da subjetividade na construção do espaço geográfico, já que o significado atribuído a um lugar é resultado das experiências vividas pelas pessoas que o habitam. Como afirma Callai (2005), o lugar é o resultado da construção social do espaço, tendo em vista a experiência vivida pelas pessoas em sua interação com o ambiente.

Assim, compreender a categoria geográfica do lugar é fundamental para entender as relações sociais, culturais e históricas que se estabelecem em um determinado espaço. Relph (1976) argumenta que os lugares são construídos por processos sociais, culturais, e são caracterizados por suas dimensões afetivas e vividas.

Além disso, convém complementar que a compreensão do conceito de lugar estende-se para uma dimensão mais objetiva, pois contribui para a análise das desigualdades espaciais e da distribuição desigual dos recursos e serviços no território. Como destaca Callai (2000), a identificação de lugares especiais e a análise das relações protegidas entre eles permitem compreender como se dá a organização do espaço, bem como as possibilidades e limites das ações humanas no ambiente.

Nos anos finais do ensino fundamental, o modo de abordar os tipos de conhecimento mudam em termos de complexidade e densidade. Tal mudança deve-se ao fato de que o nível de maturidade dos alunos, tanto cognitiva quanto social, se encontra em um estágio mais avançado em comparação com os anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, a realidade local deve ser continuamente considerada, de modo a estimular uma leitura crítico-reflexivo-afetiva no tratamento das questões socioespaciais do lugar, podendo acontecer a partir de múltiplas linguagens e metodologias que envolvam a confecção e interpretação de mapas do município, gráficos, estudos do meio, elaboração de charges e música, entre outros, sempre estimulando os alunos a ampliarem sua leitura de mundo.

Conceber o lugar como proposta pedagógica no ensino de geografia exige um mergulho na essência do fenômeno em toda sua complexidade simbólica, a qual pode estar associada a realidades que transbordam a escala local, como se vê, por exemplo, nos aspectos econômicos e culturais. Para compreender essa dinâmica, é necessário que o professor, em seu processo de mediação do conhecimento, consiga fazer uma articulação multiescalar, que reconheça a relação dos fenômenos locais com a dinâmica global, fato que pode enriquecer muito as experiências dos sujeitos com o lugar. Assim, a construção do sentido de lugar faz-se mais complexa, explorando-se aspectos imediatos e distanciados.

A abordagem fenomenológica no ensino da geografia é uma perspectiva teórica e metodológica que busca compreender o espaço geográfico a partir da vivência e percepção dos indivíduos. Dessa forma, o conceito de lugar desempenha um papel central, pois foi o conceito de maior atenção por parte dos geógrafos humanistas. (ENTRIKIN, 1980 citado por HOLZER, 2016) e possibilita um pensar sobre uma experiência com o mundo vivido, elaborando assim uma postura mais autônoma e menos autômata sobre a realidade (MARANDOLA JR, 2005).

Metodologia

Como forma de atingir o objetivo deste trabalho, buscou-se explorar as possibilidades da leitura do lugar na educação geográfica a partir de uma perspectiva fenomenológica, destacando suas contribuições para a formação dos estudantes e o desenvolvimento de uma consciência geográfica³ mais profunda e atenta sobre a realidade do mundo vivido.

A aproximação do aluno com o contexto em que vive possibilita percepções mais fieis e reais sobre o espaço geográfico. Callai e Zarth (1988) reconhecem a importância dos estudos do lugar na educação geográfica, uma vez que estes devem ser uma referência constante, tanto para facilitar a mediação e internalização dos conceitos geográficos quanto para auxiliar na construção de valores éticos e morais cada vez mais necessário em nossa sociedade.

É nesse cenário que a atividade de campo, enquanto metodologia de ensino, torna-se fundamental para a realização dessa proposta. A elaboração dessa proposta está alicerçada em Davim (2016), quando afirma que essa abordagem possui um potencial para a superação de uma condição

³ Segundo Ortega (2017) a expressão "consciência geográfica" é uma maneira de pensar que nos ajuda a entender as mudanças espaciais de uma sociedade e a atuação das possibilidades concedidas pela perspectiva geográfica diante dos problemas geográficos, espaciais e ambientais relevantes do nosso meio ambiente e do mundo.

apriorística, racional e universalista que ainda orienta o pensamento geográfico na atualidade, geralmente anterior à experiência do sujeito com o lugar, em um movimento da teoria para a realidade. Diferente do que estamos propondo, pois evitamos priorizar o *a priori* no estudo do lugar do aluno, valorizando primeiramente a experiência com o lugar.

Nesse contexto, não se buscou confirmar modelos e informações pré-estabelecidas pelo professor ou em materiais didáticos sobre o meio a ser visitado. Segundo Davim (2016), é comum que os professores preparem previamente os alunos quanto aos aspectos a serem observados no momento de campo. Muitas vezes, de forma *a priori*, são realizadas exposições sobre aspectos históricos do local, e enfoques de questões ambientais, socioeconômicas e culturais, seguidas de um momento de aplicação, de acordo com um bom planejamento didático.

Assim, foi realizado um trabalho de campo com alunos do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola pública, na comunidade Santa Rita, município de Mata Roma-Maranhão. Vale destacar que o município mencionado vem passando por alterações espaciais advindas principalmente da expansão da monocultura de soja. A escolha da comunidade se deu por ser o lugar de vivência de uma parte dos alunos, assim como também pela proximidade da comunidade em relação aos empreendimentos de soja, fato de destaque na economia do município.

Dessa forma, a atividade de campo realizada com os alunos na comunidade ocorreu no dia 25 de abril de 2024 e durou cerca de 3 horas e meia, contando desde a saída até o retorno à escola. Antes da saída, foi realizada a coleta do TCLE enviado para pais ou responsáveis dos estudantes, pois esta era uma condição necessária para a saída do aluno para a atividade extraescolar. No momento em sala, foram realizadas algumas orientações e advertências quanto ao comportamento durante o momento. Feitas tais considerações, partimos então rumo à comunidade Santa Rita, localizada a 9 km de distância da escola

Durante o momento de campo, buscou-se trabalhar as percepções, ideias, modelos e sentidos dos alunos a partir da interação direta com o fenômeno. Ao invés de direcionar o foco dos alunos, foi mais enriquecedor deixar que eles sentissem, observassem, tocassem (quando houve a possibilidade), interagissem, registrassem e aprendessem livremente, para que assim pudessem elaborar suas próprias reflexões sobre os fenômenos e o lugar.

Figura 1. Fotografias dos alunos descrevendo sobre as sensações do momento de campo.

Fonte: Cunha (2024)

Foi orientado aos alunos que registrassem o momento de campo, por meio de gravações de vídeos, fotos, desenhos livres e registros escritos, pois tais registros serviriam como base para reflexões posteriores em sala. Além disso, também foi realizado um momento de entrevista com alguns moradores da comunidade Santa Rita.

Durante a abordagem aos moradores, foram feitas perguntas relacionadas ao cotidiano da comunidade, as relações com o meio ambiente, as atividades laborais realizadas, assim como sobre os sentimentos de viver ali. Esse momento foi de extrema importância, pois, ao serem questionados, os moradores expuseram respostas que refletiam suas vivências com o lugar Santa Rita. Com isso, os alunos tiveram a experiência de realizarem suas interpretações sobre os fatos que lhes eram descritos, sem a necessidade de que alguém lhes direcionassem algo para além do próprio fato.

Nesse sentido, as descrições dos moradores, possibilitaram que os alunos conhecessem a realidade do lugar em que vivem. A apreensão da realidade *in loco* se torna uma experiência significativa a partir do contato direto dos alunos com a realidade. Por meio das ricas narrativas dos moradores, acreditamos que os estudantes puderam compreender como as transformações espaciais, acarretadas pela implantação dos projetos de soja, ocasionaram mudanças significativas na relação dos moradores com o seu lugar de vivência.

Discussão e análise dos resultados

Depois dessa vivência, por meio de uma postura mediadora, abriu-se muitas possibilidades de refletir sobre a experiência. O pesquisador, o docente e os estudantes puderam organizar os objetos de

conhecimento a serem desenvolvidos a partir dos registros e observações feitas no momento de campo. O trabalho com conceitos foi realizado em uma perspectiva de relacionar os conhecimentos práticos-empíricos advindos da prática de campo e os teóricos-conceituais. Essa forma de abordagem, em nossa concepção, pode proporcionar novas leituras e interpretações do mundo.

Destaca-se que possibilidade de trabalho de campo está diretamente relacionada aos preceitos de uma educação geográfica humanista, pois ao invés de raciocinar objetivamente sobre os lugares, surge como possibilidade de elaboração subjetiva a partir de uma experiência mais direta com o espaço. Abre, então, caminho para um procedimento alinhado ao conceito de topofilia de Tuan (1980), pois esse considera como fundamental a experiência direta a ser vivida pelos estudantes, oportunizando a percepção, a sensibilidade, a afetividade e o envolvimento com o lugar. Temos, assim, a experiência ativa descrita por Dewey (2011) como um pilar fundamental para o desenvolvimento da prática pedagógica até aqui descrita. Contudo, esse processo não se encerra com a saída de campo.

No retorno à sala de aula, mediante o apoio do professor, dos livros e recursos didáticos disponibilizados pela escola e dos demais colegas, os alunos puderam refletir sobre as sensações e percepções que tiveram durante o momento de campo. O confronto com perspectivas diferentes pode suscitar conflitos simbólicos acerca de novas formas de verem o mundo em que vivem, ocasionando a aquisição de novos conhecimentos ou superação de outros já existentes.

Após o confronto entre os conhecimentos práticos-teóricos com os estudantes, do diálogo e da consolidação de ideias, os discentes foram orientados a desenvolverem atividades que suscitavam o desenvolvimento da autonomia na produção do conhecimento em sala de aula. Tais atividades serviram como uma forma de verificar a aprendizagem e os significados dados às experiências vivenciadas.

Propomos, neste trabalho: que o professor utilize alternativas metodológicas que suscitem a participação e o interesse nas experiências educativas realizadas em sala de aula; que o professor, tenha claro o conhecimento teórico-científico que embasa a escolha de determinadas atividades, pois não se trata de uma escolha aleatória, mas sim a escolha de alternativas pensadas e relacionadas com os objetivos de aprendizagens estipulados.

Para a realização das atividades, apropriamo-nos das orientações da aprendizagem multimídia que, segundo Richard Mayer (2005), é aquela que ocorre quando um aprendiz chega a construir uma representação mental a partir da representação de palavras (impressas em tela ou papel ou faladas/narradas) e imagens (fotos, desenhos, mapas, animações etc.).

Essa teoria é uma abordagem que busca entender como as pessoas aprendem melhor quando o conteúdo é apresentado através de múltiplas formas de mídia, como textos, imagens, áudio e vídeo.

Richard Mayer, Psicólogo e professor de psicologia educacional da Universidade da Califórnia, desenvolveu essa teoria com base na ideia de que o uso combinado de palavras e imagens pode melhorar significativamente o processo de aprendizagem. Desse modo, para Mayer (2005, p. 31) “[...] as pessoas aprendem mais profundamente, a partir de imagens e palavras, do que palavras sozinhas” (*apud* Lacerda, 2018, p. 29).

A escolha de tal teoria se deu pela possibilidade de esta oferecer subsídios para a análise de textos verbais e imagéticos, fornecendo embasamento, no que se refere ao seu poder pedagógico, proporcionando a aprendizagem por meio do uso associado de duas formas textuais destinadas à promoção da aprendizagem.

As atividades com os alunos foram realizadas por meio da organização desses em grupos. Cada grupo organizou o material coletado em campo, confeccionando materiais representando suas impressões sobre a visita às comunidades, de acordo com as orientações da aprendizagem multimídia. A realização de propostas didáticas baseada nessa teoria objetivou criar experiências de aprendizagem integrando diferentes formas de apresentação de informações, visto que ela possibilita levar em consideração textos, imagens, vídeos e animações, de maneira a maximizar a compreensão e retenção do conteúdo.

, o primeiro grupo de estudantes foi orientado a escolher e analisar algumas fotos e desenhos que representassem momentos significativos da atividade de campo. Após esse momento, o grupo foi orientado a produzir um texto sobre os elementos presentes nas imagens. Ao analisar elementos presentes em uma imagem os estudantes foram incentivados a observar com atenção os detalhes, cores, formas, e a composição visual, aprimorando suas capacidades de percepção e concentração.

De acordo com Kress e Van Leeuwen (2006, p. 18), as imagens são “[...] recursos semióticos que comunicam significados complexos por meio de sua estrutura visual”, e a capacidade de decodificar esses significados é essencial para a leitura crítica de textos multimodais. Assim, a análise de imagens ajuda os alunos a desenvolverem habilidades de comunicação, já que eles precisaram escrever suas interpretações e justificar suas percepções com base nos elementos visuais observados como também a articulação com os momentos de campo. A figura 01 ilustra as atividades feitas pelos estudantes seguindo princípios da Teoria da Aprendizagem Multimedia.

Figura 2. Imagens das produções dos estudantes “J” e “L”

Fonte: Cunha (2024)

Ao combinar palavras escritas, imagens relevantes e conceitos trabalhados em sala com o professor, os alunos puderam expressar suas ideias a partir da experiência vivida em campo. Isso ajuda os alunos a formar conexões entre o visual e o verbal, auxiliando na criação de um ambiente de aprendizagem mais eficaz, em que os alunos produzem o próprio material de aprendizagem, o que pode melhorar a retenção do conhecimento.

Um segundo grupo de alunos foi orientado a produzir uma paródia que contextualiza aspectos que chamaram a atenção no momento da experiência de campo. A paródia poderia ser realizada com base em músicas da preferência dos alunos. O grupo optou por realizar a adaptação do Hino Municipal. Então, eles desenvolveram uma paródia com temáticas relacionadas às transformações espaciais ocorridas na comunidade Santa Rita, como também ao desmatamento e impactos do agronegócio ao meio ambiente.

A elaboração de paródias como atividades no processo educativo estimula a compreensão crítica dos conceitos e conteúdos trabalhados pelo professor. Ao adaptarem letras de músicas conhecidas com temáticas relacionadas a objetos de aprendizagem, os alunos apropriam-se do conhecimento de forma lúdica e criativa. Além disso, a paródia, por sua natureza humorística e crítica, pode servir como uma

ferramenta para a análise e reflexão sobre temas complexos, permitindo que sejam apresentados assuntos sérios de uma maneira acessível e descontraída. De acordo com Fonseca (2017, p. 45), "[...] a paródia é um recurso didático que, ao transformar o conteúdo escolar em algo mais próximo do universo cultural dos alunos, aumenta o engajamento e o interesse pela aprendizagem".

Outro aspecto descrito por Fonseca (2017) em relação à criação de paródias na escola é o incentivo à colaboração e ao trabalho em grupo. As atividades que envolvem a criação coletiva de paródias promovem a cooperação entre os estudantes, que devem negociar, discutir e integrar diferentes pontos de vista para alcançar um resultado satisfatório. Abaixo, realizamos a descrição da paródia desenvolvidas pelo grupo:

Exploração em Santa Rita

A exploração não foi algo tão sonhada
Dificultou a vida dos trabalhadores.
Não é possível mais cultivar nada
Devido ao uso intenso de agrotóxicos.

Salve a terra radiosa, onde seus pássaros não mais cantam
Pois as plantações de soja
Tem mudado tanto a vida das pessoas que a amam.

Santa Rita, Taboquinha e Angical
Sob a ameaça do desmatamento
Não se acha bacuri nem buriti
Frutas típicas que antes eram abundantes.

Paródia produzida pelos alunos "K", "D" e "B".

Como observado, a paródia criada pelos alunos aborda temas relacionados aos impactos causados pelo agronegócio na comunidade Santa Rita. Tal produção só foi possível por conta dos relatos descritos pelos moradores na entrevista realizada durante o momento de campo na comunidade visitada. Os relatos evidenciaram, além das mudanças nos modos de vida dos moradores, a presença e uso de agrotóxico nas lavouras e o desaparecimento de frutas nativas da região.

Ao terceiro grupo de estudantes coube a tarefa de elaborar uma charge. A charge é um gênero textual que combina elementos visuais e verbais para expressar uma crítica social, política ou cultural de maneira humorística e satírica. Caracterizada pela caricatura e pelo exagero de traços físicos ou comportamentais, a charge tem como objetivo provocar reflexão e, muitas vezes, uma reação emocional no leitor. Segundo Martins (2011), a charge "utiliza o humor como ferramenta para abordar questões complexas de forma acessível, criando um espaço de crítica e debate na esfera pública" (Martins, 2011, p. 56).

Cabe frisar também que, para proporcionar reflexões sobre os impactos da expansão do agronegócio no meio ambiente, essa atividade se caracteriza por articular os conhecimentos obtidos

por meio da experiência de campo e as explicações trabalhadas em sala de aula. Assim, os estudantes elaboraram três charges com temáticas relacionadas ao desmatamento e a poluição do meio ambiente.

Figura 3. Imagens das charges feitas pelos alunos "A" e "E".

Fonte: Cunha (2024)

Por meio da charge (à esquerda), o aluno retratou o desmatamento causado pela implementação dos campos de soja no município de Mata Roma, assim como também a diminuição do habitat da fauna local. A charge, à direita, retrata a poluição do riachão da comunidade pelo agrotóxico vindo das lavouras. Segundo os depoimentos descritos pelos moradores aos alunos, a população da comunidade evita o banho por conta de relatos de pessoas contraírem reações alérgicas após o banho no Riacho Estrela.

O último grupo de estudantes foi orientado a produzir um videocast com as imagens e vídeos capturadas no momento de campo. O videocast é um formato de mídia feito a partir da combinação de imagens e sons que inclui imagens em movimento, gráficos e outros elementos visuais, proporcionando uma experiência mais rica e dinâmica para o espectador.

O vídeo foi narrado a partir da produção de um texto que descrevia a experiência de aprendizagem, assim como as impressões que os estudantes tiveram sobre o que mais lhe chamou atenção durante a atividade. O uso de videocasts no ensino oferece uma série de benefícios ao integrar multimídia e tecnologia ao processo educativo. Segundo Ribeiro e Silva (2020), os videocasts proporcionam uma experiência de aprendizagem mais interativa e acessível, permitindo que estudantes revisitem conteúdos em seu próprio ritmo e conforme suas necessidades individuais.

Além disso, Souza e Almeida (2021) destacam que os videocasts podem facilitar a compreensão de conceitos complexos através de elementos visuais e exemplos práticos, promovendo uma abordagem mais envolvente e contextualizada do conteúdo. A utilização dessa ferramenta também favorece a inclusão de diferentes estilos de aprendizado, contribuindo para uma educação mais adaptativa e personalizada.

Na última semana das atividades, foi solicitado que os estudantes socializassem as produções para a turma. Esse momento foi de extrema importância para a consolidação da aprendizagem tanto adquirida através da experiência direta como em sala de aula pois, quando os alunos compartilham conhecimentos, ideias e experiências, eles não apenas consolidam o que aprenderam, mas também ampliam suas perspectivas ao serem expostos a diferentes pontos de vista.

Segundo Vygotsky (1991), o aprendizado é um processo essencialmente social, e a interação entre os pares desempenha um papel crucial no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como o pensamento crítico e a resolução de problemas. Ele argumenta que “o conhecimento é construído por meio da interação social, sendo que as trocas entre os alunos possibilitam a internalização de conceitos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas” (VYGOTSKY, 1991, p. 68).

Figura 4. Fotografias da socialização das produções

Fonte: Cunha (2024)

A Geografia Humanista propõe uma abordagem que coloca o ser humano no centro da compreensão do espaço, destacando a relação subjetiva entre os indivíduos e o lugar. Pensadores como Yi-Fu Tuan e Eric Dardel exploram essa conexão, enfatizando que o lugar é mais do que uma coordenada geográfica, sendo impregnado de significados emocionais e culturais. De acordo com Tuan (2012), o lugar emerge como uma construção simbólica, onde a experiência humana confere sentido ao espaço vivido. Na educação geográfica escolar, essa perspectiva possibilita que o aluno compreenda o espaço

não apenas como um objeto externo, mas como parte de sua vivência cotidiana, promovendo uma reflexão crítica sobre sua realidade e identidade.

Paulo Freire complementa essa visão ao destacar a importância de partir da realidade vivida pelos educandos para a construção do conhecimento. Para ele, a educação deve ser uma prática libertadora, que regula e valoriza o saber local, permitindo que o estudante se veja como sujeito ativo na transformação do seu espaço. Ao adotar práticas pedagógicas alternativas que incorporam o contexto local dos estudantes, o professor de Geografia cria oportunidades para que o conhecimento seja construído de forma participativa e dialógica. Freire (2005) enfatiza a importância de uma educação que valorize as experiências dos educandos, pois “[...] o conhecimento se constroi na interação entre o sujeito e o mundo, sendo fundamental que a educação respeite e dialogue com a realidade vivida pelos alunos” (Freire, 2005, p. 32). Assim, ao partir do lugar de vivência dos estudantes, as atividades em sala de aula possibilitam a articulação entre teoria e prática, permitindo que os alunos compreendam a geografia de forma dinâmica e contextualizada, promovendo um aprendizado significativo que está intimamente ligado às suas vidas e à sua comunidade.

As atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa evidenciaram a contribuição significativa da abordagem fenomenológica para o processo de ensino-aprendizagem em Geografia. A realização do trabalho de campo na comunidade Santa Rita, associada à produção de materiais como paródias, charges, textos descritivos e videocasts, possibilitou a articulação entre teoria e prática, promovendo o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e contextualizada.

Os estudantes demonstraram alto grau de engajamento e participação ativa, revelando-se protagonistas na construção do conhecimento. A mediação docente, centrada na escuta, na valorização das percepções e na autonomia dos sujeitos, permitiu que os alunos elaborassem interpretações próprias a partir da experiência vivida em campo. Essa prática está em consonância com os princípios da educação geográfica humanista, pois proporcionou uma leitura afetiva e crítica do lugar.

A adoção da Teoria da Aprendizagem Multimídia, conforme proposta por Mayer (2005), mostrou-se eficaz ao favorecer a integração entre diferentes linguagens – verbal, imagética e audiovisual – potencializando a compreensão dos conteúdos. A análise de imagens, a produção textual a partir de registros fotográficos, a construção de paródias críticas e a elaboração de charges e videocasts propiciaram o exercício da criatividade, do pensamento reflexivo e da capacidade de síntese por parte dos estudantes.

Além disso, as entrevistas com moradores da comunidade permitiram aos alunos estabelecer conexões entre os impactos do agronegócio e as transformações ambientais e sociais vivenciadas em

seu território. A escuta dessas narrativas reforçou o vínculo afetivo com o lugar e ampliou o olhar geográfico sobre a realidade local, reforçando o conceito de topofilia (Tuan, 1980) como base para a compreensão da dimensão subjetiva do espaço.

Essas vivências compartilhadas e discutidas em sala de aula contribuíram para o fortalecimento do pensamento crítico, da cooperação entre os alunos e da construção coletiva do conhecimento. A experiência, portanto, consolidou-se como elemento central no processo educativo, reafirmando o lugar vivido como ponto de partida para a aprendizagem geográfica.

Embora os resultados obtidos tenham sido expressivos, algumas limitações foram observadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa. A primeira diz respeito ao número reduzido de participantes, uma vez que as atividades foram realizadas com apenas uma turma do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Mata Roma – MA. Essa característica limita a generalização dos achados para outras realidades escolares e contextos regionais distintos.

Outro fator a ser considerado é o tempo de duração da pesquisa. As atividades ocorreram em um intervalo de tempo delimitado, o que dificultou a observação dos efeitos da proposta pedagógica em médio e longo prazo. A continuidade das ações, com acompanhamento sistemático ao longo do ano letivo, poderia oferecer dados mais robustos sobre os impactos formativos da abordagem adotada.

Também se destacam como limitações a dependência de recursos tecnológicos e logísticos para a realização das atividades propostas, como o uso de equipamentos para gravação de vídeos, acesso à internet e deslocamento para o campo. Tais condições, embora viabilizadas no contexto da pesquisa, nem sempre estão disponíveis nas escolas públicas, o que pode dificultar a replicabilidade da experiência em outras instituições.

Por fim, é importante considerar o envolvimento direto do professor-pesquisador na mediação das atividades. Tal condição pode ter influenciado os caminhos percorridos pelos alunos durante as produções, gerando uma possível condução das interpretações. Ainda assim, procurou-se respeitar a autonomia dos estudantes, promovendo um ambiente de diálogo e escuta sensível às suas percepções e vivências.

Considerações Finais

Consideramos que as ações adotadas permitiram aos alunos obterem uma melhor aprendizagem a partir do lugar em que vivem. Considerar os espaços de vivência dos alunos ajudam a construir não apenas os conhecimentos escolares, mas também forma cidadãos com responsabilidade socioambiental.

A experiência da atividade de campo na localidade Santa Rita contribuiu para que os estudantes e a professora identificassem uma realidade que até então parecia desconhecida para eles. Por meio de entrevistas realizadas com os moradores da comunidade, os estudantes puderam perceber as inter-relações entre o processo de produção da soja local e as implicações na vida cotidiana dos moradores de Santa Rita. Observaram o lugar e refletiram sobre ele, questionando, levantando hipóteses na busca de respostas para uma efetiva construção do conhecimento.

A partir da reflexão da experiência vivida em campo, podemos realizar discussões em sala de aula. O conceito de lugar era tema central dos encontros. Por meio desse conceito, chegamos a reflexões que pudessem servir de base para a realização das atividades que realizamos em sala de aula. A análise do material coletado em campo e as atividades desenvolvidas pelos alunos evidenciam o interesse, a participação ativa e a assimilação de ideias significativas acerca dos sentidos de lugar abordados em sala de aula, o que demonstra a viabilidade da proposta de estudo desenvolvido pela via fenomenológica.

A adoção da perspectiva fenomenológica na educação básica pode auxiliar os alunos a entenderem as dinâmicas espaciais sobre o lugar em que vivem, como fizemos neste trabalho. O que pretendemos foi efetuar um movimento de aproximação entre os processos educativos escolares do mundo vivido pelos estudantes, a fim de proporcionar uma formação de cidadãos capazes de entenderem as dificuldades e potencialidades do seu lugar, tendo conhecimentos e condições para serem partícipes do seu processo de transformação.

A fenomenologia, ao se concentrar na experiência vivida, na subjetividade e intersubjetividade dos indivíduos, oferece uma abordagem potente para o estudo do lugar, especialmente no contexto do trabalho de campo. Em contraste com metodologias *a priori* e superficiais, a fenomenologia busca capturar as nuances da percepção e do significado que os sujeitos constroem sobre suas vivências no espaço geográfico. Tal abordagem permite que essa metodologia, quando utilizada com alunos da educação básica, compreendam o lugar não apenas como um espaço físico, mas como uma construção simbólica e afetiva, rica em significados pessoais e coletivos.

No trabalho de campo, a fenomenologia valoriza a imersão e a abertura à experiência dos sujeitos, promovendo uma compreensão mais profunda e autêntica do lugar. Através de técnicas como entrevistas, observação participante e análise das narrativas, os estudantes, com a mediação do professor, conseguem acessar as camadas de significado que surgem da interação contínua entre as pessoas e seus ambientes. Essas interações revelam como o lugar é constituído pela memória, identidade, práticas sociais e emoções, oferecendo uma visão holística e integrada que vai além das categorias espaciais tradicionais.

Portanto, a principal contribuição da fenomenologia no estudo do lugar reside em sua capacidade de revelar o "ser-no-mundo" dos sujeitos, isto é, como eles habitam, experienciam e dão sentido aos espaços que ocupam. Essa perspectiva é essencial para um entendimento mais completo e humano do lugar, que reconhece a importância das dimensões subjetivas e intersubjetivas na constituição do espaço vivido.

É preciso que o ensino de geografia seja capaz de superar o ensino baseado na memorização de informações desconexas e desarticuladas com a realidade vivida pelos educandos, pois tais práticas não condizem mais com o atual momento em que vivemos na sociedade. Isso não significa dizer que o lugar seja sempre ponto de partida para o ensino de geografia, mas sim que ele seja uma referência constante para problematizações e reflexões no âmbito escolar.

Assim, os resultados obtidos durante a pesquisa evidenciaram que a abordagem fenomenológica oferece uma ferramenta poderosa para o ensino de Geografia, promovendo a construção de conhecimentos significativos e a formação de cidadãos críticos e participativos. A experiência de campo em Santa Rita evidenciou a importância de valorizar a experiência vivida dos alunos e de estabelecer conexões entre o conhecimento escolar e a realidade local.

Referências Bibliográficas

CALLAI, H. C.; ZARTH, P.A. **O estudo do município e o ensino de histórias e geografia**, Ijuí: Livraria Unijui Editora, 1988.

CALLAI, H. C. Estudar o lugar para compreender o mundo. *In*: CASTROGIOVANNI, A. C. (org.). **Ensino de Geografia: práticas e textualizações no cotidiano**. Porto Alegre/RS: Mediação, 2000.

CALLAI, H. C. Aprendendo a ler o mundo: a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. **Cad. Cedes**, Campinas, SP, v. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2005.

CHRISTOFOLETTI, A. (Org.). **Perspectivas da Geografia**. São Paulo: Difel, 1982.

DARDEL, E. **O Homem e a Terra: Natureza da realidade geográfica**. São Paulo: Perspectiva, 2011.

DAVIM, D. E. M.; MARANDOLA JUNIOR, E. J. O pensamento fenomenológico na educação geográfica: caminhos para uma aproximação entre cultura e ciência. **Caderno de Geografia**, PUCMG, v. 26, p. 684-713, 2016.

DEWEY, J. **Experiência e Educação**. São Paulo: Editora Vozes, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

FONSECA, M. A. **Didática da Paródia: Criatividade e Ensino na Educação Básica**. São Paulo: Editora Vozes, 2017.

GONÇALVES, L. F. de. **O estudo do lugar sob o enfoque da geografia humanista**: um lugar chamado Avenida Paulista. 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

HOLZER, W. O lugar na geografia humanista. **Território**. 67-78, 1999.

HOLZER, W. **A Geografia Humanista**: sua trajetória de 1950 a 1990. Londrina: EDUEL, 2016.

KRESS, G; LEEUWEN, T. V. **Reading Images**: The Grammar of Visual Design. 2. ed. London: Routledge, 2006.

LACERDA, R.S. **Livro didático de Geografia do Ensino Médio: análise e discussão da linguagem imagética**. 2018. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Programa de Pós-graduação em Geografia - PPGGEO, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2018.

MARANDOLA JR., E. Humanismo e a abordagem cultural em Geografia. **Geografia**, Rio Claro, v. 30, n. 3, p.393-421, dez. 2005.

MARTINS, A. L. **Humor e Sociedade**: A Charge como Instrumento de Crítica Social. São Paulo: Paulus, 2011.

MAYER, R. E. Introduction to Multimédia Learning. 2005. In: MAYER, R. E. (Org) **The Cambridge handbook of multimídia learning**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

ORTEGA, E. La conciencia geográfica. Reflexiones y aportes desde la didáctica de las ciencias Sociales. In: P.Martinez (Org) **Medio siglo de Geografías en la Araucanía**. Chile. Ed.Ufro, 2019.

RELPH, E. **Place and placelessness**. London: Pion, 1976.

RIBEIRO, J; SILVA, M. **Tecnologias Digitais na Educação: Videocast como Ferramenta Pedagógica**. São Paulo: Editora Atlas, 2020.

SOUZA, A; ALMEIDA, L. **Inovações no Ensino**: O Papel dos Videocasts na Educação Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

TUAN, Y. **Topofilia**: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difel, 1980.

TUAN, Y. **Espaço e lugar**: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983.

TUAN, Y. Geografia Humanística. In: CHRISTOFOLETTI, A. (org.). **Perspectivas da Geografia**. São Paulo: Difel, 1985.

TUAN, Y. Espaço, tempo, lugar: um arcabouço humanista. **Geograficidade**, v. 01, n. 01, Inverno 2011.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Trabalho enviado em: 01/10/2024

Trabalho aceito em: 30/05/2025

GEOGRAFIA, MEIO AMBIENTE E FANZINE: UMA POSSÍVEL PARCERIA

Priscila Daniele de Oliveira

Doutoranda em Educação (UFOP)
E-mail: priscila.do1@aluno.ufop.edu.br

Jacks Richard de Paulo

Doutor em Educação
Professor da UFOP

RESUMO

Ao longo do processo relativo à história de evolução da humanidade, o ser humano tem impulsionado inúmeras transformações e mudanças na natureza, o que também tem demandado esforços coletivos não só de compreender tais transformações e mudanças que tem contribuído para a crise ambiental na contemporaneidade, mas mitigar tais problemas em prol de uma melhor qualidade de vida e sustentabilidade. Assim, é diante da ideia de que a educação ambiental pode e deve ser desenvolvida nas escolas, que esse trabalho teve como objetivo principal refletir sobre as contribuições do uso do Fanzine para se abordar questões ambientais nas aulas de Geografia. Para tal, os procedimentos metodológicos se pautaram nos preceitos da pesquisa colaborativa, apoiada na pesquisa-ação. Evidenciou-se por meio desta investigação que a mídia escolhida pode auxiliar na compreensão de conteúdos que estão sendo abordados, principalmente, por ampliar as possibilidades para se promover a reflexão e o engajamento dos discentes enquanto sujeitos protagonistas em relação a temática ambiental. Por fim, a partir da inserção de métodos de cunho artísticos, pode-se potencializar o (re)dimensionamento de assuntos que necessitam de reflexão sobre um prisma de aspectos, como é o caso das mudanças climáticas na atualidade.

Palavras-chave: Geografia; Meio ambiente; Fanzine; Métodos; Ensino e aprendizagem.

Geography, environment and fanzine: a possible partnership

Abstract

Throughout the history of human evolution, humans have driven countless transformations and changes in nature, which has also demanded collective efforts not only to understand these transformations and changes that have contributed to the contemporary environmental crisis, but also to mitigate these problems in favor of better quality of life and sustainability. Thus, given the idea that environmental education can and should be developed in schools, this work's main objective was to reflect on the contributions of using fanzines to address environmental issues in Geography classes. To this end, the methodological procedures were based on the precepts of collaborative research, supported by action research. This investigation

demonstrated that the chosen media can aid in understanding the content being addressed, primarily by expanding the possibilities for promoting reflection and engagement of students as protagonists in relation to environmental issues. Finally, by incorporating artistic methods, it is possible to enhance the (re)examination of topics that require reflection from a multifaceted perspective, such as current climate change.

Keywords: Geography; Environment; Fanzine; Methods; Teaching and Learning.

Geografía, medio ambiente y fanzine: una posible asociación

Resumen

A lo largo de la historia de la evolución humana, los seres humanos han impulsado innumerables transformaciones y cambios en la naturaleza, lo

Geografia, meio ambiente e fanzine: uma possível parceria
Priscila de Oliveira e Jacks de Paulo
p. 60-72

que ha exigido esfuerzos colectivos no solo para comprender estas transformaciones y cambios que han contribuido a la crisis ambiental contemporánea, sino también para mitigar estos problemas en favor de una mejor calidad de vida y la sostenibilidad. Por lo tanto, partiendo de la idea de que la educación ambiental puede y debe desarrollarse en las escuelas, el objetivo principal de este trabajo fue reflexionar sobre las contribuciones del uso de fanzines para abordar temas ambientales en las clases de Geografía. Para ello, los procedimientos metodológicos se basaron en los preceptos de la investigación colaborativa, con el apoyo de la investigación-

acción. Esta investigación demostró que los medios elegidos pueden facilitar la comprensión del contenido abordado, principalmente al ampliar las posibilidades de promover la reflexión y la participación del alumnado como protagonista en relación con los problemas ambientales. Finalmente, al incorporar métodos artísticos, es posible potenciar la (re)evaluación de temas que requieren reflexión desde una perspectiva multifacética, como el cambio climático actual.

Palabras clave: Geografía; Medio ambiente; Fanzine; Métodos; Enseñanza y Aprendizaje.

Introdução

Na contemporaneidade tem-se aumentado a ocorrência de eventos climáticos, cada vez mais intensificados, principalmente devido a dinâmica de exploração dos recursos naturais do planeta Terra. Em decorrência disso, aumenta-se a necessidade de conscientização acerca desses fatos, para possíveis mudanças de hábitos. Busca-se, cada vez mais, a conscientização de que o modelo atual de desenvolvimento econômico está intimamente associado à degradação do meio ambiente, com impactos diretos na sobrevivência humana (DIAS, 2004).

A partir do contexto descrito acima, para enfrentar essa situação, deve-se envolver todas as esferas da sociedade, logo assim, pensa-se que essas são questões que precisam estar ao centro das discussões e experiências educacionais, ou seja, no universo de possibilidades que envolve o âmbito escolar.

. “A educação ambiental pode ser desenvolvida nas escolas a partir de projetos, disciplinas especiais, inserção da temática ambiental nas disciplinas, temas transversais, atividades comunitárias, datas e eventos significativos” (CUNHA, 2017, p. 8).

Diante do exposto, o Fanzine, que se apresenta como uma mídia versátil, flexível e com muitos anos de existência, pode contribuir para que os alunos possam desenvolver a comunicação, hábito de leitura, potencial criativo e facilitar a compreensão e reflexão sobre diversos temas, inclusive aos relacionados à ciência geográfica.

Dentre algumas características dessa mídia, o caráter artístico tende a ser um diferencial para se efetivar a construção do conhecimento. “A arte como uma linguagem aguçadora dos sentidos

transmite significados que não podem ser transmitidos por intermédio de nenhum outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica” (BARBOSA, 2012, p.18).

Assim, diante da necessidade da abordagem de assuntos de cunho ambiental na sala de aula, pensa-se que a arte pode servir de ponte para unir de forma positiva, esse conteúdo com a disciplina de Geografia, como confirma Campos (2009, p. 67) “A arte e a comunicação possuem um caráter decisivo nas perspectivas de mudanças de hábitos já estabelecidos, além de expandir novas visões, reflexões e identidades. Atuam também como facilitadoras em busca de novos caminhos, aproximando e compartilhando experiências”.

E, dentre as possibilidades de se abordar o meio ambiente de forma eficiente, “O fanzine é um estímulo ao uso da criatividade e à produção autônoma, vindo a ser não só um “curinga” na sala de aula, mas uma forma de trabalhar qualquer disciplina de forma reflexiva, consciente e divertida” (CAMPOS, 2009, p. 71).

Portanto, o papel do professor se coloca como imprescindível nesse processo de construção do conhecimento, abordagem e reflexão de assuntos inerentes a contemporaneidade. Conforme (CORREIA, 2019), o professor é um formador de opiniões e mediador de informações, então, deve desenvolver subsídios para que haja desenvolvimento das habilidades cognitivas e atitudinais dos alunos.

Dessa forma se faz importante a constante atualização e reflexão do corpo docente, de todo o processo que envolve o ato de lecionar. Seja quanto as temáticas atuais que não devem passar despercebidas e os possíveis métodos de ensino que se caracterizam como cruciais para se efetivar o objetivo da aprendizagem, como destaca (SILVA, 2017) o processo de ensino e aprendizagem requer o conhecimento de princípios e diretrizes orientadoras e esses princípios se associam tanto no planejamento quanto no desenvolvimento das aulas.

Logo, é diante disso, que o objetivo principal desta investigação consistiu em refletir sobre as contribuições do uso do Fanzine para se abordar questões ambientais nas aulas de Geografia.

Metodologia

O tipo de metodologia empreendida nessa investigação se caracteriza como pesquisa colaborativa e que busca apoio na pesquisa-ação. A colaboração entre pesquisadores e docentes práticos, se evidencia como fundamental para a construção de conhecimentos ligados ao ensino e a aprendizagem, como destaca, Desgagnè (2007, p. 9):

O que se entende por pesquisa colaborativa no contexto específico da prática docente? Em princípio, diríamos que uma pesquisa colaborativa supõe a contribuição dos professores em exercício no processo de investigação de um objeto de pesquisa, este frequentemente enquadrado por um ou mais pesquisadores universitários. Tais professores tornam-se, em algum momento da pesquisa, “co-construtores” do conhecimento que está sendo produzido em relação ao objeto investigado.

Em outra face, a pesquisa-ação é uma metodologia bastante utilizada para projetos em que as temáticas versam sobre a educação. Uma vez que coaduna com o propósito da presente investigação didática, por facilitar a aproximação entre pesquisador e participantes da pesquisa. De acordo com Thiollent (1988, p. 209):

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.

E além disso, essa metodologia pode ser considerada como, de acordo com Silva e Ramalho (2021):

[...] é uma forma de experimentação do real, que se caracteriza pela interação entre os pesquisadores e os sujeitos da pesquisa; pela priorização dos problemas e suas soluções; pela intencionalidade das atividades e por apresentar cunho prático-teórico, de ação, mas, também, de ampliação do conhecimento dos envolvidos (Silva e Ramalho, 2021, p. 290).

Diante disso, elaborou-se uma forma de intervenção com o uso dos Fanzines, em uma escola estadual, da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. As atividades foram destinadas a uma turma de 8º ano do ensino fundamental II, do período da manhã, com um total de 20 estudantes, sendo 10 meninas e 10 meninos, com faixa etária de 14 e 15 anos, durante algumas aulas de Geografia. A temática enfocada foi “Problemas ambientais”, como proposta de uma das atividades relacionadas à semana do meio ambiente.

Fanzine: uma proposta que pode unir arte e conscientização ambiental

Atualmente, são notórias e recorrentes as consequências da crise ambiental e isso se deve ao fato de que, por todo o planeta, os impactos negativos atingiram proporções alarmantes, movidas pela capacidade humana de potencialmente, transformar os recursos naturais em bens de consumo.

Voltando-se em algumas centenas de anos atrás, destaca-se o século XVIII, inicialmente na Inglaterra, em que a Revolução Industrial, se consolidou como momento relevante dentro do processo de modificações nas esferas econômica, social e ambiental. Esse momento marca diversos fatores que desencadearam a atual crise climática, como o aumento da população, aumento da necessidade de

consumo e produção, produção em larga escala e o urbanismo. E conforme Beck e De Faria Pereira (2012, p. 53), o momento se caracterizou como “manutenção do modelo de desenvolvimento econômico hodierno – base do antropocentrismo –, no qual há um distanciamento do homem dos valores da natureza, de modo a satisfazer seus interesses pessoais”.

E é em decorrência desse distanciamento com a natureza, que se aumenta o equívoco da ideia de desunidade com o meio ambiente e a falta de consciência ambiental, em que se presencia com frequência, a intensificação de diversos eventos como enchentes, inundações, deslizamentos, regimes de chuvas desregulados, seca, desertificação, calor excessivo, dentre outros fenômenos.

Percebe-se assim, a necessidade de não apenas compreender as bases que desencadeou e as que mantem esse processo que percola a sociedade, se faz indispensável, pensar caminhos e propostas que vão ao encontro da conscientização ambiental, mudanças de hábitos e conseqüentemente, efetive melhores condições para as gerações futuras.

Um desses caminhos centra-se na necessidade de abordagem e aprofundamento, no campo da Educação. De acordo com Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 99. 795 / 1999, Art. 1º:

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e a sustentabilidade (Brasil,1999).

Destarte, é comum a menção da importância do enfoque do meio ambiente em sala de aula, em todos os níveis de ensino. Como pode ser visto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art.2º:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental (BRASIL, 2012).

Entretanto, concorda-se com os autores como Lima et al., (2023) em “Onde está a educação ambiental na base nacional comum curricular (BNCC)? análise de uma ausência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental” e Oliveira et al., (2021) em “A educação ambiental na base nacional comum curricular: os retrocessos no âmbito educacional”, que apontam que a Educação Ambiental não recebe devida importância, pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o documento com elaboração mais recente, que além de normativo, é obrigatório para definição dos

currículos de todas as escolas públicas e privadas do país. Conforme Silva e Ramalho (2021), tem-se que:

Todavia, cabe salientar que a educação ambiental aparece na BNCC associada à promoção de conscientização ambiental e do consumo responsável, e não como um princípio necessário ao desenvolvimento das competências e habilidades gerais do educando, que envolvem a construção de uma visão crítica promotora de transformações socioambientais (SILVA e RAMALHO, 2021, p. 287).

Alinhado a isso, destaca-se que as proposições elencadas por Andrade e Piccini, (2017, p. 11) que “trata-se de uma escolha política centrada no afastamento crítico da educação das questões próximas ao cotidiano socioambiental das escolas, principalmente públicas”. Logo, percebe-se que se trata de uma abordagem naturalizada, fragmentada e sem aprofundamento crítico.

Diante do fato que há de se considerar a necessidade de mudanças em relação a velhos caminhos que tem sido percorrido, conforme as palavras de (STRAFORINI, 2004), o ensino de Geografia pode ser considerado como elemento fundamental para que as novas gerações possam acompanhar e compreender as transformações do mundo. E, Cunha (2017, p. 08) complementa que “a educação ambiental pode ser desenvolvida nas escolas a partir de projetos, disciplinas especiais, inserção da temática ambiental nas disciplinas, temas transversais, atividades comunitárias, datas e eventos significativos”.

Em concordância com uma perspectiva que contemple a continuidade em detrimento de apenas atividades pontuais, uma opção interessante é a articulação das questões ambientais aos conteúdos da grade curricular do ensino de Geografia, além da possibilidade da adoção de diferentes linguagens para tal abordagem, como destaca FLORES et al., 2010, pp. 4-5:

A prática com materiais didáticos alternativos, além de facilitar a visualização dos assuntos abordados em aula e proporcionar a integração de todos os alunos, acabam quebrando a monotonia de uma aula expositiva. Fazendo o aluno pensar, refletir e se interessar pelos temas discutidos no programa de uma disciplina

Dentre as diversas opções de métodos e para citar alguns exemplos, os conteúdos de cunho ambiental podem ser explorados por meio de músicas, poemas, literatura, desenho, teatro, histórias em quadrinhos, jogos e pelos Fanzines (FERREIRA e PAULO, 2020).

Partilhando-se do objetivo de apresentar a viabilidade de um método, conceitua-se os Fanzines, de acordo com Novais (2016), como:

A palavra fanzine é um neologismo da língua inglesa vindo da junção entre as palavras “fanatic” e “magazine”. Em português, esses termos significam “fã” e “revista”, ou seja, é a revista produzida por aquele que se interessa sobre algum assunto. Neste caso, qualquer coisa. Isso mesmo, qualquer coisa. Os fanzines têm como marca a liberdade de expressar

qualquer assunto, entre música, cinema, jogos, moda, quadrinhos, desenho ou o que der na telha do “fã” ou, melhor, do produtor da revista (NOVAIS, 2016, p. 07).

E ainda, conforme (ASSUMPÇÃO et al., 2011, p. 06), “O Fanzine também pode ser considerado como um tipo de imprensa alternativa, que seriam práticas jornalísticas feitas fora do padrão das grandes mídias de massa”.

Pode-se perceber que uma característica marcante dos Fanzines é a liberdade criativa. Ao passo de que é a mídia se configura como flexível em relação às temáticas de seu conteúdo e metagênero, ou seja, podem abarcar em um único corpo produtivo, poemas, desenhos, letras de músicas, charge, histórias em quadrinhos dentre outros elementos, como confirmam Almeida e Barbosa (2009) em:

Mas as temáticas de um fanzine são variadas. Fazer um fanzine é apropriar-se de diversas manifestações artísticas e de diferentes expressões culturais por meio das artes plásticas, da música, da literatura, do cinema etc. Por meio dessas publicações, é possível conhecer diferentes formas de arte, apreciá-las e aprender a expressar-se criativamente a partir delas (ALMEIDA e BARBOSA, 2009, p. 01).

Outro aspecto é que sua origem é marcada por algumas teorias. Uma delas é a ascensão junto ao movimento punk, na Inglaterra, nos anos de 1970, como sendo um veículo de divulgação de ideias e pautas importantes para o momento. E a outra, anterior a essa data, nos anos de 1929 e 1930, nos Estados Unidos, em decorrência da crise da bolsa de valores e precariedade ao acesso à cultura em que as pessoas se viam, especialmente os fãs de ficção científica, começaram a escrever e desenhar descrições e resenhas de filmes já assistidos e trocaram entre si. Assim, com o passar dos tempos a mídia resiste, ganha traços, fãs e adaptação para o meio digital.

Entretanto, em paralelo com todas essas possibilidades, cabe destacar o papel do professor como crucial para a efetivação da aprendizagem. Isso porque a ação de ensinar, vai além de explicar conteúdos, “[...] tem a responsabilidade de preparar o aluno para se tornar um cidadão ativo dentro da sociedade, apto a questionar, debater e romper paradigmas” (OLIVEIRA, 2014, p. 04). Ou seja, seu papel não é ser persuasivo, mas de provocar e estimular o conhecimento e a reflexão e para isso, quanto mais familiaridade diferentes tipos de métodos, mais facilitado esse processo tende a ser.

Com tudo, percebe-se que apresentar, ensinar a ler e a produzir Fanzines é possibilitar aos alunos trabalharem com a criatividade, permiti-los ter voz no contexto de ensino e aprendizagem, explorar temáticas em consonância com aspectos artísticos e sobretudo, refletir sobre pautas importantes.

Contribuição dos fanzines no processo de aprendizagem quanto aos problemas ambientais

Ensinar vai além. Ensinar significa indicar com um sinal – do latim *insignare* – mostrar caminhos, mas não trazer as respostas prontas. Significa ter o objetivo de proporcionar

o aprender, ter a intenção; e a intencionalidade faz a diferença entre informar – transmitir uma informação – e ensinar. Ensinar é um verbo transitivo direto que implica em complementaridade: quem ensina, ensina algo a alguém. Decorre, pois, de uma intenção: fazer com que alguém aprenda (D'ÁVILA, 2021, p. 24).

Diante disso, sabe-se que a ação de ensinar com o propósito de conduzir alguém à efetiva aprendizagem se esbarra em algumas questões que pode inviabilizar o processo ou ainda, se restringir apenas ao método tradicional de ensino. Isso porque na contemporaneidade os professores lidam com um cotidiano que se atualiza de forma muito rápida, com a insegurança quanto a utilização de certos métodos, formação inicial deficitária em aspectos de práticas de ensino, falta de recursos, desmotivação, dentre outras questões.

Logo, é diante desses desafios que se desponta a necessidade de se conhecer e apostar em métodos que podem fazer a diferença. Assim, a intervenção se dividiu em 04 momentos, a saber:

O primeiro momento consistiu em uma apresentação teórica do que vem a ser a mídia visual Fanzine. Para isso utilizou-se de lousa e giz para exemplificar, em forma de mapa mental, datas do possível surgimento, definição, principais nomes e estilos da mídia. E ainda, foram apresentados exemplares de coleção pessoal da autora, para os alunos conhecerem a versatilidade em temas e traços que os Fanzines podem ter.

O segundo momento foi destinado para explicação do objetivo da atividade, definição das duplas, sorteio dos subtemas e montagem da estrutura do Fanzine. A atividade proposta consistiu na elaboração de um Fanzine para abordar um dos problemas ambientais sorteados. Compuseram o sorteio, os seguintes subtemas: Poluição dos rios, Plásticos nos oceanos, Desmatamento, Escassez de água, Caça-ilegal, Aquecimento global, Resíduos sólidos e Poluição atmosférica. Assim, para além de uma explanação inicial sobre o cenário ambiental do planeta, orientou-se aos alunos, como tarefa de casa, realizar pesquisas e trazerem na próxima aula, informações envolvendo a caracterização geral do problema, como: principais fontes geradoras, consequências para as pessoas e planeta e possíveis soluções. Na segunda aula, iniciou-se a confecção dos Fanzines, com base nas pesquisas feitas em casa, além de orientação da professora. Instruiu-se aos alunos para que fizessem um pequeno roteiro com as ideias pensadas, antes de passa-las para a versão final. E que, além dessas informações que viriam disposta no corpo da mídia, poderiam adicionar colagens, frases ou poemas, conforme a imaginação de cada um. Logo assim, sobre a ação de confeccionar um Fanzine, para Campos (2009) se caracteriza por:

O aluno que aprende a produzir um fanzine aprenderá a se expressar não apenas para a comunidade escolar como um todo, mas também para a comunidade extra-escolar (amigos, família, parentes), entendendo a comunicação como divulgação direta da ideia de quem produz sem visar ao lucro, o que mantém o que está escrito no papel mais próximo da intenção do autor. Os fanzines são uma mistura de veículo de comunicação e obra literária, possuem

um caráter socialmente agregador, já que buscam a troca entre os produtores (CAMPOS, 2009, p. 01).

O terceiro momento foi aquele em os Fanzines começavam a ganhar mais formas e cores, conforme as FIG. 1 e FIG. 2. Assim, mostra-se que a experiência propiciada por esse momento foi significativa para todos os alunos, uma vez que o trabalho em dupla fluiu de forma positiva, conforme o que foi planejado. E além disso, constatou-se outras formas de parceria, como ajuda em traços de desenhos e empréstimos de material escolar entre a classe.

Figura 1. Fanzines em processo de confecção (1)

Fonte: Autores, 2024.

Figura 2. Fanzines em processo de confecção (2)

Fonte: Autores, 2024.

O quarto momento destinou à finalização dos últimos detalhes que ainda faltavam para alguns alunos e uma pequena apresentação por parte de cada dupla. Se consolidando como um momento de trocas, para os alunos apresentarem o Fanzine pronto, explicar brevemente sobre o subtema sorteado e comentar sobre as medidas de solução pensadas. E por último, foi montado um painel para dispor todos os trabalhos finalizados em sala de aula, conforme a FIG. 3.

Figura 3. Painel para exposição dos Fanzines

Fonte: Autores, 2024.

Durante a execução de todos os momentos da intervenção os alunos foram acompanhados e auxiliados em possíveis demandas que viessem surgir. Nisso, pode-se constatar agilidade por parte de alguns em relação a escrita e/ou com os desenhos e por outro lado, houveram alunos que demonstraram mais lentidão na consecução da atividade, o que é completamente normal em qualquer ambiente de aprendizagem. Percebeu-se que utilizar métodos que envolvem aspectos artísticos é sempre atrativo para os alunos, o que soma à análise final uma riqueza de ideias e expressões.

Conforme (Borochovicus e Tortella, 2014), o saber fazer pedagógico docente precisa contemplar as demandas que emergem na contemporaneidade por meio de um diálogo, e assim, aguçar as crianças em relação a curiosidade e participação durante as aulas. Freire (1996), enfatiza que:

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de entender, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há intelegibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico (FREIRE, 1996, p. 42).

Assim, percebe-se que dentre as várias possibilidades de utilização dos métodos, o Fanzine, contribui efetivamente para a maior participação do corpo discente e facilita a apropriação do conhecimento.

Logo, sob uma perspectiva geográfica, os resultados dos Fanzines contemplaram os objetivos estabelecidos e pode-se considerar que a experiência vivenciada contribuiu para o desenvolvimento da imaginação dos alunos quanto para a compreensão de conteúdos da proposta, além de servir de inspiração e incentivo para outros professores da instituição apostarem nos Fanzines e em outros métodos.

Considerações finais

Conclui-se então que articular o uso dos Fanzines nas aulas de Geografia representa uma maneira de estimular a aprendizagem dos alunos, tornando as propostas de atividades mais interessantes. Pôde-se observar que a mídia Fanzine, por sua flexibilidade, apresenta um leque de possibilidade de trabalho, de construção de conhecimentos e se caracteriza como um recurso que deve ser apropriado, cada vez mais, pelos professores, para dinamizar e diversificar suas práticas.

Além disso, evidenciou-se que por meio da inserção de métodos de cunho artísticos, possibilita-se tratar assuntos que necessitam de reflexão, como é o caso das mudanças climáticas na atualidade. O fato dos Fanzines não se tratarem de uma mídia recente, mas ainda, ser relativamente pouco utilizado na perspectiva docente e, até mesmo pelos alunos, reforça-se que o saber fazer pedagógico necessita ser redimensionado sob o intuito de valorizar e contemplar muitos caminhos ainda pouco explorados e que no caso da disciplina em questão, possibilite a leitura de mundo e compreensão de questões recorrentes.

O tema e o recurso explorados nesta pesquisa estão longe de se esgotarem e haverão de ganhar outros estudiosos que poderão se inspirar e ver novas formas de conceber a atividade didática aqui projetada. E, diante do fato que são inúmeros os entraves quando se refere às atividades de sensibilização ambiental, acredita-se que a simples inserção dos Fanzines por si só nas aulas de Geografia não representa garantia de aprendizagem, mas, se bem articulada e fundamentada na necessidade de trazer as questões ambientais para o centro das discussões, a mídia pode contribuir tanto a prática pedagógica quanto com a reflexão.

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, E. de M.; BARBOSA, J. P. **Prática de Leitura e Escrita Oficina Zine1** - material do professor Ensino Médio. 2009, 23p. (material didático). disponível em: [Geografia, meio ambiente e fanzine: uma possível parceria Priscila de Oliveira e Jacks de Paulo p. 60-72](#)

http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/seguranca/GestaoPesquisa/main/file_dmp/PraticasPedag2009/LP_EM_E.pdf, acesso em março 2024.

ANDRADE, M. C. P. de; PICCININI, C. L. Educação Ambiental na Base Nacional Comum Curricular: retrocessos e contradições e o apagamento do debate socioambiental. **Anais...IX Encontro Pesquisa em Educação Ambiental**, Juiz de Fora-MG, 2017. Disponível em: epea.tmp.br/epea2017_anais/pdfs/plenary/0091.pdf Acesso em: março de 2024.

ASSUMPÇÃO, D.; PINA, E.; SOUZA JUNIOR, J. Fanzine como Mídia Alternativa: uma análise do cenário Belemense. **Revista ALTERJOR**, v. 4, n. 2, 2011. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/88234/91112> , acesso em: março 2024.

BARBOSA, A. M. (org.). **Inquietações e Mudanças no ensino da arte**. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2012.
BECK, C. G.; PEREIRA, R. de C. F. Preocupação ambiental e consumo consciente: os meus, os seus e os nossos interesses. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 1, n. 2, p. 51-78, 2012.

BOROCHOVICIUS, E.; TORTELLA, J. C. B.. Aprendizagem baseada em problemas: um método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. **Ensaio: aval. pol. públ. educ.**, v. 22, n. 83, Rio de Janeiro, 2014.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, **Lei nº. 9.795 de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, n.79, 28 abr.1999.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. **Resolução n.2, de 15 de junho de 2012**. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, n.116, seção 1, p. 70, 18 jun. 2012.

CAMPOS, F. R. **AbraFanzine: da publicação independente à sala de aula** (Pôster). III Encontro Nacional sobre Hipertexto. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2009. Disponível em: 10.17851/1809-8150.5.10.65-77 , acesso em: mar. 2024.

CUNHA, L. R. **A Educação Ambiental na escola: um olhar sobre projetos desenvolvidos em algumas escolas públicas de Araguari/MG**. Projeto de Pesquisa (Ciências Biológicas), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

D'ÁVILA, C. **Métodos e técnicas de ensino e aprendizagem para a Educação Superior: cardápio pedagógico**. Salvador: EDUFBA, 2021. 125 p.

DESGAGNÈ, S. O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma aproximação entre pesquisadores universitários e professores práticos. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 29, n. 15, p. 7-35, 2007.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004.

FERREIRA, R. M.; PAULO, J. R. O uso do fanzine como ferramenta educacional em turmas de EJA. In: **Encontro de Saberes**, 2020, Ouro Preto. Seminário de Iniciação Científica, 2020. v. XXVIII. p. 1-8.

FLORES, B. de O.; SILVA, F. A.; SANTOS, M. B.; CUNHA, R. Materiais didáticos: alternativas à prática de geografia. **Anais...XVI Encontro Nacional de Geógrafos**. UFRGS: Porto Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.eng2018.agb.org.br>. Acesso em: março 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e terra, 1996.

NOVAIS, M. **Cartilha colabora nas escolas**, tema Fanzine. 2016, 20p. Disponível em: <https://aic.org.br/uploads/2020/08/fanzine.pdf> acesso em: março 2024.

OLIVEIRA, W. M. Uma abordagem sobre o papel do professor no processo ensino/aprendizagem. **Inesul**, Londrina, p. 01-12, 30 jan. 2014. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arg-idvol_28_1391209402.pdf , acesso em 15 de set. 2025.

SILVA, A. B. da; RAMALHO, M. F. de J. L. Realidade e desafios da educação ambiental: o ensino de Geografia a favor de uma educação ambiental contínua. **Revista Educação em Foco**, ano 24, n. 44, p.283-307, 2021.

SILVA, R. F. A avaliação da aprendizagem escolar de acordo com a visão da Psicopedagogia. **Revista Educação Pública**, Disponível em: 10-18264/REP, 2017, 5p.

STRAFORINI, R. **Ensinar geografia: o desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais**. São Paulo: Annablume, 2004.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez & Autores Associados, 1988.

Trabalho enviado em: 21/05/2024
Trabalho aceito em: 25/06/2025

GEOGRAFIA SENSÍVEL E A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO DE LUGAR: CONTRIBUIÇÕES DE UMA CAMINHANTE CEGA

Bianca Beatriz Roqué

Docente de Licenciatura em Geografia
UNIFAP, Campus Binacional

RESUMO

A Geografia, enquanto ciência que estuda o espaço geográfico, pode compreendê-lo a partir dos sentidos humanos (audição, olfato, paladar, tato e visão). Nas últimas décadas, alguns geógrafos buscaram evidenciar as dimensões sensíveis do espaço, as quais denominamos aqui como Geografia Sensível. Considerando o sentido da visão como hegemônico em grande parte das culturas, a pesquisa com pessoas cegas permite focar a atenção nos demais sentidos. Nesta pesquisa, busca-se compreender a partir da fenomenologia como pessoas cegas percebem a partir de seus sentidos remanescentes ao caminhar pelo espaço público, e, assim, constroem o Sentido de Lugar. O conceito de Lugar é discutido, buscando evidenciar alguns elementos que o definem. Como resultados, são geradas crônicas a partir das narrativas, convidando, assim, o leitor a percorrer os caminhos trilhados e a participar das experiências vivenciadas ao longo da pesquisa.

Palavras-chave: Percepção. Geografia Sensível. Pessoas cegas. Espaços Públicos. Sentido de Lugar.

Sensuous Geography and the Construction of a Sense of Place: Contributions from a Blind Walker

Abstract

Geography, as a science that studies geographic space, can understand it through the human senses (hearing, smell, taste, touch, and sight). In recent decades, some geographers have sought to highlight the sensuous dimensions of space, which here we refer as Sensuous Geography. Considering the sense of sight as hegemonic in most cultures, research with blind people allows us to focus attention on the other senses. This research seeks to understand, through phenomenology, how blind people perceive, through their remaining senses, when walking through public spaces, and thus construct a Sense of Place. The concept of Place is discussed, seeking to highlight some of the elements that define it. As a result, chronicles are generated from these narratives, thus inviting the reader to travel the paths taken and participate in the experiences lived throughout the research.

Keywords: Perception. Sensuous Geography. Blind People. Public Spaces. Sense of Place.

Geografía sensible y la construcción del sentido de lugar: contribuciones de una caminante ciega

Resumen

La Geografía, como ciencia que estudia el espacio geográfico, puede comprenderlo a partir de los sentidos humanos, como la audición, el olfato, el gusto, el tacto y la visión. En las últimas décadas, algunos geógrafos han buscado evidenciar las dimensiones sensibles del espacio, a las cuales denominamos aquí como Geografía Sensible. Considerando que la visión es un sentido hegemónico en gran parte de las culturas, la investigación con personas cegas permite enfocar la atención en los demás sentidos. En esta investigación se busca comprender, desde la fenomenología, cómo las personas cegas perciben a partir de sus sentidos restantes al caminar por el espacio público y, así, construyen el Sentido de Lugar. Se discute el concepto de Lugar, buscando evidenciar algunos de los elementos que lo definen. Como resultado, se generan crónicas a partir de las narrativas, invitando así al lector a recorrer los caminos transitados y a participar de las experiencias vividas a lo largo de la investigación.

Palabras clave: Percepción. Geografía Sensible. Personas cegas. Espacios Públicos. Sentido de Lugar

Geografia sensível e a construção do sentido de lugar...

Bianca Roqué
p. 73-95

Introdução

O espaço geográfico, objeto de estudo da Geografia, não se resume ao que é mensurável, palpável, tangível. Muito além dos aspectos materiais, o espaço é composto por aspectos não capturáveis pelo olhar. Os sons, os cheiros, as texturas, as lembranças e as imaginações estão presentes no modo como cada pessoa percebe os espaços. Na Geografia, os estudos que consideram esses aspectos mais subjetivos ainda carecem de conquistar seus espaços, agora, não mais no sentido conceitual, mas no sentido figurado, já que há um rol de temáticas que Kozel (2013) intitula Geografias Marginais.

Sendo a visão um sentido hegemônico em grande parte das culturas, busca-se neste artigo compreender como ocorre a percepção de uma pessoa cega, a qual, a partir de seus sentidos remanescentes, vivencia experiências nos espaços públicos da cidade e constrói o seu sentido de lugar. A hegemonia do sentido visual atribuída pela sociedade reflete-se na ciência. Seria a Geografia uma ciência essencialmente visual? Para se tornar um geógrafo, é imprescindível dispor da visão?

O conceito de espaço geográfico, bem como seus derivados (paisagem, lugar, território, região), são usualmente discutidos a partir de uma perspectiva imagética, que dá ênfase às formas em detrimento de uma perspectiva mais ampla, que englobe todos os sentidos fisiológicos (visão, audição, olfato, paladar). Tuan (1979, p. 413) admite que talvez os geógrafos tomem como certa a supremacia do olho, e que a cegueira pode impossibilitar a carreira geográfica. Nesse sentido, discorda-se desta afirmação, já que o espaço geográfico abrange diversas dimensões além da meramente visual. O presente texto busca demonstrar que as pessoas cegas também percebem e são afetadas pelos lugares onde transitam e, portanto, o conceito de lugar não requer o sentido da visão.

A Geografia Sensível, conceito proposto como tradução do termo em inglês *Sensuous Geography*, de Rodaway (2002) vem sendo tangenciada por autoras e autores que, desde os primórdios da disciplina, já apontavam para uma concepção do espaço que considerasse todos os sentidos que compõem a dimensão espacial. Diferentes culturas privilegiam distintos sentidos na percepção do espaço. Na cultura ocidental, principalmente no modo de vida urbano, é privilegiado o sentido da visão. Daí surge a importância de investigar os demais sentidos e suas relações espaciais.

Fenomenologia: teoria e método

Uma pesquisa, na prática, exige, a todo instante, uma (auto)reflexão do pesquisador quanto à coerência de suas ações frente a sua proposta de estudo e aponta suas escolhas de ação. No caso da abordagem fenomenológica, entende-se que essa complicação é aumentada, pois não existe uma

fórmula pré-definida, solidificada. Assim, abre possibilidades para que o pesquisador crie ou adapte seus próprios métodos.

O ponto de partida para a percepção e experiência do mundo é o corpo próprio, conceito cunhado por Merleau-Ponty (2011). Na fenomenologia desse autor, não há cisão entre corpo e mente. Sendo assim, o corpo inteiro pensa e age. O corpo é entendido como corpo-sujeito, que vive, interage e guarda memórias. Segundo Capalbo (2008, p. 139-140), “o trabalho de pesquisa sobre o corpo próprio consiste em descrever, explicitar e tornar compreensível esta experiência vivida originária”. Isso significa focar atenção nos movimentos corporais e tomar consciência deles.

Dardel (2015, p. 34) destaca que “a realidade geográfica exige uma adesão total do sujeito, através de sua vida afetiva, de seu corpo, de seus hábitos, que ele chega a esquecer-los, como pode esquecer sua própria vida orgânica”. O mundo, em uma concepção fenomenológica, não é entendido apenas aquele natural, físico, dos objetos, como expõe Capalbo (2008, p. 146), mas sim aquele que aparece, que se vive, se experimenta, é a paisagem e o lugar que envolve o espaço vivido. A geógrafa Miriam Helen Hill, (1985, p. 107), desenvolveu uma pesquisa de cunho fenomenológico com pessoas cegas. A autora explica que “pessoas cegas são distraídas pelo caos superficial do mundo, embora não tão completamente. Eles são mais capazes de ver o que aqueles não deficientes da mesma maneira não pode ver”.

Assim, a metodologia da pesquisa empírica escolhida é inspirada em Kevin Lynch, arquiteto que quebrou paradigmas na década de 1960, porque priorizou as pessoas enquanto usuárias da cidade, ao buscar compreender suas percepções não apenas no aspecto físico, mas também intelectuais, sociais e emocionais (LYNCH, 1985, 1997). Esse mesmo método, Dischinger (2000) utilizou em sua tese de doutorado, na qual também aplica a pesquisa com pessoas cegas e denominou “passeio acompanhado” ou *walkthrough*, em inglês. O método, adaptado e difundido na área de Psicologia Ambiental, pode ser utilizado para a percepção ambiental, revelando sentimentos, topofilias e topofobias em relação ao ambiente, memórias e recordações.

O presente artigo foi inspirado na metodologia de Lynch e Dischinger para a coleta de dados de campo. A pesquisa empírica compreendeu acompanhar uma pessoa cega por trajetos cotidianos por espaços públicos, questionando as percepções obtidas por seus sentidos remanescentes. Entre os meses de fevereiro e maio de 2019 foram realizados 13 passeios acompanhados com uma mulher cega moradora da cidade de Curitiba-PR. O trajeto de aproximadamente 30 minutos de caminhada e 1,2km concernente ao percurso de um ponto de ônibus até o local onde ela realizava estágio na época. Durante o trajeto, todas as conversas foram gravadas e transcritas. Para sistematizar e apresentar as narrativas coletadas em campo, optou-se por redigir uma crônica. Foram realizados diversos percursos, em dias e

horários distintos, mas a crônica se passa em um único dia. Como em diferentes dias foram citadas distintas percepções, elas foram interpoladas e colocadas em um texto único. Assim como em história utiliza-se o recurso da linha do tempo, aqui, buscou-se transpor o conceito para a “linha do espaço” do trajeto percorrido, como exemplificado na figura 1:

Figura 1. Método utilizado para a construção da crônica

Fonte: A autora, 2022

A crônica narrativo-descritiva, segundo Figueira (2016, p. 285) “explora a caracterização de seres, descrevendo-os. E, ao mesmo tempo mostra fatos cotidianos (“banais”, comuns).” Por isso, considerou-se uma forma de apresentar os dados coletados na pesquisa de campo de forma a narrar uma história de maneira fluida e menos técnica. Obviamente, ao transformar as falas da participante em história, a pesquisadora também se coloca como participante. Sendo assim, apresenta-se a crônica a seguir para posteriormente realizar uma análise, entrelaçando os dados coletados em campo com a discussão teórica.

76

Entre águas de chafarizes e a travessia do mar

Verde metálico é a cor de seu nome. Lua é uma mulher que perdeu a visão aos 7 anos de idade, e, após 44 anos colore o mundo das palavras, das letras, dos lugares, com cores da imaginação. Não é de forma premeditada, intencional. As cores surgem na mente, involuntariamente, como se já estivessem impregnadas em cada som pronunciado. Esse curioso modo de ver o mundo, é chamado sinestesia. Lua, que, até então, não conhecia a denominação formal para o que passava em sua mente, pensava que era, em suas próprias palavras, “uma loucura de sua cabeça”.

Ela não era a única. Conheceu outras pessoas cegas que relataram experienciar o mesmo fenômeno. Porém, as cores atribuídas por ela às letras, às palavras, eram diferentes das que seus amigos atribuíam. Certo dia, passou a tarde discutindo com uma amiga que insistia afirmar que seu nome, Lua, era vermelho, enquanto ela tinha plena convicção de que era verde metálico. Qualquer

pessoa poderia pensar que a discussão não faria sentido, já que não passaria do fruto da imaginação de ambas.

Mas, até que ponto todas as criações e percepções humanas são produtos de nossa mente, e até que ponto são inerentes ao mundo, independente da percepção humana? Seriam as palavras *a priori* coloridas, tendo somente algumas pessoas recebido o dom de enxergá-las? Assim como as pessoas videntes rotulam Lua como uma pessoa com deficiência, pela falta do sentido da visão, não seriam essas pessoas com deficiência do sentido da sinestesia? Talvez, se cada um buscasse compreender o outro, as trocas proporcionariam novas formas de ser, estar e pensar (n) o mundo.

É assim que pensa, uma geógrafa, encantada pelas sutilezas da superfície deste geóide onde habitam os seres humanos, ao mesmo tempo que são habitados por ele. Apesar de adulta, não perdeu a curiosidade infantil de observar detalhes, explorar sentidos, conhecer percepções de outras pessoas. Quando conheceu Lua, achou fantástica a possibilidade de usar a imaginação para fazer dos espaços banais um caminho lúdico e cheio de vida. Quis aprender mais sobre as distintas impressões da cidade. Assim, propôs que caminhassem juntas para partilhar suas percepções das ruas e praças. O cotidiano de ambas passou a convergir-se em parte do dia.

É instigante pensar nessa palavra, cotidiano. Tem gente que passa toda uma vida morando e trabalhando no mesmo lugar e percorrendo o mesmo trajeto. Os hábitos adquiridos repetem-se, com uma pequena variação nos finais de semana, dias de descanso. Frequenta-se a mesma padaria, o mesmo restaurante, o mesmo posto de gasolina... Mas tem gente que nunca tem o mesmo dia a dia. Cada dia é uma nova aventura ao desconhecido. Novos lugares, novas pessoas, novos olhares. E cada um tem o prazer ao seu modo. A familiaridade traz a segurança de saber o que estará à frente. O costume rompe com o inesperado, com as surpresas. Criam-se laços, vínculos. Já os espaços não familiares, são um encontro com o novo, a possibilidade da errância. Mas, no decorrer da vida, os cotidianos se transformam. Muda-se de endereço, de emprego, de modos de vida. Podem permanecer muitos anos sem alterar, como pode passar por repetidas mudanças, em um curto período de tempo.

E nesse devir, a pessoa pode deparar-se com a necessidade de transitar por lugares, já velhos conhecidos, que há muitos anos não se percorria. Lembranças de tempos longínquos são trazidas à memória e, inevitavelmente compara-se tempos mais remotos com o presente, comparando as mudanças materiais e imateriais do espaço. As transformações não são somente externas, mas também internas. Quantas experiências são vividas ao longo dos anos? Quantas aprendizagens, formais e informais... Tudo isso altera os filtros da mente com relação às percepções, alterando assim, a forma como os espaços são percebidos.

Lua cursa graduação em pedagogia. No momento em que precisou escolher uma creche para realizar um de seus estágios obrigatórios, não teve dúvida: foi o mesmo local onde seus filhos estudaram há mais de 30 anos. Naquele tempo, residia em um outro bairro da cidade. Portanto, o trajeto percorrido a pé para a chegada ao local é bem diferente, devido aos distintos locais de paradas de ônibus no centro, advindos dos bairros. Apesar disso, o trajeto atual, Lua consegue percorrer em sua mente, como se estivesse percorrendo-o de fato. Durante toda sua vida em Curitiba, explorou a cidade por diversas ocasiões, a pé, sozinha ou acompanhada. Sempre atenta, foi construindo um mapa em sua mente, que consulta de súbito, sem a mediação de qualquer aplicativo.

Um ponto, naquele espaço dos arredores da creche, torna suas recordações sombrias. Literalmente um ponto, de ônibus. Certo dia, após deixar seu filho na creche, como de costume, dirigiu-se ao local onde aguardava o ônibus para retornar à sua residência. Sem a companhia de outros transeuntes, aquele local caracterizava-se pela pouca movimentação de pedestres, assim como o é, até os dias de hoje. Um homem dirigiu-se até ela para assediá-la e tocar seu corpo. Lua, perspicaz, transformou a extensão de seu corpo em objeto de defesa: começou a bater no homem com sua bengala. O homem foi embora. O evento durou apenas alguns instantes, porém, ao ter seu território corporal invadido, marcou o espaço e perdurou no tempo.

Mas, deixando de lado as questões do passado, retornemos ao presente. Lua preparava-se para iniciar o primeiro dia de estágio. Combinou com a geógrafa que se encontrariam na Praça Carlos Gomes. Antes de se encontrarem, cada uma fez o trajeto sozinha de suas casas até o centro da cidade. Quando se encontraram, Lua relatou os fatos ocorridos em seu percurso. Quando chegou ao terminal Boqueirão, desceu do ônibus, que parou em um lugar diferente do habitual.

Uma pessoa ofereceu ajuda, perguntando onde ela desejava ir. Lua respondeu que desejava pegar o ônibus Ligeirão, sentido centro. O homem a acompanhou e a deixou na rampa, dizendo ser aquele o local. Entretanto, Lua sabia que não era ali, pois, ao longo dos anos percorrendo aquele trajeto, criou o hábito de sempre contar as aberturas referentes às entradas, como uma estratégia de localização. Então, passou a caminhar um pouco mais para frente, para chegar à entrada do ônibus que desejava, utilizando como referência um corrimão de ferro.

As pessoas que estavam no local passaram a empurrá-la para o ônibus mais próximo, dizendo “o ônibus está aqui”. Mesmo Lua dizendo que iria entrar no outro ônibus, as pessoas continuaram insistindo a empurrá-la para aquele. Concluiu então, que as pessoas videntes pensam que as pessoas cegas caminham sem rumo pelas ruas, sempre à deriva. Apesar disso, riu da situação. Como podem pensar dessa maneira? Achar que qualquer ônibus serve? Como se a pessoa cega não tivesse um

destino, um compromisso. Como se todos os lugares fossem indistintos, já que não se pode enxergá-los. São ideias tão incoerentes, que se tornam realmente cômicas.

Ainda rindo, mas seguindo a jornada, entrou no ônibus. Após meia hora, chegou ao seu ponto de desembarque, na Praça Carlos Gomes, Centro de Curitiba. As estações tubo são estruturas características da cidade, compostas de ferro e acrílico, em formato de um cilindro deitado. Na entrada há uma catraca e uma pessoa que cobra o valor da passagem de ônibus. Também há um sensor para debitar o valor da passagem, que, ao encostar o cartão de embarque, é emitido um sinal sonoro confirmando a cobrança. Assim, as estações tubo são locais de fácil identificação por seus sons característicos, além da intensa movimentação de pessoas ao longo do dia.

Na praça, há um lago artificial, com uma fonte de água. O barulho das águas, por vezes, passa despercebido para a maioria dos transeuntes. Há tantos sons na cidade que se fundem, como o motor dos carros, anúncios em alto falante, as conversas das pessoas, as músicas das lojas... Quem prestaria atenção em um simples som produzido pelas águas de um chafariz? Lua. Ela considera que o barulho de água acalma, dá uma sensação de paz. Assim, quando se aproxima das fontes, seus ouvidos já buscam pela tranquilidade efêmera dos instantes em que se caminha próximo às águas.

Obras que outrora foram fonte de abastecimento nas cidades, hoje possuem uma função estética. A estética ambiental ocorre também pelo som, que permite às pessoas julgá-los como belos ou feios, a partir de suas percepções. Naquele dia, fazia frio, como um dia típico na cidade de Curitiba, quando se aproxima o inverno. “Deve estar ainda mais frio perto do chafariz”, comentou Lua. “Será que a umidade da água tem a capacidade de alterar o microclima no ambiente ao ar livre? Ou será que o som das águas e a imaginação de sua temperatura provocam a percepção de tal sensação?” Pensou a geógrafa, que ainda não conseguira despir-se se seus pré-conceitos científicos, ainda que estivesse tentando praticar a redução eidética.

A praça é bem arborizada. O ambiente torna-se diferente das ruas por causa delas, com uma sensação de frio, um ar mais fresco. Lua perguntou quais eram os tipos de árvores que havia na praça. É engraçado como a gente sempre passa pelos ambientes e nunca têm a curiosidade de conhecer mais sobre eles. A história dos monumentos, os tipos de espécie vegetal, o motivo de estarem ali. No momento, a geógrafa não soube denominar as espécies. Em pesquisa posterior, descobriu que a praça Carlos Gomes possui a maior variedade de espécies de Curitiba, mais de 40 (VIEZZER et. al, 2018, p. 379). Entretanto, uma das espécies, a que é encontrada em maior abundância, é possível identificar pela sensação tátil na sola dos pés. É uma espécie de palmeira, cujos frutos, pequenos coquinhos, caem e se espalham pelo chão.

Lua escutou os pássaros e comentou que, apesar de ser uma cidade tão poluída e tão difícil, ainda tem tantos passarinhos, tanto naquela praça, quanto na Osório, que faz parte do trajeto. Na praça também há muitas pombas. Ao escutar o bater de suas asas, Lua tem medo que elas façam “o que não deve” na cabeça. Ela lembrou que, uma vez, o passarinho a sujou. “Eles são mesmo sem vergonha! Não saem da frente da gente!”. A geógrafa comentou que a hora que estava indo, quase foi atropelada pelos pombos. Eles estavam voando baixo, ela abaixou, e eles passaram por cima de sua cabeça.

Ainda na Praça Carlos Gomes, há uma banca de jornal, em que trabalha um amigo de Lua. Ela sempre passa na banca para comprar balas de café, suas preferidas. Entrando na banca, ele diz, brincando, “olá dona Maria!” ela responde “olá seu José!”. Assim, seguem o trajeto ao sabor adocicado do café. Além dessa, há outras bancas. Por volta de três de cada lado da praça. Lua lembrou que, há uns dois anos, após uma forte chuva, um rio canalizado que passa embaixo da praça Carlos Gomes fez com que o chão cedesse, abrindo uma cratera que quase engoliu uma banca de jornal, porém, não é a mesma banca que costuma frequentar. Ela disse que, na época, houve uma correria com o incidente, mas ninguém se machucou. A geógrafa não se lembrava de ter ouvido falar do caso fortuito, embora já residisse na cidade. Mais tarde, quando chegou em casa, pesquisou a notícia na internet e constatou que o fato ocorreu dia 21 de junho de 2016, veiculado no jornal Gazeta do Povo (DENK, 2016).

A cidade cresce, e as obras humanas vão tomando conta dos aspectos naturais. Vão sendo empurrados para o lado, cobertos e recobertos pelo cimento, pelas estruturas. Ao longo do tempo, as pessoas vão se esquecendo que ali passava um rio. Nem conseguem imaginar como era a paisagem, antes de tudo ser transformado em asfalto. Mas, em um evento repentino, o rio resolve mostrar-se e revelar-se para trazer às pessoas a consciência de sua existência. Para alguns, mesmo que o rio não possa mais ser visto, ouvido ou tocado, suas águas submersas ainda correm sob os pés dos caminhantes.

Lua se recordou-se de uma época de sua vida, que trabalhava em uma editora de Curitiba, no bairro Batel. Para percorrer o trajeto de sua casa até o local, ia até a Praça Carlos Gomes de ônibus, onde fazia conexão para outro ônibus, cujo ponto fica do lado oposto ao que desce atualmente. Descendo ali, pegava um outro ônibus para seu trabalho. Ela fazia um caminho um pouco maior, mas era o caminho que dominava, e, portanto, sentia mais segurança. Em um cotidiano vivido em tempos passados ficou registrado na memória, da consciência e do corpo. Quando se passa pelos mesmos locais, um período da vida que ficou para trás vem à memória, e subitamente, os sentimentos arraigados daquela época.

Chega o momento de sair da praça. Na rampa da esquina, há um piso podotátil alerta. É um piso de bolinhas, em alto relevo, que serve para indicar atenção à pessoa cega, indicando que, à frente, há uma rua ou um obstáculo. Entretanto, na praça não há o piso podotátil para auxiliar a caminhada que

conduz às rampas de travessia. Lua comentou que seria muito bom caso houvesse esse piso, pois a praça é muito ruim de atravessar. A sinuosidade dos caminhos, a amplidão dos espaços, a falta de referências, contribuem para que seu adentrar não seja convidativo aos transeuntes cegos, que preferem contornar suas bordas no cruzamento da praça. Lua considera que seria vantajoso haver pista tátil em todas as calçadas do centro, para que todas as pessoas cegas possam sentir segurança.

Ao atravessar a Rua Marechal Floriano, larga e movimentada, há as Lojas Americanas. Na loja, tocavam uma música para atrair seus clientes. Será que a música realmente atinge sua finalidade? A geógrafa questionou Lua se ela gostava de música em lojas. Ela respondeu “depende, tem horas que enche o saco”. Diante de gostos tão variados das pessoas para os gêneros musicais, a estratégia pode atrair alguns, mas repelir os demais. O som, pode causar repulsão, em vez de atrair, o que, pressupõe-se, ser a intencionalidade de quem o colocou.

No centro da cidade de Curitiba há diversos restaurantes a preços populares. É comum encontrar homens fazendo propaganda dos restaurantes em pontos de maior fluxo de pessoas, quando se aproxima o horário do almoço. Falam o nome do restaurante, o preço da refeição, o cardápio e abordam as pessoas nas ruas, entregando panfletos. Alguns utilizam apenas a voz, já outros, agregam os mais diversos tipos de alto-falantes para ampliar o alcance de sua propaganda. As caminhantes passaram por uma dessas figuras, na esquina das Ruas José Loureiro e Marechal Floriano. Ele utilizava um microfone de telefonista, que fica preso à cabeça, acoplado a uma caixa amplificadora. Lua exclamou “Nossa, que som feio!”. Obviamente, após passar pelo homem, para que ele não ouvisse. Ela relatou que o ouvido de pessoas cegas é muito sensível, e aquele som é muito ruim. A caixa amplificadora que reproduzia sua voz tornava o som mais abafado, e a deixava mais fina, alterando o timbre. Lua teve a impressão que o homem era bem pequeno, com a voz bem pequena.

Depois, atravessaram a Rua José Loureiro. Apesar de ser uma rua estreita, dois amigos de Lua já foram atropelados ao atravessar o local. Ela não estava presente, mas o infortúnio foi narrado posteriormente. Mesmo sem presenciar os fatos, o ocorrido vem à sua mente, associado ao local. Por diversas vezes, as pessoas passam a absorver as vivências de outrem, por suas histórias partilhadas. Os sentimentos, em relação aos fatos, também são partilhados pela empatia, pela intersubjetividade. Passando pelo local, os fatos são evocados, e se cria, no imaginário, tensões de circunstâncias não vividas.

Pouco à frente, um cheiro muito ruim, de esgoto, de fezes. Lua, que vive na cidade há mais tempo, considera que, antigamente, a cidade não tinha esse cheiro, praticamente constante, característico do local. Odor que emana do chão, e por sua perenidade é associado ao local como se

fosse fixada uma característica intrínseca, colada. Os passos são apressados, para alcançar logo à frente um ar mais neutro que entre pelas narinas.

Na calçada, a areia que recobria o piso *petit pavet* recém consertado ajudava a absorver e a proteger a herança portuguesa que recobre nosso espaço público. A textura áspera sob a sola dos pés fragilizava a aderência ao chão, que fazia deslizar os calçados sobre os mosaicos branco e preto. Tendo em vista as outras calçadas, aquela estava em boas condições. Porém, parecia ser íngreme, de forma a causar a sensação de o corpo estar torto, ao caminhar sobre ela.

Logo na esquina, há uma pastelaria e lanchonete, sempre com cheiro de pastel, alho e tempero, o que ativa o sentido gustativo, e dá aquela vontade de comer pastel em Lua. Ela disse que adora “pastel de vento”, cujo recheio sempre deixa a desejar. Os cheiros dos espaços privados invadem os espaços públicos e aguçam os paladares dos transeuntes, ativando o sentido gustativo, mesmo que o alimento não seja, de fato, consumido. Barulho de pratos são é um som característico do local.

Atravessando novamente, na próxima quadra, há um prédio pertencente ao SUS, uma farmácia que fornece medicamentos de alto custo. Há sempre uma grande quantidade de pessoas, o que torna a calçada muito movimentada, devido à fila que extrapola os limites da entrada do prédio. O som comumente ouvido ao passar pelo local é o da senha que chama as pessoas para serem atendidas. Antes de atravessar a Marechal Deodoro, há uma farmácia São João, na esquina. Lua passou por lá e sentiu cheiro de produtos perfumados. Antigamente, o cheiro característico das farmácias era bem diferente, de álcool e éter. Os cheiros dos ambientes mudam, com o passar do tempo.

A Rua Marechal Deodoro é bem larga e há quatro pistas de carro. Lua disse que, toda vez que atravessa essa rua, imagina que está atravessando um imenso mar, com espuma branca. Ela riu, e achou ser uma “loucura de sua cabeça” esses pensamentos sem sentido. A geógrafa achou fascinante, já que as imaginações, que poucos têm a coragem de revelar por não atribuírem a devida importância, possuem uma riqueza de sentidos que revelam as percepções. O filósofo Gaston Bachelard (1993, p. 45-46), em seu livro *A Poética do Espaço*, curiosamente revelou a mesma imaginação de Lua, na cidade de Paris, em que afirma conseguir “paz vivendo metáforas do oceano”. O autor, que residia em um pequeno apartamento da cidade de Paris, em meio a seus devaneios, transformava os sons urbanos em um imenso mar agitado, ao ouvi-los de sua residência. Lua, provavelmente, não leu o filósofo. Isso só prova que até as mais insólitas imaginações podem cruzar-se na intersubjetividade de pessoas que viveram em tão distintos tempos, espaços e contextos.

A rua é larga e, por vezes, também suscita medo. Contou que, uma vez, estava atravessando, junto com um amigo, também cego. Estavam segurando um no braço do outro. Uma pessoa se ofereceu para ajudar a atravessar a rua, do lado dela. Outra pessoa ofereceu ajuda a ele, ao mesmo tempo. No

meio da rua, as pessoas perceberam que outro já os ajudava e consideraram que não era mais necessário os acompanhar. Então, ao mesmo tempo, ambas as pessoas os abandonaram lá. Lua perguntou ao seu amigo: tem alguém aí do seu lado? Ele respondeu: Não, e do seu? Ela disse: também não. Ambos ficaram sozinhos no meio da rua, assustados, por terem sido abandonados por seus acompanhantes anônimos. À deriva no meio do oceano, precisaram navegar desamparados, até atracarem no porto seguro da calçada. Mais uma memória que deixou a marca no lugar, ou lugar que deixou marca na memória.

Após atravessar o mar, na contínua subida pela Rua Marechal Floriano. Sobre as cabeças dos pedestres paira uma marquise, que ocupa toda a quadra. Nela, estão instalados diversos condicionadores de ar, nos prédios comerciais do local, que geram pingos de água fria nos transeuntes. Por vezes, esses pingos são confundidos com chuva por Lua, que comenta “ihh, já começou a chover”... característica comum da capital paranaense, o que obriga a todos os moradores a saírem com um guarda-chuva em suas bolsas, mesmo que o tempo não aparente futuras precipitações.

Antes de chegar na Rua XV, uma mulher tentava abrir a porta de uma óptica. A porta estava um pouco enguiçada e, ao tentar abrir, fazia barulho. Pelo som, Lua inferiu que era uma porta de madeira. Logo à frente, era uma porta de correr, dessas que levanta, identificada pelo som da abertura. Pelo fato de não enxergar, Lua identifica os materiais como, por exemplo, ferro, alumínio, vidro, pelos sons que emitem. Os sons, assim, implicam em sensações táteis, em que as texturas são apreciadas pelos ouvidos.

Vira-se à esquerda. A Rua XV de Novembro é um ícone da cidade. Um calçadão, fechado para carros, seu uso é exclusivo de pedestres. Para caminhar, é usada a pista tátil, que perpassa todo o meio do calçadão. Nessa pista, há trechos com piso antigo, com ondulações menos salientes, e se assemelham a uma “esfregadeira”. Em outros, foi substituído pelo piso tátil novo, que em vez de ondulações, são faixas largas e salientes. Há vários pisos soltos, faltantes ou buracos. Lua contou que, às vezes, caminha e se perde da pista tátil, é preciso reencontrar, Tateando com os pés sua saliência. Por isso, o novo modelo de piso é mais fácil ser encontrado. Na lateral da XV, há diversas lojas, e os prédios fazem sombra. No meio, onde passa a pista tátil, há poucos pontos com sombra. Quando Lua está sozinha, prefere ir pela pista tátil sempre, pois, além de sentir-se mais segura, a pista conduz às rampas de travessia, que oferecem mais conforto. Assim, é possível andar mais rápido e, por isso, Lua comentou, rindo “a gente vai que vai. Fecha até o olho”.

Quando está acompanhada, Lua sente-se segura de ir pela lateral, onde existe um fluxo maior de pessoas, além daquelas que ficam paradas, conversando ou olhando as vitrines. Às vezes, também há pessoas paradas em cima da pista tátil. Lua comentou que, quando está sozinha, bate nas pessoas

de propósito para elas saírem. Porém, nem todas as pessoas cegas são favoráveis à construção de pistas táteis. Alguns afirmam que “cego não é trem para andar no trilho”, argumentando que a pista restringe a liberdade de explorar novos caminhos.

É comum encontrar músicos de rua no calçadão da XV de Novembro. Lua comentou que gosta de ouvir música no centro, onde, geralmente, estão os músicos de rua. Um homem cantava em inglês. Lua riu de sua pronúncia, pois o homem tentava pronunciar todas as palavras corretamente, dando um caráter artificial às palavras. À frente, dois músicos, um tocava baixo e o outro percussão. Um outro homem, solitário, tocava violino. A dupla de exploradoras da cidade desviou o trajeto, distanciando-se da pista tátil, em direção a linha predial, para passarem mais próximo e poderem ouvir o som. Mas nenhum desses músicos alegrou tanto os ouvidos de Lua quanto o homem que tocava sanfona, seu instrumento preferido. Cantou junto, enquanto caminhava, colocando letra no som instrumental. Disse que dá vontade de ir cantar com eles.

Mas os sons da Rua XV não são apenas músicas. Na loja de calçados, um trabalhador anunciava os preços das mercadorias, em um microfone, enquanto incitava aos transeuntes a não perderem as promoções. Outra loja, em vez de veicular suas promoções, apostou na estratégia de colocar música para atrair seus clientes. Com a caixa de som voltada para o espaço público, o comércio disputa o território sonoro com tantos outros que desejam ser ouvidos. Nem sempre os sons ouvidos nos espaços públicos são para fins comerciais, como um homem que passava com um apito na boca, assoprando e emitindo som, sem uma motivação aparente.

No meio dessa rua, há um chafariz de formato redondo. “Chafariz. Ai, o barulho de água, que gostoso. Dá uma sensação tão boa, né? Ouvir água”, disse Lua, e comentou que pelo som, causa a impressão de que esse chafariz tem mais água que o primeiro do trajeto, da Praça Carlos Gomes. Entretanto, nesse, os pedestres passam ao lado, enquanto no outro, os caminhos da praça estão distantes da fonte. O som mais próximo amplia sua intensidade. No chafariz da XV, não há uma proteção, apenas uma borda mais elevada, com cerca de 30 centímetros de altura.

A pista tátil segue reta por todo meio da Rua XV. No momento que se depara com o chafariz, que fica bem no meio da rua, contorna-o por um dos lados, fazendo o desvio por volta de 1 metro antes de chegar em sua borda, indicando o desvio por um piso alerta. Do outro lado, não há piso tátil indicando o desvio. Por quê? Lua considerou que deveria haver pista tátil contornando por ambos os lados do chafariz, assim, a pessoa teria a opção de escolher por onde deseja seguir. Lua contou que muitas pessoas cegas utilizam como referência as muretas, para tatear com a bengala. Um amigo dela, que se deparou com um chafariz, utilizou como referência a mureta ao seu redor. Por ser redondo, a pessoa deu a volta completa, contornando o chafariz. Sempre que passa por um, Lua se lembra dessa história

e ri sozinha. Outros amigos cegos já relataram terem caído naquele local. Naquele dia, o chafariz estava sendo lavado e havia um cheiro muito forte de água sanitária.

Na travessia da Alameda Dr. Muricy, há um sinaleiro sonoro, que apita mais rápido no momento de o pedestre atravessar a rua. Lua teve a impressão que o som dos carros se assemelhava ao som de água, quando estavam parados no sinaleiro e passavam a se movimentar, na abertura do sinal. Atravessando a Alameda Dr. Muricy com a XV, Lua se lembrou que havia uma loja da operadora de telefonia celular. Atualmente, é uma loja da agência de viagens. É comum os estabelecimentos comerciais deixarem de existir, mudarem de endereço e surgirem novos. Assim, as rugosidades das sobreposições dos tempos, como fala Milton Santos (2008), não ocorrem apenas na paisagem, mas nas imagens mentais de cada pessoa que vivencia cotidianamente a cidade.

Lua também se recordou que próximo àquele local havia a escola onde estudou o ensino médio, na época, o supletivo São Vicente Palocci. Atualmente, funciona a Uniandrade. Naquela época, ela morava no bairro Santa Felicidade. Naquela rua, tem uma barraquinha de cachorro quente. Lua se lembrou, que quando estudava ali, costumava comer cachorro quente e pipoca com suas amigas. Naquela época, esperava seu primeiro filho.

O prédio do Bradesco é famoso pelos eventos de Natal. Um prédio histórico, de esquina, com grandes portas e sacadas que, durante o período de Natal, vira palco de um coral infantil com músicas natalinas, assistido por um grande público, veiculado na mídia nacionalmente. Lua já foi assistir ao evento com sua família. Quando há o evento de Natal no prédio do Bradesco, as pessoas cegas, que acompanham de dentro do bondinho, recebem uma audiodescrição. Lua não compareceu no evento no Natal, porém, seus amigos cegos relataram que os órgãos da prefeitura responsáveis ofereceram esse tipo de acessibilidade.

Ao passar pelo local, Lua pediu à geógrafa para fazer uma descrição das características e cores do bondinho. O bondinho é todo de madeira, nas cores vermelha, verde e branca, escrito no meio o número 77. Lua conheceu o bondinho quando seus filhos eram crianças, há 30 anos. Ela contou que sempre ouvia falar do bondinho e tinha curiosidade em conhecer. Um dia, foi passear com seus filhos no centro, como sempre costumava fazer, e eles lhe mostraram o bondinho. Entretanto, naquela época, estava fechado, não era possível entrar.

Lua perguntou se aquele era o trem original que circulava pela cidade. A geógrafa não sabia responder. Em pesquisa posterior, na internet, foi encontrada a informação de que o bondinho nunca chegou a circular na capital paranaense, mas foi comprado da cidade de Santos-SP, no ano de 1973, com a finalidade de oferecer recreação para as crianças, enquanto seus pais faziam compras.

Atualmente, funciona como bondinho da leitura, abrigando uma pequena biblioteca no espaço público, com um funcionário, que trabalha para controle do acervo.

O Café Avenida, também conhecido como Boca Maldita, é um ponto histórico e tradicional da cidade. A placa, em frente ao café, indica na legenda não se tratar de um café qualquer. Lua explicou a origem do nome: os aposentados reuniam-se naquele local para tomarem café, cerveja, e ficarem falando mal das pessoas e dos políticos. Por isso o nome Boca Maldita. Contou que já frequentou o local, mas ressaltou que nunca falou mal de ninguém.

Ao lado do banco Itaú, som de furadeira. Uma obra realizada no espaço privado, que extrapola seus limites e ações para o espaço público. Pessoas mexiam massa de cimento na rua para levarem até o local. Apesar de saber o que era, Lua imaginava mexendo uma massa de sorvete, e ficava com água na boca. “Aquele sorvete bem areento” com flocos de gelo na massa. A geógrafa sabia que o sentido olfativo aciona o gustativo, mas não havia pensado na possibilidade de o sentido auditivo evocar o gustativo. Mesmo sabendo que o som não se trata de um objeto alimentício, a partir da imaginação, a massa de cimento é transformada em massa de sorvete. Flocos de areia se transformam em flocos de gelo, e os sabores ficam à cargo da fantasia.

Chegaram à Praça Osório, onde existem diversas árvores com copas bem altas. Lua sente um ar mais fresco. Um bando de pássaros sobrevoou a praça e a moça os reconheceu pelo som que produziam. Lua considerou aquele trecho um lugar bonito, um lugar apresentável. Mas ela considera a saída da praça muito confusa, pois há diversas ruas, de ambos os lados, que confluem para a praça e não há referências para a locomoção. Ela disse que se perderia se estivesse sozinha, por isso, nesse caso, faria outro caminho para evitar passar pela praça.

Na mesma praça há uma feira, montada em alguns períodos do ano, em datas comemorativas, como Páscoa, Natal, inícios das estações do ano. Naquele período, estava ocorrendo a feira de páscoa. São barracas com a estrutura de ferro e lona, localizadas em ambos os lados dos corredores de passagem, e também contornam a parte central, ao redor do chafariz localizado bem no centro da praça, Lua indagou à geógrafa como era dentro do chafariz. Possui uma grade de proteção na altura do peito. No meio do chafariz há uma grande estátua, e na volta, outras estátuas menores. São anjos segurando jarros, com água jorrando. No meio, há estátuas de cisnes. O som produzido pelas águas do chafariz poderia servir de referência na praça que, para Lua, mas não está sempre ligado.

Na feira, há artesanatos e uma área de alimentação com barracas de comidas típicas de diversos países e regiões do Brasil. Quando passou pela praça, sentiu o cheiro de comida e identificou alguns alimentos e bebidas, como, por exemplo, o cheiro de coco, café e chocolate quente. Quando a feira é montada, as barracas ficam localizadas em cima da pista tátil. Nesse local, em vez de a pista tátil seguir

pelo meio do corredor de passagem da praça, há um desvio para a lateral do corredor, fazendo uma curva para a esquerda, de modo que, quando a feira é montada, não é mais possível segui-la. Lua considera que deveriam fiscalizar para que não sejam montadas barracas em cima da pista tátil. Entretanto, talvez a pista tátil é que não foi construída no local mais adequado.

Antes de atravessar a rua e subir para a Alameda Cabral, há um sanitário público pago, com uma catraca na entrada. Lua, ao ouvir o barulho da catraca, e pensou que fosse uma estação tubo. A geógrafa disse que ali não há estação tudo, mas e olhou e não conseguiu identificar, de imediato, de onde vinha o som da catraca. Eis que, de súbito, percebeu a presença dos banheiros. Mesmo após caminhar tantas vezes pelo local, nunca havia reparado que ali havia aquela infraestrutura urbana pública. Se tivesse conhecimento, em outras ocasiões, poderia ter utilizado. O conhecimento da cidade é vantajoso, à medida em que se necessita de algo, sabe-se onde encontrar.

A Rua Cândido Lopes, que ambas atravessaram, ao lado da praça Osório, é tão silenciosa e calma que Lua nem se dá conta de que está na rua, pensando que aquele espaço ainda fazia parte dos contornos da praça. Na esquina, seguinte, antes de atravessar a Rua Carlos de Carvalho, há um estacionamento, onde o som se propaga de forma diferente, por ser um espaço aberto. Logo ao atravessar a rua, na esquina, há um prédio com uma garagem embaixo. Lua pensa ser uma escola, devido ao eco da garagem. Segundo ela, o som sai dali “espalhado”.

Na Rua Cruz Machado, esquina com a Alameda Cabral, há um chafariz, cujas fontes de água estão na parede, ao lado da calçada, e estão costumeiramente ligadas. Da primeira vez que Lua escutou o barulho de água naquele local, pensou que fosse um bueiro. Ela sabia que, no local, havia um chafariz, mas havia se esquecido. A geógrafa descreveu-lhe o chafariz. Há azulejos brancos e a parede pintada de azul. Em cima de cada fonte, há um trecho da música “As mocinhas da cidade” e, no centro do chafariz, há uma fotografia dos artistas, gravada nos azulejos, escrito na cor azul. Há quatro fontes de água e, em cada uma delas, há um trecho da música “as mocinhas da cidade”, com desenhos do sol e da lua embaixo das escrituras. As águas escorrem das fontes para uma prateleira com água, e logo em seguida, escorrem para a parte mais baixa do chafariz.

O nome do chafariz, *As mocinhas da cidade*, em homenagem à música gravada em Curitiba, em 1950, pelos cantores Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, uma dupla de cantores famosa na cidade. Lua conhecia os cantores há muitos anos, e gostava de suas músicas. Ela contou que o nome artístico do casal não era o mesmo. O nome verdadeiro de Nhá Gabriela era Júlia, o de Nhô Belarmino, ela não se lembrou. Tateou o chafariz e reconheceu, com a bengala, os locais onde não podia alcançar com as mãos. A partir desse dia, nunca mais esqueceria o chafariz. Foi um evento marcante tanto pela apreciação das águas, quanto pela apreciação da dupla de cantores.

A Rua Cruz Machado é um local difícil e perigoso de atravessar. Não há semáforos para pedestres, nem tempo destinado para atravessarem a rua. Abre o sinal para os carros seguirem reto, pela Rua Cruz Machado e, quando fecha, abre o sinal para os carros da Alameda Cabral virarem à direita. Além disso, é uma rua larga. Em ruas estreitas, é possível atravessar rápido, já em ruas largas, não. A cidade parece que foi projetada somente para os carros.

Na quadra que alcança o destino de Lua, a calçada o piso *petit pavet* forma desenhos, alternando as cores branca e preta. Lua lembrou-se que brincava, quando criança, de pisar só em uma das cores, e que os desenhos eram redondos, e exclamou: “Que saudade. Nossa, é antiga essa calçada, hein?” E complementou “É engraçado que eu lembro muito de quando eu enxergava. E olha que faz 43 anos.” De repente, Lua ouviu um distante som de um grilo. Ambas pararam na esquina e apreciaram o som por alguns instantes. Não conseguiram identificar sua direção e origem. Lua achou interessante ouvir o grilo cantar naquele horário.

Ao lado da creche, está o teatro da Federação Espírita. Na época em que os filhos de Lua estudavam na creche, os eventos comemorativos, como dia das mães, dia dos pais festa junina, festa de fim de ano, aconteciam no espaço do teatro. Nesse teatro, trabalha um homem, locutor de rádio, que, segundo Lua, tem a voz muito bonita.

Chegaram ao destino. Ao final da caminhada, Lua concluiu “pena que tudo passa nessa vida, bom, tem que passar, né, na verdade. Mas vai deixar saudade, né, desse tempo que a gente tá passando junto é tão bom, bem legal. Sabe, essas coisas assim, tem momentos que parece que não sou eu que tô vivendo. Como a vida da gente, assim, muda, né, os momentos. Daqui a pouco a gente tá indo em outro lugar, daqui a pouco... a gente já não faz mais isso...”

A seguir, na Figura 2, é apresentado um croqui do trajeto relatado na crônica, com início na Praça Carlos Gomes.

Figura 2. Croqui do trajeto de Lua

Fonte: A autora, 2022.

Entre empiria e teoria: os entrelaçamentos

A pesquisa empírica revelou diversas situações práticas que permitiram (re)pensar as questões teóricas concernentes à construção do sentido de lugar. A primeira reflexão foi a seguinte: nós, seres humanos, compartilhamos de um mesmo sistema biológico, por isto, o modo como as pessoas percebem o mundo é semelhante, o que a fenomenologia denomina por intersubjetividade. Porém, ainda que os seres humanos compartilhem de grande parte das percepções, existem condições que ocorrem apenas para um grupo restrito de pessoas, a exemplo da cegueira e da sinestesia apresentada por Lua. Assim, surgem também subjetividades, que compõem as singularidades das pessoas.

As percepções singulares podem ser partilhadas por meio das múltiplas linguagens: a falada, a escrita, a arte, a música, a poesia, a pintura. No caso da sinestesia foi partilhada com os leitores da crônica, as pessoas que não possuem esta condição, são capazes de compreender as percepções de outrem, não por meio da experiência vivida, mas por meio da imaginação.

Da mesma forma, Lua cita experiências que seus amigos vivenciaram nos espaços: o que foi atropelado na Rua José Loureiro e o que perdeu o ponto de referência ao se guiar pelo chafariz. Mesmo não tendo sido ela própria a ter passado pelas situações, ao transitar pelos lugares, se recorda das histórias contadas a ela, vivenciadas por outrem, que de certo modo, leva a uma apropriação das

experiências. Assim, se por ventura um dos leitores da crônica vier a percorrer parte deste trajeto mencionado, pode voltar a atenção para as singularidades aqui narradas.

A familiaridade parece ser uma das condições intrínsecas à construção do sentido de lugar. Tuan (2013, p. 96) diz que “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar”. Oliveira (2012, p. 11) concorda com Tuan e acrescenta que “[...] a familiaridade com dada porção do espaço, pela experiência, faz torná-la lugar. Pois espaço e lugar são designações do nosso cotidiano, indicando experiências triviais, do dia a dia”. Nota-se, aqui, que o elemento da familiaridade atrelado ao conceito de lugar não menciona a afetação em sentido negativo ou positivo. Um lugar pode ser familiar, no entanto, as vivências da pessoa podem ser construídas a partir dos sentimentos de medo, sofrimento e angústia.

Para que algo torne-se familiar a alguém, são necessárias reiteradas experiências ao longo da vida. A familiaridade é uma construção e, portanto, envolve não somente a dimensão do espaço, mas também a dimensão do tempo. Segundo Relph (2012, p. 29), “lugar é onde conflui a experiência cotidiana, e também como essa experiência se abre para o mundo”. Para que um espaço transforme-se em lugar, é preciso tempo de interação com o ambiente, a pausa necessária para apreciação. Cabe esclarecer aqui que esse tempo não se trata da fixidez temporal, mas de apreciar o lugar enquanto fenômeno, em diferentes dias, meses, estações do ano, horários do dia. Isso amplia as diversas facetas de variáveis sobre um mesmo lugar.

Lua tem familiaridade com os espaços relatados na crônica. Nasceu na cidade de Curitiba e sempre morou lá. Percorre aqueles caminhos há mais de trinta anos e se recorda de elementos que deixaram de existir, outros que surgiram ou permaneceram. Ao longo do tempo, foram notando as transformações no espaço, imbricando as mudanças da cidade com as de sua própria vida. Muitos espaços fizeram e fazem parte de seu cotidiano, e ao longo da vida vão sendo ressignificados. Ao transitar por estes espaços, lembranças próximas ou longínquas revivem na memória, e despertam sentimentos. É o caso de quando sofreu violência no ponto de ônibus, das lojas que não existem mais, da escola que cursou o ensino médio, o carrinho de cachorro quente que frequentava, os passeios com seus filhos pequenos no bondinho da Rua XV, e suas brincadeiras infantis de pular as cores da calçada.

Algumas lembranças, próximas ou distantes, que marcam negativamente, passam a ser associados ao seu local de ocorrência. Lugar (topo) e sentimento de aversão (fobia) fundem-se, tornam-se indissociáveis na consciência e na palavra: topofobia. Assim, mesmo após o passar de muitos anos, o lugar continua assombrado pelo infortúnio que durou apenas alguns instantes, mas que permaneceu na memória pelo resto da vida. É o caso de Lua e o assédio que sofreu no ponto de ônibus. Por outro lado, há lembranças que marcam os espaços positivamente e fazem jus à definição de Bachelard (1993, p. 205; 294) do termo topofilia enquanto espaços felizes. E, justamente por causa das memórias afetivas

de mais de 20 anos atrás, quando seus filhos estudavam na creche, que ela escolhe o mesmo local para realizar seu estágio, para rememorar esses espaços, em um outro tempo.

Quando se pensa em lugares, logo se recorda a hospitalidade, acolhimento ou hostilidade das pessoas em relação aos lugares. Pessoas estão espacializadas. Habitam e circulam por lugares. Logo, são associadas pela imagem mental enquanto característica intrínseca dos lugares, tornando-se, assim, um dos elementos que compõem a construção do sentido de lugar. A interação com os lugares e as experiências vivenciadas são constituídos não só pelos elementos do ambiente que o envolve, mas, também, pela interação com as pessoas, que proporciona trocas cotidianas. Quando se imagina e relembra um lugar, lembra-se das pessoas ali presentes. Estabelecem-se relações e interações sociais de conversas com estranhos, pedidos de informações, como afirma Gehl (2015, p. 19):

[...] nas cidades, há muito mais em caminhar do que simplesmente andar! Há um contato direto entre as pessoas e a comunidade do entorno, o ar fresco, o estar ao ar livre, os prazeres gratuitos da vida, experiências e informação. Em essência, caminhar é uma forma especial de comunhão entre pessoas que compartilham o espaço público.

Na crônica apresentada, é possível notar a interação com pessoas em diversas situações: quando as pessoas insistiam para que Lua adentrasse em uma linha que não fazia parte de seu trajeto no terminal de ônibus; as pessoas que se ofereceram para ajudar a atravessar a Rua Marechal Deodoro, e depois abandonaram as duas pessoas cegas no meio da rua; as pessoas que ficavam paradas em cima da pista tátil e seu amigo que trabalha na banca de jornal. Geralmente, quando uma pessoa cega caminha sozinha ocorrem mais interações com pessoas desconhecidas, pela necessidade de solicitar ajuda. Para Sasaki (2009) Uma cidade acessível não necessita apenas de elementos físicos, mas também acessibilidade atitudinal. Neste caso, as pessoas que passaram a empurrá-la para o ônibus mais próximo, revelam um preconceito, como se qualquer ônibus servisse, sem sequer perguntar o local para onde ela gostaria de ir, antes de oferecer ajuda.

A percepção resulta do conjunto de sensações. Evidenciar determinada sensação vinculada a um ponto do trajeto não significa que as demais não estão presentes, mas sim que, naquele instante do caminhar, a atenção foi focada em um ponto específico. Provavelmente, cada vez que o mesmo percurso fosse repetido, seriam percebidos outros odores, sons e sensações táteis. Da mesma forma, diferentes pessoas podem variar suas percepções, ainda que partilhem das mesmas condições biológicas.

Dentre as percepções sonoras citadas por Lua estão: as águas dos chafarizes, sinal sonoro para travessia de pedestres, a catraca do banheiro público e da estação tubo e o sinal sonoro de validação do cartão de embarque, pratos batendo em restaurantes, os músicos de rua, as músicas em lojas, os pássaros e pombas, a senha da fila da farmácia do SUS, o homem que anunciava a propaganda do

restaurante, o eco produzido ao passar em lugares abertos como o estacionamento, além do som de movimento de carros e pessoas.

Dentre as percepções táteis estão os coquinhos que se espalham no chão na Praça Carlos Gomes, as texturas das calçadas, a areia, buracos, rampas, pisos soltos, piso podotátil, os pingos de água do ar condicionado, confundidos com chuva, e o Chafariz “As mocinhas da cidade” explorado através da bengala. A arborização das praças, ainda que não tenha o contato direto com a pele, trazem uma sensação de frescor, que pode ser considerada tátil. A percepção tátil nos espaços públicos é, majoritariamente, através da sola dos pés, com o ato de caminhar. Mesmo com a utilização de calçados, é possível perceber texturas.

Nas percepções olfativas podemos citar: o cheiro de esgoto das ruas, da farmácia, os perfumes das pessoas. Ainda há percepções olfativas que remetem a sentidos gustativos, a exemplo do cheiro de pastel, da comida na feira da praça Osório e das balas de café compradas na banca de jornal.

Na maioria das vezes, as percepções apontadas por Lua são negligenciadas por pessoas videntes. As pessoas cegas percebem os espaços através de seus sentidos remanescentes e são mais sensíveis aos estímulos do ambiente, pela necessidade de prestar atenção a todos os detalhes para a interação com o espaço. Algumas sensações podem ser agradáveis, como o cheiro de comida, de perfume, o som de músicos de rua, da movimentação de pessoas, da água do chafariz. Outras sensações podem ser desagradáveis, como sons estridentes, música advinda das lojas, calçadas irregulares e obstáculos. Tais sensações causam sentimentos e afetam as pessoas de diversas formas. Umam causam marcas profundas, outras são rapidamente esquecidas.

Alguns elementos do espaço público são apropriados como referenciais para localização e locomoção. Assim, são gravadas na memória sua existência e localização aproximada para que a pessoa planeje suas ações, ao se depararem com eles. É comum pessoas cegas adotarem algum elemento como referencial nas ruas, como uma árvore, uma placa, uma saliência no chão. A pessoa sai à procura e, quando encontra, sabe, por exemplo, que está na frente de sua casa, no ponto de ônibus, na esquina. As pessoas videntes, ao observarem a pessoa cega se deparar com aquele elemento, consideram que é um obstáculo para ela e, assim, retiram-na do local com a intenção de ajudar, mas acabam fazendo com que perca seu referencial.

Também há pontos da cidade que são lembrados por serem muito conhecidos, como a Boca Maldita, o prédio do Bradesco e o bondinho, locais que Lua conhece a história. Lua revelou curiosidade para saber o que há nos locais por onde ela passa cotidianamente, quando quis saber quais espécies de árvores havia na praça. Ainda que não pudesse ver, poderia sentir o frescor, e imaginar. Muitas pessoas passam por lugares diariamente, sem o interesse pelo que existe ao seu redor.

A pesquisa também revelou que um lugar não precisa estar associado a um ponto fixo do espaço, mas pode ser construído por meio de trajetos e movimentos. Por fim, o sentido de lugar não é construído apenas por elementos concretos, mas também por elementos imaginários, como Lua associa a travessia da Rua Marechal Deodoro a um mar; o som da massa de cimento a um sorvete; ou as letras e palavras a cores.

Considerações Finais

Quais são as contribuições da caminhante cega para a Geografia? Ao descrever o trajeto de Lua, espera-se sensibilizar os leitores tanto em relação ao espaço, quanto em relação à alteridade, ao ampliar a capacidade da sociedade em compreender as dificuldades e facilidades das pessoas cegas em utilizarem o espaço público; demonstrar que o ambiente pode ser percebido por meio de outros sentidos, não somente pela visão. Há um leque mais variado de estímulos que o ambiente pode proporcionar.

Nos estudos Humanistas e Culturais em Geografia e Fenomenologia, ainda carece pensar formas de transpor das questões teóricas e filosóficas para as questões práticas de pesquisa de campo. Os métodos ditos objetivos de realização da pesquisa científica já estão consolidados, bastando a escolha do mais adequado, a aplicação e a análise de dados. Já em pesquisas fenomenológicas, é preciso, muitas vezes, criar um método próprio, capaz de abarcar o fenômeno que se deseja estudar. O método “passeio acompanhado” para coleta de dados e a crônica para apresentação dos resultados permitiram articular as formulações teóricas com as práticas.

Sendo assim, esta pesquisa não teve por objetivo propor intervenções ou políticas públicas para os espaços públicos, mas demonstrou, por exemplo, que a instalação de pisos podotáteis em praças poderia promover a melhor circulação de usuários cegos por esses espaços, aumentando as possibilidades de lazer e de apropriação da cidade. Ou, talvez, buscar locais da cidade com constante cheiro de esgoto para intervir no problema e tornar o ambiente olfativo mais agradável. Assim, o método do passeio acompanhado torna-se uma alternativa a planejadores urbanos que queiram ouvir os usuários das cidades, a fim de humanizar suas intervenções.

A Geografia Urbana, em grande parte dos trabalhos acadêmicos, é abordada pelo paradigma da Geografia Crítica, criando uma falsa ideia de associação direta entre delimitação espacial e paradigma. Sendo assim, outra contribuição deste trabalho foi demonstrar que o espaço urbano pode ser estudado a partir da Geografia Humanista.

Em conclusão, existem inúmeros elementos que podem estar associados à construção do sentido de lugar, mas esta pesquisa trouxe alguns exemplos que podem contribuir para a reflexão: a intersubjetividade/subjetividade, a familiaridade, as pessoas, as percepções através dos sentidos e a imaginação.

Referências Bibliográficas

BACHELARD, G. **A poética do espaço**. 1a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

CAPALBO, C. **Fenomenologia e Ciências Humanas**. Aparecida SP: Ideias e Letras, 2008.

DARDEL, E. **O Homem e a Terra**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

DENK, E. Buraco engole banco na Praça Carlos Gomes e não para de aumentar. **Jornal Gazeta do Povo** Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/buraco-engole-banco-na-praca-carlos-gomes-e-nao-para-de-aumentar-2f49gejth64cju5egx21n5m8c/>, 22/06/2016. Acesso em: 22 jan 2022.

DISCHINGER, M. Designing for all senses: accessible spaces for visually impaired citizens. 2000. 260f. Tese (doutorado). Department of Space and Process, School of Architecture, Chalmers University of Technology, Göteborg, Suécia, 2000. Disponível em: <https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/1233/1233.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2022.

FIGUEIRA, E. **Ser autor**: uma jornada de vários caminhos. São Paulo: Figueira Digital/Agbook, 2016.

GEHL, J. **Cidades para pessoas**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

HILL, M. H. Bound to the environment: Towards a phenomenology of sightlessness. In: SEAMON, David; MUGERAUER, Robert. **Dwelling, place and environment towards a phenomenology of person and world**. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985. p. 99-111.

KOZEL, S. Um panorama sobre as geografias marginais no Brasil. In: HEIDRICH, Álvaro Luiz et al. (orgs). **Maneiras de ler: geografia e cultura**. Porto Alegre: Imprensa Livre: Compasso Lugar Cultura, 2013. p. 12-27.

LYNCH, K. **A imagem da cidade**. São Paulo, Martins Fontes, 1997.

LYNCH, K. **La buena forma de la ciudad**. Barcelona: G. Gili, 1985.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da Percepção**. 4a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

OLIVEIRA, L. de. O Sentido de Lugar. In: MARANDOLA JR, E.; HOLZER, W.; OLIVEIRA, L. (Orgs.). **Qual o espaço do lugar?** São Paulo: Perspectiva, 2012, p. 3-16.

RELPH, E. Reflexões sobre a emergência, Aspectos e Essência de Lugar. In: MARANDOLA JR, E.; HOLZER, W.; OLIVEIRA, L. (Orgs.). **Qual o espaço do lugar?**. São Paulo: Perspectiva, 2012. p. 17-32.

RODAWAY, P. **Sensuous Geographies**. London: Taylor & Francis e-Library, 2002.

SANTOS, M. **A Natureza do Espaço**. 4a ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

SASSAKI, R. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. **Revista Nacional de Reabilitação (Reação)**, ano XII, p. 10-16, 2009.. Disponível em:
[https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI - Acessibilidade.pdf?1473203319](https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?1473203319). Acesso em: 22 jan. 2022.

TUAN, Y. **Espaço e Lugar**. Londrina: Eduel, 2013.

TUAN, Y. Sight and Pictures. **The Geographical Review**, v. 69, n. 4, p. 413-422, 1979. Disponível em:
<https://www.jstor.org/stable/214804> . Acesso em: 22 jan. 2022.

VIEZZER, J., BIONDI, D.; MARTINI, A.; GRISE, M. M. A vegetação no paisagismo das praças de Curitiba PR. **Ciência Florestal**, v. 28, n. 1, p. 369-383, 2018. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/cflo/a/53JyCWb4ZYDcPkRD49NwDBv/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 22 jan. 2022.

Trabalho enviado em: 29/09/2024

Trabalho aceito em: 02/07/2025

ENTRELAÇANDO RAÍZES E TERRITÓRIO: A FOTOGRAFIA COMO LINGUAGEM DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA CONCEPÇÃO DA IDENTIDADE TERRITORIAL MARAJOARA

Adriano Ribeiro Neri

Licenciado em Geografia (UNIFAP)
Especialista em Ensino de Geografia (UFPA)

Fabiola Tavares Ferreira

Licenciado em Geografia (UNIFAP)
Especialista em Ensino de Geografia (UFPA)

RESUMO

O artigo analisa a fotografia como ferramenta pedagógica para abordar a identidade territorial marajoara no ensino de geografia. Assim tendo como base a eficácia de integração da concepção de identidade territorial à linguagem fotográfica, incentivando uma consciência crítica nos alunos. A metodologia qualitativa baseia-se em referências bibliográficas sobre identidade territorial e Fotogeografia. Os resultados mostram que a fotografia captura tanto o ambiente físico quanto as conexões emocionais e identitárias dos estudantes com o território, enriquecendo o processo educativo. Isso fortalece o senso de pertencimento e a compreensão das influências culturais, sociais e naturais no contexto local. Além disso, destaca-se a importância de um ensino alinhado à realidade dos alunos, com a fotografia sendo uma proposta didática prática e aplicável. A pesquisa contribui para um ensino sensível à identidade territorial, capacitando os alunos a serem agentes ativos na promoção de seu pertencimento ao lugar.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Fotografia; Identidade; Território; Marajó.

Intertwining roots and territory: photography as a didactic language in the construction of the conception of the marajoara territorial identity

Abstract

The article analyzes photography as a pedagogical tool for addressing Marajoara territorial identity in geography teaching. Thus, based on the effectiveness of integrating the concept of territorial identity into photographic language, encouraging critical awareness in students. The qualitative methodology is based on bibliographic references on territorial identity and photogeography. The results show that photography captures both the physical environment and the students' emotional and identity connections with the territory, enriching the educational process. This strengthens the sense of belonging and understanding of cultural, social, and natural influences in the local context. In addition, it highlights the importance of teaching aligned with the students' reality, with photography being a practical and applicable didactic proposal.

The research contributes to teaching that is sensitive to territorial identity, empowering students to be active agents in promoting their sense of belonging to the place.

Keywords: Teaching Geography; Photography; Identity; Territory; Marajó.

Entrelazando raíces y territorio: la fotografía como lenguaje didáctico en la construcción de la concepción de la identidad territorial marajoara

Resumen

El artículo analiza la fotografía como herramienta pedagógica para abordar la identidad territorial marajoara en la enseñanza de la geografía. Así, se basa en la eficacia de integrar el concepto de identidad territorial en el lenguaje fotográfico, fomentando la conciencia crítica en el alumnado. La metodología cualitativa se basa en referencias bibliográficas sobre identidad territorial y fotogeografía. Los resultados muestran que la fotografía captura tanto el entorno físico como las

conexiones emocionales e identitarias del alumnado con el territorio, enriqueciendo el proceso educativo. Esto fortalece el sentido de pertenencia y la comprensión de las influencias culturales, sociales y naturales del contexto local. Además, destaca la importancia de una enseñanza alineada con la realidad del alumnado, siendo la fotografía una propuesta didáctica práctica y aplicable. La investigación contribuye a una enseñanza sensible a la identidad territorial, empoderando al alumnado para que sea un agente activo en la promoción de su sentido de pertenencia al lugar.

Palabras clave: Enseñanza de la Geografía; Fotografía; Identidad; Territorio; Marajó.

Introdução

A cultura (identidade) de um determinado local é uma expressão rica e multifacetada, manifestando-se por meio de tradições, costumes, gastronomia, arte, e muitos outros aspectos. Entre as várias formas de capturar e representar essa diversidade, a fotografia se destaca como uma poderosa ferramenta. Através das lentes dos fotógrafos, diferentes perspectivas e olhares são revelados, mostrando a pluralidade de experiências e identidades presentes em uma comunidade. No mundo contemporâneo, a importância de se ver representado nas imagens se torna ainda mais evidente. A fotografia não apenas documenta momentos e paisagens, mas também confere visibilidade às narrativas de indivíduos e grupos que, muitas vezes, são marginalizados ou sub-representados. Assim, ela contribui para a valorização e o reconhecimento da diversidade cultural, permitindo que mais pessoas se identifiquem e se vejam refletidas nas imagens que compõem o mosaico da sociedade moderna.

No ensino de Geografia, é essencial que os educadores busquem estratégias inovadoras para adentrar o mundo dos discentes e despertar seu interesse pelos conteúdos geográficos. Compreender o universo dos estudantes é um passo fundamental para tornar o aprendizado mais significativo e engajador. A Geografia, enquanto disciplina que analisa o espaço, as relações humanas e as interações com o meio ambiente, oferece inúmeras oportunidades para conectar o conteúdo curricular com a realidade cotidiana dos alunos.

A interseção entre identidade territorial na contribuição ao sentido de pertencimento ao lugar e práticas educativas ativas representa um campo de pesquisa promissor, especialmente no contexto do ensino de Geografia. Esta pesquisa propõe analisar a fotografia como ferramenta pedagógica para abordar a identidade territorial marajoara no ensino de geografia, almejando contribuir para o desenvolvimento de um ensino geográfico crítico e condizente com a realidade local. Ao incorporar a linguagem visual da fotografia como um instrumento pedagógico, buscamos não apenas enriquecer a

compreensão conceitual, mas também oferecer uma proposta didática estimuladora para a sala de aula, além de contribuir com um ensino geográfico engajado com a cultura local.

A compreensão do território e da identidade territorial é fundamental para contextualizar as relações dos indivíduos com o meio, despertando o sentido de pertencimento ao lugar. Assim trataremos da temática levando em consideração como base a visão de Raffestin (1993) e Haesbaert (2014). Dessa forma, a fotografia como linguagem é motivada pela sua capacidade única de capturar não apenas aspectos físicos, mas também emoções e narrativas subjacentes.

Propõe-se a apresentar uma análise teórica, e também a oferecer propostas de didática prática aos educadores, contribuindo para a implementação de uma abordagem pedagógica estimuladora e eficaz. Ao adentrar nesse campo de pesquisa, visamos compreender as dinâmicas envolvidas, além de fornecer subsídios para aprimorar o ensino de Geografia. Assim, busca-se a interseção entre a concepção de identidade territorial e o pertencimento ao lugar no contexto do ensino de Geografia, utilizando a fotografia como linguagem expressiva.

Dentro desse contexto, apresentamos como questão central que orienta a proposta didática: Como a construção de práticas educativas ativas nas comunidades amazônicas do Marajó, a partir do uso da linguagem fotográfica, aliadas ao ensino de Geografia, pode contribuir para a concepção e valorização da identidade territorial local, tornando o aluno crítico de sua realidade e agente do seu ensino-aprendizagem?

Acredita-se que ao incorporar o potencial da fotografia, a imagem capturada não apenas refletirá o ambiente físico, mas também as conexões emocionais e identitárias. Ao capturar e analisar imagens do próprio território, os alunos podem desenvolver uma conexão mais forte com o lugar em que vivem, refletindo sobre as influências culturais, sociais e naturais presentes, e assim, constroem uma identidade territorial mais consciente e crítica.

Metodologicamente, esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em uma análise bibliográfica sobre identidade territorial e o uso da Fotogeografia como ferramenta pedagógica no ensino de Geografia, com foco na região do Marajó. O estudo baseia-se em autores como Raffestin (1993), Haesbaert (2014), Sousa (2020), Steinke (2014), Ximenes (2005) e Rodrigues (2023), entre outros, para embasar a análise teórica e propor uma aplicação prática voltada ao ensino. A pesquisa busca oferecer subsídios para educadores, estimulando uma abordagem didática que desenvolva a identidade territorial e promova maior sensibilidade visual entre os discentes.

Reconhecendo a importância de um ensino alinhado à realidade dos alunos, esta investigação busca não apenas informar, mas também inspirar sua participação ativa no processo de aprendizagem. Nesse contexto, a valorização da identidade territorial emerge como elemento central para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel social.

A fotografia no ensino de geografia

A prática fotográfica se destaca, pela facilidade, popularidade e difusão desta prática, capacitado em produzi-la, seja por meio de máquinas fotográficas mais simples às mais tecnológicas, ou por meio da tecnologia de celulares, hoje agregado com este dispositivo, facilitando a interação representativa do homem com seu meio. Assim, Dubois (2011), afirma que uma foto não é apenas imagem, mas também um verdadeiro ato icástico, algo que não se pode idealizar fora de suas circunstâncias e que inclui também o ato de receber e contemplar. Assim, a imagem é concebida como uma das práticas do homem com o seu meio (STEINKE, 2014).

Kossoy (2001), diz que a fotografia é uma forma de expressão com o mundo, um meio de informação e comunicação a partir da realidade. Portanto, fotografar é apoderar-se do objeto fotografado. Significa se por em relação com o mundo, idêntico ao conhecimento.

De acordo com Kossoy (2001) a fotografia tem sua gênese a partir do desejo de um indivíduo que se viu fundamentado a congelar em imagem uma característica da realidade, em um recorte temporal de lugar e época, recente. Podemos compreender como fotografia, o resultado de uma ação do ato de fotografar do fotografo, que através da tecnologia selecionou um objeto e um enquadramento delimitado no espaço geográfico para ser registrado.

Sobre a ação utilitária da fotografia, Dante (2014) ressalta que,

Com respeito a procedimentos que dão origem a verdadeiras técnicas, a história também realça a função utilitária da “fotografia repetida” no âmbito da pesquisa geográfica, esta técnica auxiliou o conhecimento sobre a evolução das paisagens; evolução esta que podia ser aferida pelos processos testemunhos iconograficamente. Trata-se de sucessivos registros, executados desde os mesmos pontos de vista, para que a fenologia não iluda o olhar-intérprete, (DANTE, 2014, p.21).

A fotografia como imagem, é um transmissor de informação geográfica pois permite representar a realidade de mundo, o espaço, as sociedades, os seres e fenômenos, mapas, esboços ou diagramas. Estimulando o sentido da visão, a fotografia aliada a Geografia também permite tornar o discurso teórico complexo concreto e imediato e dar ao leitor uma visão do território e região de que o geógrafo fala constantemente.

Para Steinke (2014), no campo das ciências geográficas, é admissível assegurar que a aproximação com a fotografia a partir de imagens não significa necessariamente uma inovação, pois a imagem já encontrava-se presente em trabalhos de cunho geográficos desde sempre, o que certamente nos demanda agora, é uma releitura, uma alfabetização geográfica imagética através da pratica fotográfica, o que se pode chamar a priori de leitura “geoimagética”.

Ainda na visão de Steinke,

A imagem quando coletada, processada, organizada e divulgada, poderá ser um instrumento de excelência para a conscientização e percepção de fatos geográficos. No estágio atual da relação sociedade-natureza é impossível admitir descasos e desinformação, em especial com respeito aos dados e técnicas de caráter transformador, na busca de empoderamento nas diversas escalas as quais estamos inseridos, enquanto agentes de alteração, (STEINKE, 2014, p. 52).

Métailié (1995, p. 95) assegura que “não devemos utilizar o produto fotográfico como se fosse apenas um documento prático que, uma vez de lido, seria prontamente compreendido”. No entanto, toda imagem necessita ser interpretada por ser algo representativo. A fotografia é geralmente considerada como uma "representação do mundo, do que é real", como um elemento que mostra e é instantaneamente visível.

Segundo Azevedo, Steink, Costa Leite (2014) a paisagem observada em uma imagem fotografada demonstra toda uma dinâmica territorial e expressa a identidade local, de elementos que compõem ou descreve o passado e o presente e elementos que poderão surgir no futuro. Ao docente que considera e compreende a importância destas propriedades no uso da fotografia, cabe aos mesmos estimular e incentivar a observação crítica dos elementos compreendidos nas fotos.

Para Azevedo, Steinke, Leite (2014)

A Geografia, enquanto campo disciplinar do conhecimento científico alimenta-se, também das demandas cotidianas e concretas da vida em sociedade, profundamente modificada por aqueles processos globalizantes. (AZEVEDO, STEINKE, LEITE, 2014, p. 158).

Essa afirmação pressupõe uma aplicabilidade dos conhecimentos ditos geográficos e é pautado pelo currículo, pelo fazer pedagógico do professor, num determinado contexto de tempo e espaço é, também, orientado a fornecer ao aluno uma possibilidade de leitura de mundo, uma compreensão da realidade, a partir de elementos que lhe sejam significativos ou apresentem a possibilidade de significação (AZEVEDO, STEINKE, LEITE, 2014).

De acordo com Maia et al. (2019), a ludicidade em sala de aula, refere-se a toda atividade que tenha o propósito de romper com a rotina. Ou seja, refere-se a formas inovadoras de promover o processo de ensino e aprendizagem. Para isso, podem ser utilizadas diversos recursos, materiais, abordagens, etc., objetivando que tal processo seja alegre, prazeroso, pleno e significativo para o aluno, o que vai contra as formas de ensino conteudistas e tradicionais ainda tão presentes em nossas escolas.

Para Azevedo, Steinke, Costa Leite (2014) ao mostrar uma fotografia ao aluno percebe-se a sua reação instantânea e por esse motivo, que se deve iniciar o processo crítico sobre a imagem e sobre sua finalidade através de sua análise, assim observando as suas múltiplas possibilidades e suas estimulações sobre seu uso no processo ensino-aprendizagem em sala de aula.

Para Balbuena, Balbuena e Souza (2021, p. 42), as ciências geográficas precisam ser aprendidas e ensinadas de forma prazerosa e crítica, objetiva e divertida, e as práticas lúdicas, com as devidas atenções, se tornam um grande atrativo para tal desfrute. Nesse sentido há múltiplas formas disponíveis para se ensinar Geografia, dentre elas destaca-se a fotografia, que pode nos apresentar diversas opções de abordagens dos conteúdos nas aulas.

Neste cenário, o professor é fundamental como mediador na construção do conhecimento em sala de aula. Utilizando-se de metodologias atrativas para dinamizar o processo de aprendizagem, com a participação ativa, buscando a formação crítica do educando a partir da sua realidade, principalmente no que condiz sobre sua identidade territorial.

A concepção de território e a identidade territorial marajoara

No campo da Geografia, a identidade territorial é um conceito central que analisa a relação intrínseca entre as pessoas e o espaço que habitam. Ela refere-se ao sentimento de pertencimento e identificação de indivíduos ou grupos com um território específico. Parte da compreensão do espaço está fundamentada nas relações de poder que nele se estabelecem. Nesse contexto, o espaço se transforma em território. As bases teóricas da Geografia, especialmente as de Raffestin (1993) e Haesbaert (2014) são fundamentais para essa análise, sendo influenciadas por autores como Lefebvre, que destaca a produção social do espaço. Além da contribuição teórica de Ximenes (2005), Boulhosa et al. (2012), e Rodrigues (2023) acerca da identidade territorial marajoara. Nesse intuito para a melhor compreensão da identidade territorial é importante pontuar primeiramente acerca de como se apresentam o espaço e o território, com o objetivo de clarear suas definições e não gerar confusões acerca de seus conceitos.

O território e o espaço são vistos como criações sociais, ao contrário da visão de alguns autores que os consideram construções pré-existentes. É crucial distinguir corretamente o conceito de espaço, que muitas vezes é erroneamente usado como sinônimo de território. Nesse sentido, Raffestin (1993) definirá que,

O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao apropriar de um espaço concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator "territorializa" o espaço" (RAFFESTIN, 1993, p. 143).

Cabe aqui abrir um parêntese para o conceito de território apresentado por Milton Santos como "território usado", não no sentido de enfatiza-lo, mas complementando a ideia de Raffestin, pois enquanto um explica como o território se forma, o outro descreve o que ele se torna, a partir da ação humana sobre o espaço. Assim Santos (2003) refere-se ao território como um espaço geográfico que não é apenas um

suporte físico, mas também um lugar de vida, onde se materializam as relações sociais, políticas e econômicas.

Nesse sentido, o "território usado" é a síntese dessas relações, abrangendo tanto os aspectos físicos (recursos naturais, infraestruturas) quanto os imateriais (relações de poder, cultura, modos de vida). É o território em sua totalidade, resultante da interação contínua entre a sociedade e o espaço. Portanto, Santos corrobora que o território é "usado" porque é apropriado pelas práticas sociais, sendo moldado e moldando a sociedade (SANTOS, 2003, p. 13).

Por outro viés Raffestin (1993), ao discutir o conceito de território, destaca as relações de poder, posse e dominação baseadas na territorialidade, que abrange as relações desenvolvidas nos tempos-espaços dos diversos grupos sociais. Ele vê o território mais como uma forma de apropriação do espaço do que como uma simples produção deste. Nesse sentido o autor, compreende o território como uma produção que se apoia no espaço, mas que não se confunde com ele, sendo construído a partir das relações estabelecidas nesse espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 144).

Sobre a imagem do território, Raffestin (1993, p. 147) entende que o território não deve ser confundido com o espaço em si, mas sim como uma construção resultante da ação de um ator social. Esse ator, ao comunicar suas intenções e interagir com a realidade material por meio de um sistema simbólico, transforma o espaço em território, que passa a ser representado, vivido e significado dentro de uma relação social de comunicação. Sendo assim, o território não é algo apenas dado pela natureza, mas algo construído socialmente. O território é mais do que um pedaço de chão, é um espaço vivido, apropriado e carregado de significados culturais, sociais e políticos.

As "imagens" territoriais não são apenas representações neutras, mas expressam as formas de produção e, junto a elas, as relações de poder que se estabelecem no espaço. Nesse sentido, as imagens territoriais expressam não apenas a forma como o espaço é produzido, mas também as relações de poder que nele se manifestam, sendo por meio da sua interpretação que se pode compreender a estrutura mais profunda dessas relações (RAFFESTIN, 1993, p. 152).

Diante disso surge a multidimensionalidade da territorialidade, que segundo Raffestin (1993) a territorialidade possui um valor particular, pois traduz a vivência multidimensional do território por indivíduos e sociedades. Nesse sentido, os sujeitos experimentam simultaneamente o processo de construção do território e o território já constituído, a partir de um conjunto de relações existenciais e produtivas.

Raffestin (1993) ainda corrobora que "[...] a territorialidade se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa forma, é a 'face vivida' da 'face agida' do poder' (RAFFESTIN, 1993, p. 162).

Desse modo, Haesbaert (2014) explica que a territorialidade pode ser entendida de diferentes formas, como uma ideia mais abstrata ligada ao território ou como algo concreto, que envolve tanto o controle físico de um espaço quanto dimensões simbólicas e imaginadas. Além disso, ela também pode ser vista no sentido do “espaço vivido”, relacionado às identidades e às experiências cotidianas das pessoas em um território. Assim, a territorialidade vai além do simples domínio físico de um espaço. Ela envolve também aspectos simbólicos, identitários e vividos, revelando como o território é, ao mesmo tempo, concreto e carregado de significados.

Haesbaert (2004) entende o território como um espaço vivido e percebido, onde o sujeito se reconhece e sente-se em casa. Para ele, o território está ligado à ideia de apropriação e de construção de vínculos, carregando sentidos subjetivos que dão identidade a quem o habita. Nessa perspectiva, a territorialidade é a totalidade englobando as relações estabelecidas nesse espaço.

Da relação do território e territorialidade surge a identidade territorial, porém está se dá segundo Haesbaert (1995) a partir de uma (re)territorialização, pois, envolve processos de enraizamento, identificação e reflexão sobre o espaço vivido, permitindo que grupos ou comunidades deixem de ser vistos apenas como massas sem identidade. Esse processo cria distinção e diferenciação socioespacial, dando sentido, limites e pertencimento aos territórios.

O conceito de identidade territorial e pertencimento é bastante complexo, porém desempenha um papel crucial na formação de atores sociais, fornecendo uma base sólida para a construção de laços emocionais e culturais entre indivíduos e seus ambientes. Assim, a identidade territorial é entendida por meio dos símbolos e iconografias que as pessoas criam a partir de seu território, como uma maneira de construir uma identidade a partir da sua percepção e subjetividade. O poder do aspecto simbólico na territorialidade é inegável, isso é especialmente evidente entre aqueles que não possuem juridicamente seu território, mas demonstram um apego ainda maior às suas identidades territoriais (Haesbaert, 2014).

No entanto, Haesbaert (2014) percebe que a identidade social coexiste com a identidade territorial, sendo que ambas se entrelaçam, pois influenciam o território e as relações sociais, tanto no aspecto conceitual quanto material. Sousa (2020) reforça essa visão ao afirmar que a identidade territorial é uma expressão da identidade social, manifestando-se através do sentimento de pertencimento de um grupo, que é delineado pela demarcação de uma escala territorial relacionada à identidade. Portanto, o sentimento de pertencimento proporciona uma totalidade significativa para a auto expressão e a compreensão da própria identidade, colaborando para o enriquecimento da diversidade cultural e a preservação do patrimônio compartilhado.

Haesbaert (2014) ainda reforça que,

Breves, Soure e Salvaterra. Essa área abrange, além dos municípios do arquipélago, alguns localizados no continente, totalizando uma extensão atual de 102.810 km². Rodrigues (2023) corrobora que,

A Região Imediata de Breves comporta a maior parte dos municípios do arquipélago, tomando todo o chamado Marajó Ocidental, assim estando inclusos 10 (dez) municípios. São eles: Afuá, Anajás, Breves, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e São Sebastião da Boavista. Compreendendo assim, o também chamado pela literatura, Marajó das Florestas. Por sua vez, na Região Imediata Soure-Salvaterra, ficaram os outros 6 (seis) municípios, pertencentes ao chamado Marajó Oriental, ou Marajó Litorâneo e Marajó dos Campos. São eles: Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure (RODRIGUES, 2023, p11).

De acordo com Oliveira (2006, p. 27), a vida nas cidades da Amazônia, sobretudo a chamada Amazônia ribeirinha, é intimamente conectada ao rio e à floresta. Ao atravessá-los, surgem agrupamentos de casas simples que, uma vez vistas, permanecem na memória.

Embora seja uma região com considerável potencial para desenvolvimento e crescimento, oito dos seus 17 municípios atualmente estão, de acordo com dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), entre os cinquenta piores listados dos 5.565 municípios do território brasileiro. O Marajó, no contexto regional, é uma área marcada por contrastes. Ao mesmo tempo em que possui a maior biodiversidade do planeta, com vastas riquezas em suas florestas, campos, fauna diversificada e recursos hídricos superficiais e subterrâneos, como rios, igarapés, furos, praias e nascentes, esses elementos fazem parte da paisagem geográfica e geológica da ilha, impactando a economia, alimentação, transporte e o cotidiano da população local (Neri et al., 2024).

Diante desse contraste paisagístico e social, para despertar o interesse dos discentes e fortalecer sua conexão com a identidade territorial marajoara, é essencial que o ensino de Geografia explore a riqueza e a diversidade cultural e natural do Marajó. Como apontado, por Boulhosa et al. (2012),

Há, portanto, o Marajó de muitas gentes, uma região marcada por diferentes modos de vida: das populações ribeirinhas aos vaqueiros, dos pescadores aos grandes fazendeiros, todos contribuindo para uma identidade coletiva complexa (p. 05). Ao integrar a fotografia no ensino, podemos ilustrar essas múltiplas realidades, permitindo que os alunos visualizem e analisem as paisagens e as atividades econômicas, culturais e sociais que particularizam o Marajó (BOULHOSA; CABRAL; GOMES, 2012).

A fotografia, nesse contexto, não é apenas uma ferramenta pedagógica, mas também um meio de valorizar, preservar a cultura local e reconhecer a identidade do lugar. Como observado, a riqueza da cultura marajoara se manifesta nas "crenças, gastronomia, danças, músicas, artesanatos e cerâmica de valor arqueológico" (BOULHOSA; CABRAL; GOMES, 2012, p. 05). Ao utilizarmos imagens dessas expressões culturais nas aulas, podemos promover um engajamento mais profundo dos alunos com o

conteúdo, incentivando-os a refletir sobre a importância de sua herança cultural e a identificar-se com ela.

Além disso, o uso da fotografia pode ajudar a abordar criticamente a questão da identidade territorial, que se manifesta através da interação do homem marajoara com o ambiente natural e sua cultura. Como destacado, essa identidade se revela na "atividade econômica, na relação com o ambiente natural, na profissão, na religião" e nas práticas culturais, como as danças e crenças, que tornam o marajoara ao mesmo tempo único e universal. Ao capturar e analisar essas manifestações por meio da fotografia, os alunos podem desenvolver uma compreensão mais profunda de como a identidade territorial é formada e perpetuada (Boulhosa; Cabral; Gomes, 2012, p. 07 e 08).

Contudo, é crucial que esse trabalho fotográfico respeite e valorize o etnoconhecimento local, evitando a "descaracterização ou vulgarização da cultura" marajoara. A fotografia deve ser utilizada como um meio de preservar e transmitir esse conhecimento tradicional, que é um elemento vital na vida do homem marajoara. Assim, ao unir a fotografia ao ensino de Geografia, podemos desenvolver uma didática que não apenas informa, mas também valoriza e reforça a identidade cultural dos discentes, conectando-os de maneira significativa ao seu território (BOULHOSA; CABRAL; GOMES, 2012. p. 12). Promovendo uma proposta de didática crítica, reflexiva a realidade do aluno, para que o mesmo possa se conectar ao lugar, afirmando sua territorialidade e concebendo sua identidade territorial, segundo Steinke (2014) processo esse que pode ser feito através do uso da Fotogeografia.

A fotogeografia como proposta didática

A proposta de uma abordagem didática em Geografia, centrada na análise e produção de fotografias, é uma ferramenta poderosa para estimular a reflexão crítica e realista sobre a identidade marajoara entre os alunos. Através dessa prática, o professor pode guiar os alunos a questionar as representações visuais disponíveis na internet sobre o Marajó e, ao mesmo tempo, motivá-los a expressar suas próprias percepções e experiências através da fotografia.

Assim, Steink (2014), ao discutir a utilização eficaz das imagens no contexto da ação fotográfica, especialmente na educação, afirma que a presença da fotografia pode gerar a expectativa de que, com cada nova aplicação, abordagem inovadora ou experimento com a imagem, seja possível aprimorar seu uso. Dessa forma, evita-se omitir ou subestimar o papel e a função da fotografia, o que fortalece sua capacidade como elemento de análise geográfica e, conseqüentemente, torna seu uso mais frequente e adequado.

Diante disso, entendemos que a fotografia se sobressai como uma ferramenta crucial no contexto do tema proposto, permitindo que, através da análise fotográfica, o aluno possa conectar o aprendizado

ao ambiente em que vive, integrando seu conhecimento de vida e aplicando-o nas questões escolares. A seguir, apresentamos a proposta/sugestão para o uso da fotografia nas aulas de Geografia. Ressaltamos que o professor também pode recorrer a outros métodos que contribuam para enriquecer o processo de construção da prática pedagógica dos alunos.

Etapa 1: Reflexão sobre Fotografias Externas

Nessa primeira etapa, o professor atua como mediador ao apresentar fotografias da ilha do Marajó retiradas da internet, que podem representar paisagens, eventos culturais e aspectos cotidianos. A partir da provocação de questionamentos críticos, os alunos são levados a refletir sobre a correspondência dessas imagens com a realidade que vivenciam, conforme propõe Cavalcanti (2012), que enfatiza a importância de conectar o conteúdo geográfico com a realidade dos alunos.

O professor inicia a atividade selecionando uma série de fotografias retiradas da internet que retratam aspectos da ilha do Marajó, como paisagens naturais, eventos culturais, atividades cotidianas e pontos turísticos, além de questões sociais e ambientais. Ao apresentar essas imagens aos alunos, o professor promove uma discussão orientada por questionamentos críticos, por meio de algumas perguntas: Essas imagens correspondem à realidade que vocês vivenciam no dia a dia no Marajó? Vocês se reconhecem nessas representações? Se sim, de que forma? Que elementos da cultura e da vida marajoara estão presentes ou ausentes nessas imagens? Como vocês acham que o Marajó está sendo representado para quem não conhece a região?

Essas perguntas têm o objetivo de incentivar os alunos a analisarem como a identidade marajoara é construída e divulgada por meio dessas fotografias, e se essas representações externas refletem ou distorcem suas próprias experiências e realidades. Nesse sentido é fundamental a reflexão e análise das imagens apresentadas pelo professor, como as imagens expressas a seguir, imagens estas apresentadas pelo Google Imagens.

Figura 2: Homem na colheita de açaí no Marajó

Fonte: Mauro Fernandes (2019)

Figura 3: Transporte Fluvial

Fonte: Tarcísio Schnaider (2010)

Figura 5: Falta de Saneamento Básico

Fonte: Bruno Carachesti

Figura 4: Homem subindo no Açaizeiro

Fonte: Carlos Penteadó

Figura 6: Pobreza Extrema no Marajó

Fonte: Lalo de Almeida (2024)

Figura 7: Retrato Ribeirinho

Fonte: Karime Xavier (2022)

Figura 8: Cerâmica Marajoara

Fonte: Portal da Amazônia (2023)

Figura 9: Vivência Marajoara

Fonte: Thiago Gomes (2016)

Figura 10: Vaqueiro Marajoara

Fonte: Cláudia Sedano (2019)

Nas Figura 2 e 4 revela o esforço físico e o vínculo do homem com a natureza, destacando o açaí como alimento identitário, fonte de renda e símbolo cultural da identidade marajoara. Mais do que registro do trabalho, a cena evidencia a territorialidade construída por práticas, saberes e resistências cotidianas. Assim despertando questionamentos como: O que a imagem mostra sobre a relação entre homem e natureza? Como o açaí se torna central na vida das famílias locais? Que elementos dessa cena ajudam a pensar a identidade marajoara?

A Figura 3 retrata a centralidade dos rios como vias de circulação e interação social no território. O transporte fluvial simboliza tanto mobilidade e troca cultural quanto pertencimento, pois os nomes e inscrições nas embarcações, chamadas de Letras Flutuantes também funcionam como marcas identitárias. Assim surgem as seguintes reflexões: O que o transporte fluvial representa para a vida cotidiana no Marajó? Como os rios conectam pessoas, culturas e histórias locais? Por que o nome da embarcação pode ser visto como afirmação da identidade marajoara?

Figuras 5 e 6 denunciam a vulnerabilidade presente no cotidiano de muitas famílias marajoaras, marcada pela falta de saneamento, moradias precárias e pobreza extrema. Elas mostram que a identidade territorial não se forma apenas pelas tradições e paisagens, mas também pelas desigualdades que atravessam o espaço vivido. Assim, suscitam indagações como: O que essas imagens revelam sobre a relação entre território e direitos básicos? De que maneira refletir sobre essas condições pode fortalecer a identidade e a luta coletiva por melhorias no Marajó?

Nas figuras 7 e 8 mostram diferentes faces da identidade marajoara: de um lado, a vida ribeirinha, simples e profundamente ligada aos rios e à floresta; de outro, a cerâmica, que preserva e comunica a memória ancestral por meio de seus grafismos. Juntas, mostram que a identidade territorial se expressa tanto no modo de viver quanto na produção cultural, despertando indagações como: Como a vida ribeirinha expressa essa identidade? O que os grafismos revelam sobre a história e a ancestralidade do povo da ilha?

Por fim, nas figuras 9 e 10 revelam um modo de vida ligado ao território do Marajó, onde a relação entre homem, animal e ambiente vai além da economia e se torna marca identitária da cultura local. O búfalo, hoje símbolo da região, integra o cotidiano e o imaginário cultural, enquanto o vaqueiro representa a vivência marajoara ao incorporar saberes, práticas de manejo e pertencimento ao território. Essas imagens nos levam ao questionamento: De que forma a figura do vaqueiro e suas vivências, expressam a identidade cultural do povo marajoara e sua relação com o território?

Etapa 2: Produção de Fotografias pelos Alunos

Após essa análise, o professor propõe que os alunos se tornem agentes ativos na construção de uma representação mais autêntica de sua identidade marajoara. O professor poderá propor um trabalho de campo no qual possa incentivar os alunos a capturar imagens de sua realidade, enfocando aspectos que consideram fundamentais para a compreensão da vida no Marajó.

Durante essa etapa, os alunos podem explorar temas como práticas culturais locais, interações sociais, a vida comunitária, o cotidiano das famílias, ou até mesmo as belezas naturais de seu entorno, sempre guiados pelas seguintes questões: O que você gostaria de mostrar sobre a vida no Marajó? Quais elementos da sua identidade marajoara você acha importante destacar? Como suas fotografias diferem das imagens externas analisadas anteriormente? Você se sente representado nessa imagem? Essas imagens são uma extensão de suas vivências e cotidiano?

Ao se engajar nesse processo criativo, os alunos não apenas refletem sobre sua própria identidade e cultura, mas também exercitam a capacidade de comunicação visual, expressando suas perspectivas de forma direta e pessoal.

Cavalcanti (2012) destaca a importância de uma abordagem geográfica que privilegie a análise crítica e a contextualização do conteúdo, permitindo que os alunos compreendam o espaço não apenas como um local físico, mas como um lugar carregado de significados culturais e identitários. Nesse sentido, a utilização de fotografias, tanto externas quanto produzidas pelos próprios alunos, torna-se uma linguagem didática valiosa para explorar essas dimensões. A fotografia não apenas captura o espaço físico, mas também expressa a subjetividade e as experiências dos alunos em relação ao seu território.

Etapa 3: Comparação e Discussão Crítica

Com as fotografias produzidas pelos alunos em mãos, o professor organiza uma sessão de comparação entre essas imagens e as fotografias inicialmente retiradas da internet. Esse momento de análise comparativa é crucial para aprofundar o entendimento dos alunos sobre como diferentes representações visuais podem construir narrativas diversas sobre a mesma realidade.

O professor pode estimular o debate com perguntas como: quais são as principais semelhanças e diferenças entre as imagens externas e as fotos que vocês produziram? Como suas fotografias complementam ou contestam as representações externas? O que essas comparações revelam sobre a percepção da identidade marajoara por quem vive na ilha versus por quem vê o Marajó de fora?

Esse diálogo crítico não só fortalece a compreensão dos alunos sobre sua própria realidade e identidade territorial, mas também os capacita a questionar representações externas e a valorizar suas próprias vozes na construção dessas narrativas.

Santos (2003), ao discutir o conceito de "território usado", reforça a ideia de que o território é uma construção social, resultado das relações entre as pessoas e o espaço que ocupam. A proposta didática se alinha a essa concepção ao incentivar os alunos a refletirem sobre como o território marajoara é representado e vivido. Ao analisarem fotografias externas e compararem com suas próprias produções, os estudantes se envolvem em um processo de ressignificação de sua identidade territorial, confrontando as representações externas com suas vivências cotidianas.

Essa proposta didática oferece uma abordagem rica e envolvente para o ensino de Geografia que vai além da simples transmissão de conteúdo. Ao incentivar os alunos a refletirem sobre sua identidade e a expressarem suas próprias perspectivas através da fotografia, o professor contribui para a formação de indivíduos críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Além disso, essa prática promove um maior entendimento e valorização da cultura marajoara, permitindo que os alunos se tornem não apenas consumidores, mas também criadores de suas próprias narrativas visuais.

Considerações Finais

Este artigo analisou o uso da fotografia como uma linguagem didática poderosa, aliada a concepção de identidade territorial, especialmente no contexto do Marajó. A pesquisa demonstrou como a fotografia pode capturar e comunicar as nuances culturais, sociais e ambientais de uma região, refletindo tanto o olhar dos habitantes locais quanto a percepção dos observadores externos.

Ao longo do estudo, discutimos a importância de compreender a fotografia não apenas como uma ferramenta visual, mas como um veículo de significado que pode promover uma maior conscientização e valorização do território. Através das lentes dos moradores do Marajó, será possível perceber um retrato autêntico e íntimo da região, enquanto o olhar dos visitantes revela outras camadas de interpretação, que muitas vezes se afastam da vivência cotidiana.

Essa abordagem teórica e exploratória destacou a necessidade de integrar a fotografia no contexto educacional, como um recurso para aprofundar o entendimento sobre as identidades territoriais e fomentar o diálogo entre diferentes perspectivas. Acredita-se que, ao valorizar e promover esse tipo de linguagem, é possível contribuir para a construção de uma identidade territorial mais robusta e inclusiva, que respeite e celebre a diversidade de olhares sobre o Marajó. A fotografia como ferramenta pedagógica no ensino de Geografia, é capaz de estimular uma reflexão crítica entre os alunos sobre a identidade territorial marajoara. Ao questionarem as representações externas e criarem suas próprias imagens, os estudantes podem ressignificar suas percepções do território em que vivem, confrontando suas experiências cotidianas com as narrativas visuais disponíveis.

Embora a pesquisa esteja fundamentada em literatura acadêmica, sua aplicação prática futura poderá expandir e validar ainda mais essas propostas. Recomenda-se que estudos subsequentes analisem essa metodologia em outros contextos territoriais e investiguem o impacto a longo prazo dessa abordagem no desenvolvimento crítico dos alunos.

Em suma, o uso da fotografia como linguagem didática abre novas possibilidades para o ensino e a valorização da identidade territorial, proporcionando uma ponte entre o vivido e o observado, o local e o global, o particular e o universal. Este estudo, portanto, reforça a importância de explorar novas metodologias pedagógicas que integrem o visual e o sensorial, em busca de uma educação mais rica e conectada com a realidade dos alunos.

Referências Bibliográficas

- ALMEIDA, L. de. Fome invade Casas de Ribeirinhos no Marajó. 2024. **Fotografia**. Disponível em: <https://parawebnews.com/fome-invade-casas-de-ribeirinhos-no-marajo-e-criancas-ficam-sem-merenda-apos-jornadas-ate-escolas/>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- AZEVEDO, R. M.; STEINKE, V. A.; LEITE, C. M. C. A fotografia como recurso lúdico para o ensino de Geografia. In: ROSA, E. R.; SILVA, M. T. C. da (org.). **Geografia & fotografia**: apontamentos teóricos e metodológicos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. p. 156–185.
- BALBUENA, L. B. N.; BALBUENA, R. F. M. B.; SOUZA, E. A.. Práticas lúdicas no ensino de geografia: Um olhar para o 6o ano do ensino fundamental. **Revista de Comunicação Científica**, v. 6, n. 1, p. 37–48, 2021. Disponível em: <https://periodicos2.unemat.br/index.php/rcc/article/view/5167> , acesso em: 30 de jun. 2024.
- BOULHOSA, M da S.; CABRAL, N. W. do S. S.; GOMES, E. L. dos S. A identidade marajoara: uma reflexão sobre a possibilidade de um turismo cultural no meio rural na Ilha do Marajó – Pará. In: **Anais do IX Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo**, 2012, São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 2012.
- BRASIL. **Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó**. Presidência da República. Casa Civil. Grupo Executivo Interministerial. Grupo Executivo do Estado do Pará. 2007. 296p.
- CARACHESTI, B. Sobra água e falta saneamento: A Infância na Periferia da Amazônia. 2023. **Fotografia**. Disponível em: <https://lunetas.com.br/sobra-agua-e-falta-saneamento-a-infancia-na-periferia-da-amazonia/>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- CAVALCANTI, L. de S. **A geografia escolar e a cidade: ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana**. Campinas (SP): Papyrus, 2012.
- CERÂMICA Marajoara. 2023. **Fotografia**. Disponível em: <https://portalamazonia.com/arte/ceramica-marajoara-contemporanea-ganha-exposicao-em-nova-iorque/>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- REIS JR., D. F. da C. Aspectos históricos da fotografia e realizações em geografia. In: STEINKE, V. A.; REIS JR., D. F. da C.; COSTA, E. B. (orgs.). **Geografia & Fotografia**: apontamentos teóricos e metodológicos. Brasília: Laboratório de Geoiconografia e Multimídias – LAGIM, UnB, p. 11-14, 2014.
- DUBOIS, P. O ato fotográfico e outros ensaios. 14. ed. Campinas: Papyrus, 2011.
- FERNANDES, M. Exposição Raízes Quilombos do Marajó. 2019. **Fotografia**. Disponível em: <https://www.oliberal.com/cultura/maraj%C3%B3-em-destaque-na-exposi%C3%A7%C3%A3o-ra%C3%ADzes-quilombos-do-maraj%C3%B3-1.162288#>. Acesso em: 19 ago. 2025.
- GOMES, T. O Cotidiano do Caboclo Marajoara. 2016. **Fotografia**. Disponível em: <http://uruatapera.blogspot.com/2016/09/o-cotidiano-do-caboclo-marajoara.html?m=1>. Acesso em: 18 ago. 2025.
- HAESBAERT, R. **Viver no limite**: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Editora Bertrand Brasil, 2014.

_____. **O mito da desterritorialização**: Do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

_____. A desterritorialização: Entre as redes e os aglomerados de exclusão. In: CASTRO, I. E., et. al, **Geografia: Conceitos e temas**. 5a. Ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 165-206.

KOSSOY, B. **Fotografia & História**. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.

MAIA, H. C. A. et al. Geografia, infância e ludicidade: um diálogo sobre a construção dos conceitos geográficos. **Anais do 14º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia: políticas, linguagens e trajetórias**, p. 1065-1075, 2019. Disponível em: <https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/anais14enpeg/article/view/2951> . Acesso em: 30 de jun. 2023.

MÉTAILLIÉ, J. Le photo-géographe et l'histoire des paysages. **Revue de l'Observatoire Photographique du Paysage**, v. 1, p. 91-95, 1995. Disponível em: halshs-01057299 Acesso em: 17 fev. 2025.

NERI, A. R. et al. O conceito de território a partir do uso da linguagem fotográfica: uma proposta didática para o ensino geográfico no Marajó. In: PALHETA, J. M.; SANTOS, L. C. B. (org.). **Geografia e territorialidade na Amazônia Paraense**. Belém, PA: GAPTA/UFPA, 2024. p. 41-61.

OLIVEIRA, J. A. A cultura, as cidades e os rios na Amazônia. *Ciência e Cultura*, Campinas, v. 58, n. 3, p. 27-29, 2006. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252006000300013. Acesso em: 15 jan. 2024

PENTEADO, C. Manejando a Floresta. **Fotografia**. [s.d.]. Disponível em: <https://cpisp.org.br/quilombolas-em-oriximina/quem-sao-como-vivem/manejando-a-floresta/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

RAFFESTIN, C. **Por uma geografia do poder**. São Paulo: Ática, 1993.

RODRIGUES, K. P. **Mini Atlas marajoara** [livro eletrônico]: Soure e Salvaterra. 1 Ed. Belém, PA: Grupo Acadêmico Produção do Território e Meio Ambiente da Amazônia - GAPTA-UFPA, 2023.

SANTOS, M. **Por outra globalização**. Do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2003.

SEDANO, C. Maior Concentração de Búfalos do País. 2019. **Fotografia**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/17932-maior-concentracao-de-bufalos-do-pais-ilha-do-marajo-esta-no-censo-agro>. Acesso em: 19 ago. 2025.

SOUSA, Adriano Amaro de. (2020). Território e identidade: elementos para a identidade territorial. *Caderno Prudentino de Geografia*, v. 1, n. 30, p. 119–132. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/view/7436>. Acesso em: 13 jul. 2023.

STEINKE, V. A.; REIS JUNIOR, D. F., COSTA, E. B. (org.). **Geografia e fotografia**: apontamentos teóricos e metodológicos. Brasília: Laboratório de Geoiconografia e Multimídias LAGIM-UnB, 2014.

SCHNAIDER, T. Leão do Marajó. 2010. **Fotografia**. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/tsomineiro/4586524599>. Acesso em: 18 ago. 2025.

XAVIER, K. Falta de Dinheiro, de Acesso e de Saneamento. 2022. **Fotografia**. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/02/falta-de-dinheiro-acesso-e-saneamento-agrava-pobreza-menstrual-na-ilha-de-marajo.shtml>. Acesso em: 18 ago. 2025.

XIMENES, R. Marajó não é a Terra do já teve. Lilian Leitão (Entrevista) Amazônia em outras palavras. Belém, PA: **Rev. Teológico Pastoral/Instituto de Pastoral Regional**. n. 13, 2005.

Trabalho enviado em: 01.10.2024
Trabalho aceito em: 18.08.2025

DOBRAS ENTRE CORPO E MAPA NA TRANSAMAZÔNICA PARAENSE¹

Wallace Wagner Rodrigues Pantoja

Professor de Geografia, PROFNIT/IFPA
Doutor em Geografia, UnB
Grupo de Pesq. Geograficidades Amazônicas
E-mail: wallace.pantoja@ifpa.edu.br

Andrey Henrique Figueiredo dos Santos

Professor de Geografia SEMED Novo Progresso/PA
E-mail: andreyyhenrique@hotmail.com

RESUMO

A Transamazônica (Br-230) paraense possui sua imagem congelada há décadas: a estrada enlameada, carros parados ou tratores derrubando uma floresta vazia de gente abrindo o espaço amazônico para um projeto de modernização autoritária. Reproduzida e reprodutiva em termos de ensino de geografia - e discursos que enquadram a escala regional (como totalizante e explicativa) em detrimento das escalas lugarizadas em campo. O resultado desta dinâmica não se restringe a uma distância entre o que se vive como fenômeno e o que se aprende como conceito, vai na direção da reprodutibilidade de uma "inexistência da potência criativa" das vicinais, lugares de construção de uma geografia junto a mapeamentos que, de lá, forcem o repensar dos fundamentos inabaláveis das imagens congeladas, dos mapas generalistas e suas projeções, escalas e simbologia padronizantes. Para tanto, realizamos junto com estudantes e professores de duas escolas vicinais do município de Pacajá (PA), no período que foi de início de 2016 até 2019, uma série de mapas mentais; ou seja, tentativas de provocar o corpo no mapa e o mapa no corpo em um contexto de situação-limite da existência. Este engajamento corporal na tentativa de pensar a vicinal como lugar em instituição e, daí, uma abertura situada ao mundo é o que dá sentido à geocartografia. É possível concluir que: a) emergência de um sentido subjetivo que não separa o emocional do simbólico na feitura de mapas; b) o engajamento corporal e o olhar situado de professores e estudantes não tem apenas valor de exemplo totalizável, mas de abertura ao novo na medida em que fazem uma simbologia que revela a necessidade de construir uma ponte dialógica entre o que se vive na vicinal e o mundo que a tematiza de maneira "inexistida".

Palavras-chaves: Educação, geocartografia; subjetividade, lugar, transamazônica paraense

Abstract

The Transamazon (Br-230) Highway in the state of Pará has had its image frozen for decades: the muddy road, the cars stopped or tractors tearing down a forest, empty of people, opening the amazonian space to a project of an authoritarian modernization. Reproduced by and reproductive of the teachings of geography and discourses that frame regional scale

(as totalizing and explanatory) instead of scales emplaced in situ. The result of such dynamics is not restricted to a gap between what one experiences as a phenomenon and what one learns as a concept, it goes towards the reproducibility of an "unexistence of the creative potential" of the people living on the sideroads, places of the construction of a geography, as well as mapping, that, from there, push us to

¹ Este artigo é uma ampliação do trabalho "Geocartografia vicinal em campo transamazônico: ensaiando dobras entre corpo e mapa", apresentado no Encontro Nacional de Pós-graduação em Geografia (ENANPEGE), 2019.

rethink the unwavering foundations of such frozen images, of the generalistic maps and their standardizing projections, scales and symbology. To do so, we have, along with students and teachers of 2 schools on the sideroads of the municipality of Pacajá (PA), in the period of the beginning of 2016 to 2019, done several geocartographic exercises: mental maps developed with students about the past, present and the future of the vicinal (sideroad). That is, an attempt to provoke the body into the map and the map into the body in a context of a limit situation of existence. Such corporal engagement as an attempt to think the sideroads as a location in construction and, from there, a situated opening to the world, is what gives meaning to geocartography. It is possible to conclude that: a) the emergence of a subjective significance that does not separate the emotional and symbolic perspectives on creating maps; b) the corporal engagement and the situated perspective of students and teachers, not only has the value of a totalizing example, but that of an opening to what is new as they bring up a symbology that reveals the need to build a dialogical bridge between what is lived on the sideroads and the world that classifies it as "unexisting".

Keywords: Education; geocartography; subjectivity; place; transamazônica paraense.

Resumen

La Carretera Transamazônica (BR-230) en Pará ha mantenido su imagen congelada durante décadas: el camino embarrado, los autos estacionados o los tractores talando un bosque vacío, abriendo el espacio amazónico a un proyecto de modernización autoritario. Reproducido y reproducible en términos

Introdução

A Transamazônica (BR 230) é reconhecível em representações imagéticas disseminadas desde sua construção paradoxal: o "[...] esforço necessário à solução dos dois problemas: o do homem sem terras no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia" (MÉDICI, 1973, p. 149) – discurso originalmente proferido em Manaus, por ocasião da Reunião da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 8/10/1970 – até se tornar "um projeto faraônico, utópico e ufanista, rapidamente fadado ao abandono e ao esquecimento" (POCZTARUK, 2014).

A mesma imagem se presta às variações tênues de significados aceitos sobre a Transamazônica ao longo do tempo. Condenada ao esquecimento, acabamos por assumir seu sentido único de ferida

de la enseñanza de la geografía, y de los discursos que enmarcan la escala regional (como totalizadora y explicativa) en detrimento de las escalas situadas en el campo. El resultado de esta dinámica no se limita a una distancia entre lo que se experimenta como fenómeno y lo que se aprende como concepto; se orienta hacia la reproducibilidad de una "inexistencia de poder creativo" de los caminos vecinales, lugares de construcción de una geografía, junto con mapeos que, desde allí, obligan a repensar los fundamentos inquebrantables de las imágenes congeladas, de los mapas generalistas y sus proyecciones, escalas y simbología estandarizadoras. Con este fin, desde principios de 2016 hasta 2019, creamos una serie de mapas mentales con estudiantes y docentes de dos escuelas locales del municipio de Pacajá, Pará. Estos mapas buscaban evocar el cuerpo dentro del mapa y el mapa dentro del cuerpo en el contexto de la situación límite de la existencia. Esta implicación corporal en el intento de concebir el territorio local como un lugar dentro de una institución y, por ende, una apertura situada al mundo, es lo que da sentido a la geocartografía. Se puede concluir que: a) surge un sentido subjetivo que no separa lo emocional de lo simbólico en la cartografía; b) la implicación corporal y la perspectiva situada de docentes y estudiantes no solo sirven como un ejemplo integral, sino también como una apertura a lo nuevo, ya que crean una simbología que revela la necesidad de construir un puente dialógico entre lo que se experimenta en el territorio local y el mundo que lo tematiza de una manera "inexistente".

Palabras clave: Educación, geocartografía; subjetividad, lugar, La Carretera Transamazônica en Pará-Brasil.

aberta pela obsessão autoritária de progresso, mas esquecemos os milhões de migrantes e os diversos grupos socioculturais atravessados pela BR-230 — gerações inteiras que se vicinalizaram à sua beira.

A estrada – antes um desejo ufânico de conquista da região “virgem” de progresso – seria o varadouro para que o “Brasil” tomasse da região inculta. Em um processo de personalismo espacial com inúmeras consequências geohistóricas.

O varadouro é um caminho transversal aos rios e igarapés servindo de conexão entre os mesmos. Mobilizado por sociedades amazônicas antes e durante o processo colonizador europeu, foi capturado como ideia moderna e “plantado” no imaginário geopolítico nacional por Euclides da Cunha em seu ensaio, “À Margem da História”, que desembocaria na Transamazônica (PANTOJA, 2018).

Após o desastre humano, financeiro e de planejamento neopositivista, a ideia plantada converteu-se em ferida exposta na memória nacional. Tal ferida – jamais cauterizada – parece ter paralisado nosso exercício de olhar geográfico sobre os que ali vivem, como se todo o seu entorno constituísse uma “zona do não-ser” (FANON, 2008).

Assumimos a atitude, nesta pesquisa, de recusar o congelamento do vivido, pois “há uma zona de não-ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer” (FANON, 2008, p. 26). Evidentemente, a fenomenologia crítica de Fanon está fundamentada na experiência do negro e de seus espaços de negação, luta e reconstituição. Porém, pensamos que as “zonas de não-ser” racializadas e marcadas pela diferença étnica podem ser estendidas ao reconhecimento de vivências que, em alguma medida, partilham desta abjeção imposta pela memória histórica civilizatória. Este binômio autoritário — modernidade-desenvolvimento — impõe o estéril e o árido a quem não é reconhecível como um “ser” em sentido ético, como os milhões de anônimos migrantes, em sua maioria nordestinos, engolidos pelo abismo existencial do empreendimento transamazônico e sepultados no esquecimento nacional envergonhado do mesmo.

Para tanto, fomos à beira Transamazônica, em diferentes estradas secundárias – vicinais – que irradiam da BR-230, nos misturar com as pessoas que ali vivem. A feitura dos mapas/desenhos ocorreu nas aulas de geografia e em encontros livres entre 2015 e 2019. O período recobre as pesquisas dos dois autores que, embora tivessem objetivos diferentes, revelavam alguns achados partilhados.

Nos engajamos na feitura de mapas mentais e desenhos geografizáveis em encontros com professores e estudantes em turmas multisseriadas no município de Pacajá, apoiados em entrevistas e conversas informais para aproximação das perspectivas situadas dessa feitura. Não sendo possível apresentar todas as criações, escolhemos algumas para aprofundar a geocartografia que ousa suturar a

ferida no imaginário nacional, não para sarar a mesma, mas para tracionar seu deslocamento contra a paralisia.

Os mapas mentais representam a relação que cada um tem com seu lugar de existência, pois o que fica representado no mapa [...] demonstra também uma relação simbólica que se tem com ele [...] é a grafia dos lugares e paisagens vividas. Daí serem tão importantes quanto os mapas geometricamente representados (NOGUEIRA, 2020, p. 18).

Pensamos também que, além deste fenômeno corpo-lugar, os mapas mentais problematizam a simbologia cartográfica. O aspecto simbólico e relacional bem desenvolvidos pela reflexão da geógrafa, exigem articularmos a evocação que o simbólico faz do emocional e vice-versa, um sentido subjetivo que irrompe nos mapas mentais transamazônicos.

O sentido subjetivo [...] representa um sistema simbólico-emocional em constante desenvolvimento, no qual cada um desses aspectos se evoca de forma recíproca, sem que um seja a causa do outro, provocando constantes e imprevisíveis desdobramentos que levam a novas configurações de sentido subjetivo. (GONZÁLEZ-REY apud TACCA; GONZÁLEZ-REY, 2008, p. 145).

Os mapas mentais são representações construídas, inicialmente, tomando por base a percepção dos lugares vividos, não são uma generalização apartada da realidade situada. “[Assim, a] Geografia poderia, antes de trazer uma caracterização acabada do lugar, procurar investigar e interpretar o saber que cada um traz e que é adquirido na relação de vida com o lugar” (NOGUEIRA, p. 1, 2002; inserção nossa). E, embora se possa querer enfatizar a diferença escalar entre local/individual e geral/social, a simetria confortável que, à primeira vista, tal movimento de pensamento padronizado inculca, basta embaralhar os termos: individual/geral e social/local para abrirmos uma série de questões que exigem enfrentamento quando tratamos do papel posicional dos mapas na produção de sentido subjetivo individual e social dos lugares no processo educativo.

Focamos na representação do lugar, nos porquês dos mapas/desenhos e em como sentir a vicinal a partir deles. Perscrutamos, além disso, maneiras singulares de pensar a geocartografia e seu potencial educativo em contexto transamazônico, problematizando modos generalistas de aprender sobre projeção, escala e simbologia. Nos concentraremos, aqui, na simbologia e sua conexão com a emoção, para reativar uma dimensão existencial da feitura entre corpo e mapa. A projeção e a escala – também exigentes de reterorização – foram aprofundadas em outros trabalhos (PANTOJA, 2018; 2020), ainda que teçamos breves comentários mais à frente.

Objetivamos perscrutar (e não explicar) a emergência de dobras (MERLEAU-PONTY, 2012) entre corpo e mapa em situação-limite desde a educação em viciniais, na tentativa de aprender outros sentidos cartográficos.

Dobras Corpo-Mapa

A escolha por mapas mentais, procedimento reconhecido na cartografia escolar (NOGUEIRA, 2002, 2020), bem como desenhos que chamamos de geografizáveis, foi pragmática em três direções:

Primeiro, sabemos da padronização do significado do mapa nas escolas (CHILOLO, 1993), sendo, portanto, um exercício "familiar" aos estudantes e, ao mesmo tempo, pode expressar a singularização representável do espaço sensível (WOOD, 1978; SEEMANN, 2013).

Segundo, é um procedimento viável em escolas frágeis em infraestrutura e disponibilidade de recursos didáticos. Soma-se a isso o caráter participativo da atitude de narrar a realidade espacial e, conseqüentemente, a evidenciação de si no encontro dialógico com o outro. Tal experiência ensinante viabiliza a inscrição dos sujeitos na feitura do conhecimento do lugar – a inscrição do seu corpo como sensível e que faz sentir modos diferenciais de compreender a geografia transamazônica, a qual é comumente apresentada como esquecida ou como exemplo de fracasso territorial em livros didáticos e conteúdos urbanocêntricos, prescritos pelas secretarias municipais.

Terceiro, entre a visibilidade socialmente padronizada e a invisibilidade das expressões subjetivas desde a vicinal, o mapa mental pode ser compreendido como um convite para entrever o fenômeno da reversibilidade (MERLEAU-PONTY, 2012), já que: "O único 'local' onde o negativo [como lacuna, potência de abertura ao possível, ao não já dado] pode existir verdadeiramente, é a dobra, a aplicação um ao outro do interior e do exterior, o ponto de virada [...]" (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 237; grifo no original).

Figura 1. Mapa do estudante da Escola Nossa Senhora dos Remédios, Vicinal Ladeira da Velha

Fonte: Wallace Pantoja, 2018. Elaboração a partir do Trabalho de Campo, agosto de 2017.

Não queremos falar de erros e ausências. Não encaramos tais mapas como um produto disponível para escrutínio avaliativo na direção de uma eficiência prescrita, embora não invalidemos essa possível função metodológica (cf. KOSEL e GALVÃO, 2008; KOZEL e LIMA, 2009, entre outros/as). Encaramos como experiência narrativo-configurada, portanto, sua superfície não tem um fundo de verdade escondido – mais ou menos capaz de abstração à hierarquizar – sua aparência é essência pela visada dialógica (entre nós) que o mapa abre em sua variância interpretativa.

Em termos educativos, a projeção é ensinada como um tipo de a priori, com ênfase na de Mercator, pela generalização da cultura ocidental (CHILOLO, 1993). Porém, o que os mapas mentais revelam é outra articulação projetiva.

O jovem desenhou a vicinal como um serpenteio, tanto em termos horizontais (curvas), mas também topográficos (ladeiras e “vales” que encontram braços de igarapés e pontes). Certas curvas não são só curvas, são subidas e descidas bruscas. Não é uma incapacidade do olhar, mas sua tentativa de contar a outros o movimento da vicinal Ladeira da Velha.

Não é raro solapar dos mapas mentais o título de “verdadeiros mapas”, estritamente falando, porque não teriam projeção. Porém, a tensão entre o plano horizontal e vertical numa indecidibilidade

própria das crianças, faz ver a tentativa de narração, de ordenação de elementos heterogêneos (RICOUER, 1998) e não facilmente distribuídos em um quadro “harmônico” (OLIVEIRA, 2006).

Os mapas também revelam os solavancos e as tortuosidades dos caminhos vicinais, suas ladeiras que desafiam a representação, amplificam a situação corporal no lugar por sua espaciosidade (TUAN, 2013), horizontalizando tudo, não só por uma fragilidade do pensamento abstrato em formação, embora se possa sempre alegar isto, porém, há mais aí:

O horizonte é deslocado às coisas porque está no sujeito que vê e toca, por isso pode comunicá-las da maneira que ninguém poderia, mesmo nós que estivemos lá com eles, entre as coisas, observando, fotografando, fazendo-nos objeto aos outros, porque esta unidade corpórea que horizontaliza o mundo ao comunicá-lo é também um tipo de enraizamento neste mundo como historicidade (PANTOJA, p. 227, 2018).

Como acreditamos que projeção é uma tentativa de narrar o que se vive a partir de um plano limitado de narratividade (PANTOJA, 2020), sempre ocorrerão distorções que, enquanto fenômeno em situação, são modos de dizer o mundo na deformação criativa entre concepção e grafismo (LIBAULT, 1967).

O mapa, mais do que representação, é evocação da realidade imediata da vicinal Ladeira da Velha, das mais antigas no processo colonizador centralmente dirigido no princípio da década de 1970 (PANTOJA, 2018). A escala cartográfica não é diminuta como, muitas vezes, acreditamos que os mapas mentais dão conta; é reveladora da vizinhança, coletividade definidora de um dos sentidos de lugar, ao ponto do estudante referenciar as casa com nomes próprios dos amigos de escola e/ou de moradores. Esse ato de nomear não é desprezível em um mundo de impessoalidade onde ignoramos quem mora ao lado, encerrados em apartamentos (ou “aparta mentes”?) ego-urbano-centrados.

A escala, mais do que círculos concêntricos ou mesmo categoria/conceito, se revela como espessura vicinal, um tipo de intensidade, profundidade escalar (PANTOJA, 2018) e não só princípio de extensão. Nos mapas o que temos é uma referência extensiva que é recortada pelas conexões de proximidade e distância, não só físicas, mas relacionais, afetivas e imaginativas. A exemplo do mapa acima: as casas desenhadas e seus caminhos recobrem quilômetros, mas são referências próximas pelas relações de vizinhança que atijam a memória distendendo e aprofundando o lugar.

Propusemos que os estudantes desenhassem a vicinal entre a escola até a BR-230. Se uma imagem de satélite – pelo poder de pregnância em nossa civilização cartográfico-digital – é capaz de ser “mais real que a realidade” (PANTOJA, 2018, p. 74). Tal mediação, enganosamente transparente, provoca uma terraplanagem do real. Assim, perdemos as *nuances rigorosas* explicitadas pelo estudante em favor da *precisão generalizadora* de um satélite.

Figura 2. Vicinal Ladeira da Velha, entre a Escola e a Transamazônica BR-230 desde uma visada de satélite

Fonte: Wallace Pantoja, 2018. Elaborado em 2017, a partir das indicações do mapa mental do estudante da Ladeira da Velha e uso do *Google Earth Pro*.

Nesse deslocamento da situação à universalização, também perdemos a potência da geocartografia, vazando do entrelugar vicinal, hipervisível como generalização e imagem do fracasso e inexistida em sua latência de geograficidade criativa (PANTOJA, 2020). Entrelugar como “[...] a inscrição do sujeito pertencente a uma minoria, situada em algum lugar entre o visível demais e o não visível o bastante” (BHABHA, 2012, p. 53 grifos no original).

Os mapas mentais foram desenvolvidos com o propósito de explicitar as referências geográficas emergentes dos sujeitos – estudantes e professores, moradores da “zona rural” do município – e provocar o aparecimento da projeção, da escala e da simbologia em situação vicinal, não raro situação-limite da existência, cuja superação parece impossível (JASPERS, 1958), extenuando o corpo e exigindo um salto compreensivo-interpretativo dos que vivem a vicinal, até mesmo para suportar a vida, um tipo de resiliência que emerge das conexões subjetivas com a geo-história vicinal.

O que irrompe não – e já seria uma riqueza de sentidos incontestes – mapas mentais à beira da transamazônica, o que irrompe é toda a coexperiência do fazer mapas, uma geocartografia situada que:

[...] não oponha aparência à essência, ou antes, centralize “o mundo da vida”; [...] acentue a sensibilidade aos contextos vividos em engajamentos corpóreos; [...] viabilize processos de realização criativa compartilhada nos lugares de modo a significar, ressignificar e problematizar coletivamente o que é possível ver, não ver e insinuar; [...] não expulse a subjetividade como central ao entendimento da construção do mapa, da leitura da realidade e,

por conseguinte, da própria realidade (que não pode se reduzir a um texto, mas supõe uma historicidade e uma geograficidade que invade nosso enxergar e comunicar); [...] abra o sentido geocartográfico à existência, que vai além da precisão representacional na direção de uma experiência de mapeamento pós-representacional; [...] questione de dentro noções aparentemente objetivas de harmonização, simetria, provocando estranhamento – se isto viabilizar comunicação e novas maneiras de articulação dos critérios de pensabilidade geográfica [...] (PANTOJA, 2018, p. 144).

É mirando no coaprendizados entre geógrafos, professores e estudantes em campo vicinal que dialogamos a partir da ato de mapear o lugar, não para servir de medidores de crianças e professores – e seu nível ótimo ou não de abstração – mas como atitude comunicativa das vivências geográficas e, quem sabe, tematização das geograficidades transamazônicas.

Geocartografia: conexão simbólico-emocional dos mapas

Quando tratamos da simbologia em mapas disponíveis nos livros didáticos, salta aos olhos o sistema de convenções com pretensão universal. Porém, os mapas mentais de estudantes e professores revelam a singularidade como princípio da reativação de fundamentos cartográficos já sedimentados e comunicados de maneira unilateral (via materiais didáticos e programas oficiais) ao lugar.

Figura 3. Mapa mental da Ladeira da Velha a altura da Escola. Estudante do 7º ano, 17 anos. Escola Nossa Senhora dos Remédios, Ladeira da Velha, 2017.

Fonte: Wallace Pantoja, 2018, resultado do desenvolvimento de mapas mentais com as crianças vicinalis em 2017.

Aqui, a estudante investiu de colorido as casas, também nomeando-as pelos moradores, amigos ou famílias que ela conhece e com as quais se relaciona em diferentes níveis. Narrou para nós as pontes das vicinais, os “grotões e igarapés”, fundamentais ao abastecimento hídrico de toda a “comunidade”. Posicionou as casas com uma maior complexidade em relação à vicinal, demonstrando um arranjo mais vivido das terras que, inicialmente, foram distribuídas em lotes padronizados.

A estudante também distribuiu – com um cuidado ímpar e nomeando-as – as árvores que demarcam, por diferentes razões, a sombra que aplaca o calor da tarde, o fruto doce apanhado no pé ou a referência no sistema de coordenadas lugarizadas.

Segundo Duarte (1991, p. 25), “para que haja uma boa comunicação, o destinatário deve ser capaz de perceber os signos, captar os significantes e entender os significados”. Ainda segundo o autor, mas agora comparando o mapa com os meios de comunicação, refere-se ao código como “uma norma, convenção ou mesmo uma instrução que ‘amarra’ ou determina o entendimento que devemos ter de um signo” (DUARTE, 1991, p. 28).

Porém, não podemos perder de vista que o signo em si é vazio, carecendo de preenchimento pelo símbolo como pluralidade de significado, o que provoca a ligação de um momento lógico ao sensível (RICŒUR, 2000). O que a estudante nos ensina, simbolizando as árvores e dando nome às mesmas em um sistema de posições, tem a leveza de uma ousadia: pôr sentido no signo, amplificando sua univocidade na direção do símbolo que evoca o emocional (GONZÁLEZ-REY, 2001). Porque, em diálogo com a jovem estudante, a simbologia da árvore tem textura, tem gosto, tem cheiro e tem memória. No seu caminho diário, há, em torno das árvores, brincadeira e senso de localização; elas evocam um possível lugar quando, antes, tínhamos apenas lotes cortados na terra, em um assentamento sem nomes ou referências emocionais.

Aos que pensam a ciência cartográfica como pensamento pragmático, uma provocação: até que ponto podemos expressar nossas emoções e, portanto, a geração de sentido na produção de um mapa? Ou será que somos privados na hora da elaboração por carregar uma suposta “culpa da não compreensão do leitor” sem normas e regras a serem seguidas e cumpridas?

Seja em uma folha de papel sulfite para a elaboração do mapa mental, ou em algo mais sofisticado elaborado a partir da cartografia digital em órgãos governamentais, a mediação entre o narrar para si – e não só informar – e o narrar para o outro deve ser um princípio do mapa.

Evidentemente, com o avanço da cartografia social e a multiplicação de formas colaborativas e educativas de mapeamento, o debate acerca da diferença entre signo e símbolo, e entre convenção cartográfica e liberdade do ato de mapear, ganha novos contornos e, em alguma medida, torna pobre de sentido a monossêmia tão perseguida por um tipo de “escola de cartógrafos”. Entretanto, mesmo com a

emergência da polissemia como condição para a experiência (e não só para a representação) geocartográfica, ainda é frágil nossa teorização sobre a relação entre símbolos e as emoções que se evocam mutuamente, bem como uma necessária teoria geográfica da subjetividade que daí emerge.

Figura 4. Mapa mental elaborado pela professora Ângela. Assentamento Rio Cururuí (núcleo D). Auto desenho da sua vida a partir da palmeira do açai (Euterpe oleracea), seu fruto, e as gotas da chuva.

Fonte: Andrey dos Santos. Trabalho de campo, 2019.

Professora Ângela – todos a conhecem no Assentamento Rui Cururuí, em Pacajá como Dona Ângela – elaborou um “mapa reXistencial” ou um desenho geografizável, pois tem como centralidade a narração da geograficidade de alguém. O Desenho não foi feito de uma só vez, mas ao longo de dias, o que implicou um ir e voltar, um aprimoramento narrativo que transcende a um simples representação.

Na hora do intervalo da escola, após ela servir a merenda escolar, lá estava Dona Ângela grafando o papel. No intervalo da preparação do almoço e da pausa do descanso da produção de farinha (com as mãos recheada de mandioca ralada caindo no papel), aproveitava o tempo realizando esboços. E assim se fez, tessitura com muitas linhas que instituem sentido à sua vida.

Ao decorrer do trabalho de campo, nós e Dona Ângela extrapolamos os limites entre pesquisadores e “fenômeno” – nunca objeto – de pesquisa, aprendemos muito mais do que nos é permitido escrever. Nesse *caminho vicinal que se faz no pé*, sentido que atravessa os corpos, criou-se afeto. Por isso, quanto maior o envolvimento do pesquisador, mais ele pode entender a realidade. Mas

quanto maior o envolvimento, tanto mais seu grau de responsabilidade, extrapolando a epistemologia, na direção da ética (LÉVINAS, 1980).

Já há algumas semanas na sua casa, desperto cedo [esta experiência específica foi compartilhada por apenas um dos autores, Andrey dos Santos] com o dia amanhecendo sento-me à mesa da cozinha e me junto à sua companhia. Em silêncio, esperamos a água do café ferver. Pouco depois de prepará-lo, o silêncio é quebrado. Ela entregou seu mapa e antes mesmo de começar qualquer explicação, as lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Na realidade a compreensão começou naquele exato momento. Ali, pois outros tempos se abrem no e só pelo “onde” do lugar, o seu corpo manifestou o elo simbólico-emocional que compõe a narratividade do mapa/desenho geografizável.

E comunicar requer a consideração do mundo sensível, tratando-se de uma nova composição para o conhecimento (NÓBREGA, 2008). “A percepção sinestésica é a regra, e, se não percebemos isso, é porque o saber científico desloca a experiência e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir de nossa organização corporal e do mundo tal como concebe o físico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 208). Nesse deslocamento, esquecemos a convivência com a realidade corpórea, com a experiência dos sentidos, pois canalizamos (e não carnalizamos) uma razão sem corpo. Portanto, a percepção, compreendida como acontecimento da existência, pode retomar este conhecimento corpóreo (NÓBREGA, 2008).

Dona Ângela narrou o porquê de grafar o açaizeiro no papel: é um fruto muito resistente e presente em sua vida. O açaí esteve presente em todos os lugares por onde passou – desde onde nasceu, município de Irituia, nordeste paraense, até o sudoeste do estado, onde se localiza o município de Pacajá. E, perante todas as dificuldades da vida, trajetórias de humilhações, vitórias e conquistas, não desistiu e continua de “pé”, como o açaizeiro, “que verga, mas não quebra”. Dos desafios compartilhados e de sua superação, graças aos amigos, “pois sem eles, eu não conseguiria”, ela se formou em Licenciatura em Geografia (IFPA).

Já as gotas da chuva, segundo ela, significam a pessoa muito emotiva diante da realidade. “Joga para fora” no ato de chorar suas angústias e sentimentos ruins. Que absorve para si o sofrimento familiar – em termos financeiros ou condições de saúde – e sua impotência acaba por frustrá-la. Nos períodos em que estivemos em sua casa, percebemos sua angústia encrustada: o marido com vários problemas de saúde; as condições de trabalho desumanas, tanto como professora quanto como agricultora da farinha de mandioca. Situações que se rebatem, impedindo uma projeção futura de permanência no assentamento – a situação-limite da existência (JASPERS, 1958). A simbologia exterioriza uma historicidade inscrita na carne e evocativa de emoções imensuráveis (GONZÁLEZ-REY, 2001).

O açaizeiro menor e o líquido do açaí, “onde nem todos gostam” (e precisamos enfatizar que ela diz *onde*, sentindo – mais do que racionalizando – que seu corpo é um lugar), tocando o próprio mapa, considerando-se “um patinho feio” que se relaciona com histórias espalhadas pelo assentamento em que mora, dada sua posição de liderança. Em momentos, duvidando da sua própria capacidade como líder, mulher e trabalhadora na educação e na lavoura.

A simbologia não se separa das emoções – algumas visíveis, outras invisíveis – e de uma vontade de produzir outros pontos cardeais: o açaizeiro, por exemplo, a acompanha em sua trajetória; a chuva, que é sua lágrima, mas também o sinal do plantio todos os anos. Uma configuração de sentido subjetivo (GONZÁLEZ-REY, 2001), misto de possibilidades e fraturas, vitórias e muitas derrotas, faz ver as possibilidades existenciais do lugar, não só por uma afetividade positivada, mas também pela falta, penúria e dor.

Assim, a feitura desse e dos demais mapas mentais evidenciou um tipo de comprometimento ético e subjetivo com o lugar (MALPAS, 2009), vislumbres da geograficidade em viciniais transamazônicas fazendo-se e, neste ato, abrindo outros caminhos à subjetividade em termos geocartográficos e, como dobramento, potencializando o que ainda não é (e não pode ser) cartografia universalmente reconhecida – esta que, muitas vezes, ainda que se coloque como elaboração crítica, contribui para atirar os coletivos amazônicos em zonas de não-ser.

Não concluir, seguir

A noção de que os mapas “verdadeiros” são mediadores transparentes do real (WINICHAKUL, 1994) ainda é bastante poderosa. Logo, questionar – e construir alternativas educativas mais engajadas corporalmente – quanto a projeções, escalas e simbologias é imperativo à educação geográfica transamazônica, lugarizada e eticamente comprometida.

Não é uma revolta sem fundamento desafiar os estritos parâmetros objetivos da cartografia escolar – que transforma, na melhor das hipóteses, as criações dos estudantes em “antessala” da abstração superior, como meta última da aprendizagem. É um empreendimento que, a partir dos lugares e dos corpos próprios (que não são pura cognição e lógica), tenta construir modos transamazônicos de representar e instituir o mundo, viabilizando o fenômeno do sentido inerente, mas sistematicamente dissimulado, pela (inter)subjetividade dos mapas.

Quando as viciniais – sua geograficidade – são ignoradas no debate nacional, reduzidas à linha-ponto-zona no mapa, contestar saberes sedimentados – que fraturam a vivência amazônica entre a

imagem congelada e o signo distante da carne – pode recompor o mapa do possível para a educação geográfica, tanto amazônica quanto nacional.

Quando não esquecidos, esses sujeitos compõem o fundo sem rosto da figura congelada – a “paisagem do fracasso” –, zonas de não-ser disponível ao pensamento crítico. Junto a esta imagem da estrada precária, escavada na floresta sem gente, soma-se o mapa da escala regional, cortado pela linha representativa da Transamazônica, do Nordeste Brasileiro até o limite da Amazônia Brasileira com o Peru.

Dentro deste gigantismo escalar – nosso olhar de sobrevoo, crente em seu poder de enquadrar a existência como objeto geral (MERLEAU-PONTY, 2004). A partir das representações medusantes, paralisadas, reprodutoras em termos didáticos da “utopia fracassada”, a existência em sua complexidade no âmbito vicinal parece engolida, uma zona de não-ser entre congelamento e generalização, o que repercute na fratura de outras maneiras de criar sentido que poderiam emergir dos lugares transamazônicos. Não é apenas urgente para o conhecimento do lugar, e sim à ciência geográfica como indicativo de seu futuro, pois:

É preciso que o pensamento de ciência [...] torne a se colocar num “há” prévio, na paisagem, no solo do mundo sensível e do mundo trabalhado tais como são em nossa vida, por nosso corpo, não esse corpo possível que é lícito afirmar ser uma máquina de informação, mas esse corpo atual que chamo meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob minhas palavras e sob meus atos. [...] Nessa historicidade primordial, o pensamento alegre e improvisador da ciência aprenderá a ponderar sobre as coisas e sobre si mesmo, voltará a ser filosofia... (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 14).

A perspectiva que assumimos, então, foi a de promover a educação geocartográfica e, ao mesmo tempo, nos educarmos pelas maneiras de mapear dos estudantes e professores em duas vicinais à beira da Transamazônica: Vicinal Ladeira da Velha e Vicinal do Adão, onde se encontra o Assentamento Rio Cururuí, ambas no município de Pacajá, no estado do Pará.

A escolha das vicinais se justifica pela troca de saberes ao longo de vários anos com as professoras das escolas – o que criou a possibilidade de imersão dos pesquisadores –, viabilizando o desenvolvimento de diferentes projetos educativos em parceria. Além disso, as vicinais foram “abertas” em momentos diferentes: a Vicinal Ladeira da Velha data do início dos anos 1970, e o Assentamento Rio Cururuí, na Vicinal do Adão, é, oficialmente, de 2005 – o que, talvez, amplie percepções diferenciadas das vicinais e possíveis conexões com a cartografia escolar. Não como efeitos dos conceitos que sustentam a ciência de produzir mapas, mas como potência viva que escapa ao conceito dado, na direção de sua contestação desde a subjetividade carnalizada no ato de fazer – juntos-com – mapas.

Referências Bibliográficas

BHABHA, H. K. **O Local da Cultura**. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

CHIOLO, J. J. Mental Maps: Preservice Teachers' Awareness of the World. **Journal of Geography**, v. 92, n. 3, 1993. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/00221349308979633?scroll=top&needAccess=true>, acesso em 10.09.2017.

DUARTE, P. A. **Cartografia temática**. Florianópolis: Editora da UFSC, 1991.

FANON, F. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

GONZÁLEZ-REY, F. L. A pesquisa e o tema da subjetividade em educação. **Psicologia da Educação**, n. 13.05.2001. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/psicoeduca/article/view/32815/22634>. Acesso em: 28 nov. 2017.

JASPERS, K. **Filosofia**. Tomos I e II. Madrid: Universidade de Puerto Rico, 1958.

KOZEL, S.; GALVÃO, W. Representação e ensino de geografia: contribuições teórico-metodológicas. **Ateliê Geográfico**, v. 2, n. 3, p. 33-48, 2008. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/ateliê/article/view/5333>, acesso em 02.05.2025.

LEVINAS, E. **Totalidade e Infinito**. Lisboa: Edições 70, 1980.

LIBAULT, A. Tendências atuais da cartografia. **Boletim Paulista de Geografia**, n. 44, 1967. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/boletim-paulista/article/view/1176>, acesso em 10.08.2016.

LIMA, A. M. L.; KOZEL, S. Lugar e mapa mental: uma análise possível. **Geografia (Londrina)**, v. 18, n. 1, p. 207-231, 2009. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/2388>, acesso em: 02.05.2025.

MALPAS, J. **Place and experience: A philosophical topography**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

MÉDICI, E. G. **A verdadeira Paz**. Brasília: Biblioteca da Presidência da República, 1973.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da Percepção**. 2ª ed. São Paulo: Martin Fontes, 1999.

MERLEAU-PONTY, M. **O Olho e o Espírito**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

MERLEAU-PONTY, M. **O Visível e o Invisível**. São Paulo: Perspectiva, 2012.

NÓBREGA, T. P. Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty. **Estudos de Psicologia**. 2008, v13(2), p. 141-148. Disponível em: www.scielo.br/epsic. Acesso em 10.06.2019.

NOGUEIRA, A. R. B. Mapa mental: recurso didático para estudo do lugar. In: PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. (Org.). **Geografia em perspectiva: ensino e pesquisa**. São Paulo: Contexto, 2002. p. 125-130.

NOGUEIRA, A. R. B. Geografia e a experiência do mundo. **Geografia**, v. 45, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/download/15396/11792/81446> , acesso em 02.05.2025.

OLIVEIRA, N. A. S. A educação ambiental e a percepção fenomenológica, através de mapas mentais. **Rev. Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental**. FUFRRG, 2006, p 36-38. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/reimea/article/view/2779/1568> , acesso em 27.11.2017.

PANTOJA, W. W. R. **Transamazônica**: geocartografia da (in)existência entrelugares. 2018. 449 f., il. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/32855> , acesso em 06.09.2024.

PANTOJA, W. W. R. Educação geocartográfica e tensibilidade narrativa: criando projeções vicinais (Pacajá-Anapu/PA-Brasil). **Boletim de Geografia**, v. 38, n. 1, 2020. Disponível em: <https://philpapers.org/rec/PANEGE> , acesso em 06.09.2024.

RICOEUR, P. **Tempo e narrativa**. Tomo I. Campinas: Papyrus, 1997.

RICOEUR. P. **A Metáfora Viva**. São Paulo: Loyola, 2000.

SEEMANN, J. Estratégias pós-fenomenológicas para cartografar uma região: narrativas, mapeamentos e performance. **Geograficidade**. v. 3, n.2, Inverno 2013. http://www.uff.br/posarg/geograficidade/revista/index.php/geograficidade/article/view/93/pdf_1 , acesso em 20.02.2017.

TACCA, M. C. V. R.; GONZÁLEZ REY, F. L. Produção de sentido subjetivo: as singularidades dos alunos no processo de aprender. **Psicologia ciência e profissão**, v. 28, n. 1, p. 138-161, 2008.

TUAN, Y. F. **Espaço e Lugar**. A perspectiva da experiência. Londrina: EDUEL, 2013.

WINICHAKUL, T. **Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation**. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

WOOD, D. Introducing the cartography of reality. Samuel & Ley (Eds.), **Humanistic Geography**, p. 206-219, 1978. Disponível em: <http://www.deniswood.net/content/Intro%20Real%20Cart.pdf> , acesso em 06.09.2024.

Trabalho enviado em: 12.05.2025
Trabalho aceito em: 25.09.2025

DA MARGEM DO RIO AO CORTEJO: MARAMBIRÉ E SIMBOLOGIA SOCIAL DOS NEGROS NO QUILOMBO DO PACOVAL, ALENQUER-PA

Glenda Beatriz Silva Santos

Especialista em ERE-IFPA
Arte Educadora, SEMEC-Belém
E-mail: dglendabeatriz@gmail.com

Laurenir Santos Peniche

Doutoranda em Educação, UFPA-EDUCANORTE
Professora do IFPA, Campus Belém
E-mail: laurenir.peniche@ifpa.edu.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a presença do folclore nos estudos sobre a simbologia do Marambiré como processo de resistência cultural negra, consolidada pelos negros da Região do Baixo Amazonas, no município de Alenquer, Oeste do Pará. Visa analisar a festividade que ocorre no Quilombo do Pacoval, assim como sua simbologia ligada à ancestralidade, e o percurso existente relacionado aos signos de danças e adereços históricos que resistem até os dias atuais na Amazônia como importante festa popular negra.

Palavras-chave: ancestralidade; quilombo; estado do Pará; Amazônia; dança e adereços.

132

Abstract

This article aims to analyze the presence of folklore in studies on the symbolism of Marambiré as a process of Black cultural resistance, consolidated by Black people from the Lower Amazon region, in the municipality of Alenquer, western Pará. It aims to analyze the festival that takes place in Quilombo do Pacoval, as well as its symbolism linked to ancestry, and the existing trajectory related to the dance symbols and historical ornaments that endure to this day in the Amazon as an important Black popular festival.

Keywords: ancestry; quilombo; state of Pará; Amazon; dance and accessories.

Resumen

Este artículo busca analizar la presencia del folclore en los estudios sobre el simbolismo del Marambiré como un proceso de resistencia cultural negra, consolidado por la población negra de la región del Bajo Amazonas, en el municipio de Alenquer, oeste de Pará. Se busca analizar la festividad que se celebra en el Quilombo do Pacoval, así como su simbolismo vinculado a la ascendencia, y la trayectoria existente relacionada con los símbolos de la danza y los ornamentos históricos que perduran hasta nuestros días en la Amazonía como una importante fiesta popular negra.

Palabras clave: ascendencia; quilombo; estado de Pará; Amazonia; danza y accesorios.

Introdução

O folclore está presente em todas as culturas, e a partir dele é possível identificar, dentro do processo cultural de cada sociedade, as manifestações, lendas, tradições, entre outros, que configuram a identidade folclórica de um determinado espaço. No Estado do Pará, esses conceitos se fazem muito presentes, levando em consideração a participação de negros e negras nos diversos municípios paraenses e suas influências para a consolidação de práticas culturais.

A dança do Marambiré, oriunda da cidade de Alenquer, região do Baixo Amazonas, se tornou símbolo de resistência e objeto de estudo deste trabalho, devendo ser estudada naquilo que tem de vivo, a partir de sua mutabilidade (SALLES, 1969, p. 881-882).

Os negros do Quilombo do Pacoval reificaram personagens tradicionais da cultura africana, como o rei e a rainha da congada, valsares, caxieiros, dentre outros, que simbolizam a importância de pensar a readaptação às novas formas assumidas pela sociedade (MAFRA, 2012, p. 50). A cultura popular aproxima sujeitos que outrora se encontravam como subalternos de locais que simbolizam a ocupação de posições de representatividade e notoriedade, capazes de dialogar com a ancestralidade que configura um importante fator de reconhecimento identitário de um determinado local, além da concepção artística e visual que esse contexto discorre, uma vez que, nos festejos, esses personagens recebem os atos como se fossem performances cênicas.

Através dessas festas é possível identificar e vivenciar de perto a influência da cultura africana, indígena e portuguesa nesses territórios tradicionais. Festas como essas são repletas de valores ancestrais, sincretismos e rituais que dizem muito sobre a identidade da região e, principalmente, dessas comunidades que manifestam sua ancestralidade por meio da cultura (FUNES, 1995, p. 2)

Desta forma, visamos dialogar sobre a importância cultural do Marambiré para as manifestações folclóricas paraenses, especificamente na região de Alenquer, onde se localiza o Quilombo do Pacoval. Salientar questões do processo de sobrevivência de um legado e a resistência, em tensão que se configura devido às novas gerações e falta de identificação com as suas manifestações culturais ancestrais, o que caracteriza o apagamento das memórias construídas pela comunidade.

Caracterização do Marambiré

Começo falando acerca do seu significado da palavra bantu que segundo o historiador Euripedes Funes (1995) seria o significado de “companheiros e festa”, precisamente instituído ao fato de que aos meses de dezembro e janeiro no município de Alenquer, uma grandiosa celebração na comunidade quilombola de Pacoval que ganha força em manter as festas, com danças, comilanças, ladainhas para São Benedito em dezembro, e logo São Sebastião no mês de janeiro.

Segundo o folheto “*Marambiré o povo do Pacoval canta e dança sua narrativa de sofrimento e luta*” (SECULT, 1988), através das narrativas orais sobre o surgimento da festa quanto manifestação, as narrativas possuem em sua estrutura um caráter tido como familiar acerca desse convite ao seu nascimento, o relato trata de José Santa Rita, que complementa acerca dos encargos da herança dessa tradição familiar que após a morte dos mais velhos acabou ficando no comando de “Joaquim Carolino” irmão de José Santa Rita.

(...) Então para eles não viverem assim, inventaram este cordão do marambiré que eles brincavam (...). Então brincavam e assim ficaram também para os mais novos. Os mais velhos foram morrendo. E conclusão ficou na mão do meu irmão Joaquim Carolino (...) O marambiré e o povo do Pacoval (Alenquer) canta e dança sua história de sofrimento e luta” (SECULT, 1988, p. 3).

A mesma conduta de laços familiares na construção do princípio da existência do cordão do Marambiré advém já desde o contexto de localização espacial de Alenquer, mais precisamente a comunidade do Pacoval, surgida pela ação de aldeamento de alguns negros que fugiram de Santarém da casa da senhora conhecida como Maria Macambira, segundo conta Lygia Conceição Teixeira no livro “*Marambiré, o negro no folclore paraense*” (TEIXEIRA, 1989).

Pacoval dos mocambeiros, que um dia foram escravos de Maria Macambira e de outros senhores do Baixo Amazonas; que romperam com a escravidão, embrenharam-se nas matas do Curuá, nos altos dos rios, e constituíram seus espaços de liberdade onde tantos outros nasceram (FUNES 1995, p. 324)

É bem típico na região Norte, nos seus territórios e espaços das festas populares que envolvem principalmente os aspectos religiosos, a sinestesia que se desenvolve ao período diante da acolhida pela comunidade local, os convites às visitas de casa, as músicas que compõem os contextos dos dias quando se aproxima a data ou a quadra, como é popularmente chamado, o momento de união e partilha fraterna de reunir e viver o momento, tudo isso também se contextualiza no Marambiré. Principalmente evidenciar que o cordão do Marambiré, embora adentre a categoria dos folguedos e manifestações populares folclóricas paraenses, é puramente religioso, assim como afirma a comunidade veemente e abdicando de rótulos como profanizar a festa.

Figura 1: Marambiré

Fonte: Still do documentário Marambiré. *Lamparina Filmes*.

No entanto, a pesquisa busca acentuar as feitura da arte que também são muito presentes em tecer esse fenômeno popular negro, pretendemos destacar a maneira como essas relações se cadenciam. Por exemplo, os elementos da dança durante as festas se deslocam nos caminhos da teatralidade que contorna o momento de coroação do rei e da rainha da festa, a visitação que o cortejo dançante faz na vizinhança da vila de Pacoval, entrando nas casas e convidando todos a participarem juntos da dança, mediante atribuições dos cargos de valsares a contramestres na congada amazônica. A riqueza do signo por detrás de coroas da realeza, o lugar de cada personagem durante a festa. Os valsares possuem consigo outra ornamentação e são regidos por outros protagonistas que vigiam e orquestram não somente esses sujeitos, mas também durante a dança, em referência ao contramestre, que assume a postura de um organizador dentro de uma majestade, nesse caso uma negra quilombola realeza. Como Paes Loureiro atribuiu a esse elemento da coroa, chamando-a de “*Tiara do Marambiré*”.

Essa tiara é simbólica institui o marambiré além de ser usada por todos ela é colocada pelo rei e rainha do Congo traço personagens principais da celebração traz a Frente da imagem de São Benedito santo que é festejado por seus Devotos gesto instaura uma forma de humanidade no santo padroeiro torna o por esse procedimento um personagem no marambiré. (LOUREIRO, 1995. 167 p.).

Figura 2: Desenho da Tiara ou Coroa de Marambiré utilizada pelos homens

Elaborada por: Glenda Santos, 2021

O registro em cantos que embalam as danças do Marambiré percebe uma linguagem da unicidade que junta o folclore negro em determinadas regiões do Brasil. Trazendo a aproximação disso ao recorte das congadas no domínio do cancioneiro popular, a música “*Calix Bento*” concebe a mesma letra e canto que é citado e cantado ao folclore mineiro, muito embora conectado agora à realidade do médio amazonense nortista do Marambiré. A letra da canção ganha uma variação adaptada quando citada a uma homenagem ao santo padroeiro do seu cordão.

“ – *Glorioso São Benedito, aiuê.
Muito alegre ele está, aiuê.
- Só de ver o pai e o filho, aiuê.
Ambos juntos no altar, aiuê.
- Onde mora o Cálix Bento, aiuê.
Mais a hóstia consagrada, aiê...*”

As indumentárias também completam muitos significados dentro da dança do Marambiré, uma delas, já citada, é que se trata de mais uma manifestação afro-brasileira que advém da congada, e assim como um elemento específico, tem como destaque a coroa. A coroa do rei do Marambiré representa os outros sujeitos presentes na manifestação da festa, bem como os valsares. Uma outra diferenciação está nas semelhanças visuais usadas na coroa do rei de dança do Marambiré, uma vez que não há diferença

entre a coroa usada pelo rei e pela rainha. Isso coloca em voga as questões de gênero, e se tratando disso, o papel prestado às mulheres no Marambiré é fundamental, pois as evidenciam como protagonistas no que tange à prática da organização dessa manifestação. Ajudando a compor um instante bem particular da festa, o chamado “Marambiré das mulheres”. Essa festa torna bem particular a relação íntima e de devoção das mulheres da comunidade com o fenômeno do Marambiré. Como maneira de reforçar o elo geracional de manutenção dos valores e preservação da história na produção da festa, se concentra na organização das mulheres do quilombo do Pacoval, acontecendo assim dentro do calendário no dia 8, Dia Internacional das Mulheres.

Adereço de cabeça Coroa do Marambiré, utilizado pelas mulheres

Com muitas características assumidas aqui no principal do seu cerne, o pertencimento e o poder identitário que assume as ideias da manifestação religiosa, folclórica e sincrética desse cordão, quando referimo-nos a esses termos, correlacionamos a demarcações ou mesmo engessamentos desse fenômeno em quebra de sua grandiosidade. Porém, Vicente Salles, em “*O negro no Pará*” aplica a relação da diferença entre mocambo e quilombo baseado na comunidade do Pacoval. Ainda que seja conhecido a região de Pacoval em Alenquer como um quilombo, o autor afirma que a própria comunidade se reintegra como Mocambo, uma vez que não pretendia se refugiar no local apenas de maneira passageira, tal como significa o sentido do quilombo, e sim como Pacoval sempre pertencesse àqueles negros bem como o Mocambo de Pacoval.

137

Figura 3: Marambiré com protagonismo das mulheres

Fonte: Frame do documentário Marambiré. *Lamparina Filmes*.

Na caracterização da origem e concepção social, existirão os momentos do cordão em seus recortes, é dessa forma que Paes Loureiro (1995) concebeu. Entendemos como Marambiré, e essa especialidade adentra de maneira bem específica ao signo, semiótica e simbologia ao debate de constituir esse fenômeno. Nomeá-lo enquanto folclore, folguedos, dança, cordão, festa popular é de extrema restrição quanto aquilo que está nas beiras e se ramifica no Pacoval. Posto isso, justifica-se o pensamento de Paes Loureiro em *“Cultura Amazônica”* quando tem em si o entendimento de que as minúcias dos adereços trazem a gama dos elementos que os conecta.

[...] a Tiara do marambiré constituiu-se no elemento hecronicizador no grupo cerimonial ou instrumento de Cortesia servindo para demonstrar a afetividade e respeito para com as pessoas estranhas ao lugar medida em que a esta é oferecido durante ou após a cerimônia. Está concentrado o drama de toda uma história de existência, da memória de seres que perderam a pátria e a liberdade sobre o jogo trágico da escravidão " um símbolo guia tempo que se perdeu do tempo convertido em ilusão o tempo de nunca mais (LOUREIRO, 2015, p. 167)

Festa única e negra, da ancestral Mãe-África diretamente para a região do Médio-Amazonas em Alenquer. Quando nos atrainos em pesquisa acerca do Marambiré, o que precisamente nos traz a busca é a expertise da criação e a ação do fazer dos adereços que compõem o visual dos seus personagens. O adorno da cabeça, segundo os escritos de Paes Loureiro, ganha os efeitos de um acontecimento Aurático-Alegórico (LOUREIRO, 2015). Esse termo compõe em sua ideia a “eleição” do símbolo para se referir ao conjunto de todo o fenômeno, muito embora essa não seja a intenção de concentrar a definição de tudo aquilo que é, sendo assim apenas uma categoria de análise. Posta a evidência da origem do Marambiré quanto à sua concepção etimológica e histórica, o cordão é uma continuidade legítima da herança real negra, com as aspirações coletivas africanas de serem organizados os quilombos, em Pacoval, como os festejos do Marambiré; além da religiosidade, os cânticos entoados dizem muito a respeito do processo cênico e artístico que se desenvolve no cordão. Dessa forma, ganha força o sentido de alegoria e todos os aspectos artísticos da manifestação, uma vez que os componentes encarnam consigo uma resolução da sequência das ordens esquematizadas. De acordo com os seus atos, tocadores de viola, pandeiro, violão, cavaquinho puxam a melodia de seus cancioneiros.

As canções seguem um encadeamento que dita como anuncia em seus atos, de modo que tudo, a partir de então, envolva a memória em África. O canto de liberdade, seguido da relação das devoções com o sincretismo africano e católico de São Benedito, nutre bem mais a religiosidade brasileira e africanizada do que o catolicismo ibérico. A presença no Marambiré o torna intrinsecamente imagético. Por se falar em Amazônia, a concepção de uma visualidade é criada por si só. Na festa do Marambiré,

em determinado momento, essas imagens se recriam com o poder de remeter o percurso dos negros conjunto ao seu passado ancestral no Pacoval. A descida e subida do rio demarcam essa ação, a volta para os caminhos que os trilham numa relação da identidade. E pensar esses aspectos a respeito das múltiplas faces e comportamentos da Amazônia, que herda em cada dessas matrizes étnicas um espaço que registra tal ideia de manifestação.

*- DÁ-Me Licença (canto de entrada na casa)
“Dá-me licença...
Que eu quero entrar.
Quero ver a encarnação.
É que está no altar (...)”*

A presença negra o faz tornar a Amazônia um território também tomado da referência da ancestralidade em África, muito embora esse mesmo território não se divide na disputa de poder com a indígena e a identidade cabocla. Mesmo havendo os registros de origem dos folguedos e dos fenômenos que possuem particularidades indígenas e negras, como o carimbo, a singularidade do Marambiré traduz as suas composições dos elementos.

A concepção sobre o aspecto de matriarcalidade na comunidade do Pacoval ocorre e, de modo inevitável, exerce influência de forma direta na maneira de organizar o Marambiré em sua época de festejo anual. E essa articulação se faz herdar da linha direta entre a Amazônia e a África. Os fios matriarcais em África são vistos de modo que as mulheres são elos dos segmentos religiosos, sociais, culturais e políticos. Posto isso, o respeito sobre as relações hierárquicas e a posição em que a mulher negra se encontra é uma particular relação como integra ao sagrado das matrizes africanas. Nessa narrativa, as mulheres africanas conseguem construir a relação do pertencimento pelo arquétipo, e este recebe o conceito pela alusão das características específicas dessas personagens, cabendo aos sentidos ontológicos, filosóficos e até mesmo na mitologia da origem lorubá.

Os elementos e figurino no Marambiré remetem à herança das congadas em sua potencialidade, pois emerge da feitura de celebração e história que o negro condiz ao seu processo de realeza. Traduz um colorido ritual de relações ancestralizadas da festa que performa uma condição antes factual. Os detalhes em mangas, tecidos, panos que a vestem, rainha mestre e seus reis auxiliares, juntamente com os acessórios de instrumentalização musical que compõem a cena, e o ato do fazer coreográfico dessa manifestação e ação em cena.

O quilombo do Pacoval

O conceito de quilombo aparece como maneira de definição dentro das perspectivas etnográficas a respeito da observação e do modo de organização de negros e eis cativos na conjuntura pós-abolição, muito embora essa conceituação apareça e durante os processos antropológicos junto ao tempo tenham mudado. Essa definição foi reformulada pelo rei de Portugal que impôs junto ao conceito de Quilombo um número limite de negros fugidos que formava um território quilombola, definição colonial e que, a partir de uma mentalidade eurocêntrica, via nas espacialidades do território e dos sítios como selvagens, além de classificar as moradias no quilombo como rancho. Essa primeira definição ganha um salto secular depois com o levantamento etnográfico trazido pelo IPHAN junto à constituição federal de 1988 que integra o território quilombola no Brasil como áreas patrimoniais conforme o decreto de no 25/37.

A busca também permite comunicar o Quilombo do Pacoval e mediante o alcance de sua expressão. Muito embora com a cautela de reafirmar o Marambiré como o estímulo e a origem de todos os feitos que envolvem a dança, a festa e sua celebração. Buscar a compreensão de uma festa negra em sua essência de origem e a validação como patrimônio cultural e artístico do Pará pela lei de 7.113 de 19 de março de 2008. A partir de então, se percebe a evolução dos registros de pesquisa científica, ao momento que se propõem a documentar em material fotográfico e audiovisual esse fenômeno. Que tem como ponto de partida a relevância de São Benedito, santo preto, padroeiro da festa de dança e matriz negra na região da Amazônia bragantina, assim como acontece em suas festividades no mês de dezembro pela marujada. Essa construção de maneira íntima da festa com o povo, a população do quilombo, os devotos de São Benedito, os reis e rainhas componentes da música e da dança, se torna parte da memória daqueles que herdaram as narrativas orais sobre esses surgimentos. Bem como está posta na obra *Puxirum: memória dos negros no oeste paraense*:

[...] é uma celebração de confraternização com uma imensa expressão de humanidade Raça Negra conta a história dos negros da África com sua horticultura e a memória dos ancestrais arrancaram do seu chão cultural jogada nos porões de navios que morriam em protesto seu tamanho na violência seus corpos para a construção dos irmãos negros e familiares eram atirados ao mar mas está de recolhido por tubarões por isso a festa do marambiá em César o ciclo de lembrança com um passeio Curuá Onde estão depositada milhares de flores coloridas ao sonho de músicas que exprime angústias paixões lamentos e dor a água do mar e do rio são sagradas uma vez que serviram de Campo Santo para o que se foram. (AZEVEDO, 2002, p. 54)

A relação do processo identitário, envolvendo uma comunidade de origem quilombola, concebe a articulação de fazer persistir as manutenções da memória e, dessa forma, antecede o fenômeno das narrativas orais, os vestígios das contações narradas pelos mais velhos, sendo esse o instrumento de

compreender de maneira justa o sentido daquele local. Território que forma a parte da história de um patrimônio para muitas famílias que buscaram na característica do pertencimento assumir suas extensões culturais, comportamentais, religiosas e tradicionais e, principalmente, parte de uma memória social. Esse corpo de manifestação afirma a disputa que ocorre no processo de um território de origem quilombola, remete à problemática de direitos e disputa de poder no Brasil entra em constante ameaça, referindo-se a essa população.

O Marambiré, para a comunidade do Quilombo do Pacoval, exprime a necessidade de entender essa origem a partir do laço daqueles que nunca o esqueceram. As imagens que formam o rito do Marambiré vão muito além da dança ou mesmo da própria manifestação em si no calendário anual. A empiria que os cerca, o subir e o descer do rio Curuá com os negros que chegaram sendo ex-cativos a fim de construir nesse território uma certa continuidade dos ancestrais que já eram pertencentes ali antes mesmo de uma consolidada formação. Sedimentando os sentidos que se nutrem para saudar pelos cantos que entoam a chegada e a partida, essa organização do que veio e do que vai, compõe o Marambiré, no quilombo do Pacoval, o seu maior momento de percorrer a história dos personagens que são vivos, e são históricos com a autonomia de ser quem foram.

A devoção que exprimiam aos santos vem da ideia de proteção que encarregam de instituir parte da origem em seus louvores: Santo Antônio e São Benedito. Este último é particularmente considerado o santo de casa ou o santo do lar. São Benedito é o santo que abençoa os cozinheiros, já a relação com Santo Antônio parte do princípio de um achado da imagem dentro do tronco de uma árvore, passando então a santo protetor dos negros no local.

Todas essas composições que se formam em Pacoval no Alenquer, da margem ao cortejo do universo simbólico sobre todas as coisas que se formam de modo explícito, até as mais singulares demonstrações intrínsecas daquilo que pode ser visto e notado, recaem sob uma ameaça na atualidade. As gerações atuais no território quilombola não contemplam um sentido de manutenção dessas práticas, como aponta a obra Marambiré (TEIXEIRA, 1989). Os grupos da nova geração que se formara no local não tinham o mesmo prestígio de alinhar a identidade pessoal com o lugar de origem, de uma maneira bem contrariada, assumiam inclusive um sentimento de vergonha de serem identificados com essa cultura. Posto isso, já se temia uma sensação de desvalorização desse fenômeno e uma ameaça sobre sua continuidade no futuro próximo.

Conclusão

A expressão cultural em vida dos povos africanos no quilombo do Pacoval contribuiu para existência e manutenção de uma memória em África, sobretudo nos territórios amazônicos de origem quilombola, nos quais as matrizes étnicas se compõem como as principais caracterizadoras das relações do comportamento social. De modo que constituir esses fenômenos em reparações de uma história ancestral que se celebra em reuniões de roda, festas, imprimem dentro de uma religiosidade negra a linguagem artística da dança e do canto. A descrição sobre os elementos que formam o Marambiré configura-se no contexto histórico de origem, nas vias identitárias da comunidade do Pacoval, e na riqueza poética e artística dos símbolos e da maneira como se rege o cordão no reinado negro e quilombola do Pacoval.

Referências Bibliográficas

AZEVEDO, I. **Puxirum**: memória dos negros no oeste paraense. Belém: IAP, 2002.

FUNES, E. A. **“Nasci nas Matas nunca tive senhor”**: história e memória dos mocambos do Baixo Amazonas. 1995. 441 f. Tese (Doutorado em História Social) – Instituto de História, Universidade de São Paulo, 1995.

HENRIQUE, M. C. O desafio das pesquisas qualitativas. **Educativa (UCG)**, v. 12, p. 239-251, 2009.

PAES LOUREIRO, J. J. **Cultura Amazônica. Uma poética do imaginário**. Belém, CEJUP, 1995.

SALLES, V. **Questionamento teórico do Folclore**. Revista Vozes, Rio de Janeiro, p. 881-882, out. 1969.

SECULT. **Marambiré**: o povo do Pacoval (Alenquer) canta e dança sua história. [Folheto], 1988.

TEIXEIRA, L. C. L. **Marambiré**: O negro no folclore paraense. Belém: Secult, 1989.

Trabalho enviado em: 01.12.2024

Trabalho aceito em: 02.10.2025